

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

HEFT 16

WIEN 1972

MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT

HEFT 16

WIEN 1972

SCHRIFTFLEITUNG

Prof. Dr. Ing. H. FRANZ

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichische Bodenkundliche
Gesellschaft. Für den Inhalt verantwortlich: Prof. Dr. Ing. H. FRANZ.
Beide 1180 Wien XVIII, Gregor Mendelstraße 33.**

HEFT 16

WIEN 1972

INHALTSVERZEICHNIS

G. RIEDMÜLLER: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der baueologischen Praxis	3
Beurteilung der Hangstabilität	4
Abgrenzung verwitterter Gesteinskomplexe	10
Gesteinsveränderungen im Zusammenhang mit bautechnischen Eingriffen	13
Zusammenfassung	14
EXKURSION der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft am 8. und 9. Sept. 1972 in den Pasterzenraum und in den Pinzgau	23
1. Einleitung	23
2. Geologie	24
3. Moränen	24
4. Geomorphologie	26
4.1. Die Altflächengeneration	26
4.2. Die Talgeneration	27
4.3. Der glaziale Formenschatz	28
4.4. Nacheiszeitliche und rezente Formung	28
5. Klima	28
6. Vegetation	30
6.1. Die Vegetation der subalpinen Waldstufe	30
6.2. Die Vegetation der Zwergstrauchstufe	30
6.3. Die alpine Grasheidenstufe	31
6.4. Die subnivale oder Polsterpflanzenstufe	31
6.5. Nicht höhenstufencharakteristische Vegetation	31
6.6. Pioniervegetation im Gletschervorfeld	32
7. Bodenfauna	32

Lageskizze der Bodenprofile	35
8. Untersuchte Böden	36
8.1. Beschreibung der Profile	36
8.2. Eigenschaften der untersuchten Böden	52
9. Bodenbildung und Bodenreifung im Hochgebirge	64
9.1. Einfluß des Muttergesteins	64
9.2. Einfluß des Klimas	65
9.3. Einfluß der Vegetation	66
9.4. Einfluß der Meereshöhe	66
Literaturverzeichnis	69
Tabellen	71
F. SOLAR: Die Böden des Raumes Großglockner-Zell am See	93
I. Einleitung	93
II. Bodenbildungsfaktoren, allgemeine Standortmerkmale	95
1. Seehöhe, Klima	95
2. Substrat und Oberflächenform	96
III. Bodenmerkmale und Stoffdynamik	99
1. Der Humus	99
2. Die Bodenart	101
3. Die Umtauschkapazität	102
4. Reaktion, Elektrolytgehalt, Basensättigung	103
5. Umtauschergarnitur und Nährstoffhaushalt	104
K. SCHNETZINGER: Oberflächenvergleyung im Raum Zell am See	107

ZUR ANWENDUNG VON BODENKUNDE UND TONMINERALOGIE
IN DER BAUGEOLOGISCHEN PRAXIS

G. RIEDMÜLLER

Aus dem Institut für Bodenforschung und Baugeologie der Hochschule für Bodenkultur, Wien.

Vorstand: o.Prof.Dr.Ing.H. FRANZ, o.Prof.Dr.E.H. WEISS

Einleitung:

Innerhalb der geotechnischen Fachrichtungen, die die Beziehung zwischen Bauwerk und Baugrund behandeln, fällt der Baugeologie die Aufgabe zu, mit naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden den natürlichen Untergrund in Bereiche zu gliedern, die in bezug auf die Reaktion gegen den bautechnischen Eingriff weitgehend homogen sein sollen. Darüber hinaus soll die baugeologische Untersuchung auch einen Einblick in die stoffliche Dynamik gewähren, womit eine Prognose für die zukünftige Entwicklung des Naturkörpers möglich wird. Obwohl Bodenkunde und Tonmineralogie bei dieser komplexen naturwissenschaftlichen Analyse einen sehr wesentlichen Anteil haben, wurde diesen Fachdisziplinen bisher bei baugeologischen Beurteilungen nur in wenigen Fällen jene Bedeutung eingeräumt, die ihnen zukommt. Ein Grund dafür ist vielleicht die aufwendige Untersuchungsmethodik und vor allem der Umstand, daß eine erfolgreiche Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der baugeologischen Praxis noch zu wenig bekannt wurde. So ist gerade die Bodenkunde, die sich mit den stofflichen Vorgängen im Grenzbereich von Lithosphäre zu Atmosphäre, Hydrosphäre und Biosphäre beschäftigt, eine sehr wertvolle Bereicherung der Baugeologie. Durch bodenkundliche Untersuchungen können Milieuveränderungen und Entwicklungstendenzen geologischer Prozesse aufgezeigt werden. H. HÄUSLER (1953, 1958, 1959) bezeichnet die bodenkundlichen Merkmale als "empfindliche Indikatoren für eine Diagnose des geologischen Reaktionsgefüges". Aber nicht nur Entwicklungstendenzen vermögen bodenkundliche Methoden aufzuzeigen, sondern sie sind auch eine sehr wichtige Hilfe bei der Rekonstruktion von geologischen Vorgängen und bei der Klärung von Wasserhaushaltsfragen (F. BLÜMEL, 1964).

Ein integrierender Teil der Bodenkunde ist die Tonmineralogie. Die sehr empfindlich auf Milieuänderungen reagierenden Tonminerale bestimmen die technischen Eigenschaften von Lockergesteinen, so daß für baueologische Beurteilungen tonmineralogische Analysen sehr entscheidend sein können. Über die Bedeutung der Tonmineralogie im Bauwesen, von der Betontechnologie bis zur Baugrunduntersuchung, besteht bereits ein sehr umfangreiches, vorwiegend angloamerikanisches Schrifttum. In einer sehr übersichtlichen Form bringt J. E. GILLOTT (1968) eine Zusammenfassung der Beziehungen zwischen Tonmineralogie und Baueologie, wobei er den Schwerpunkt in der Querverbindung zur Bodenmechanik sieht.

In den folgenden Ausführungen wird die Anwendung von bodenkundlichen Methoden und tonmineralogischen Analysen bei baueologischen Projektierungsarbeiten aufgezeigt und außerdem die Beeinflussung von Gesteinsveränderungen durch bautechnische Eingriffe erörtert.

Die tonmineralogischen Analysen erfolgten gemeinsam mit Herrn Dr. B. SCHWAIGHOFER, wofür ich ihm hier herzlichst danken möchte. Es wurden Differential-Thermo- und Röntgen-Diffraktometer-Analysen durchgeführt. Außerdem gilt mein Dank Herrn Prof. Dipl. Ing. Dr. H. FRANZ, der diese Arbeiten angeregt hat.

Wichtige Hinweise verdanke ich den Diskussionen mit Herrn Prof. Dr. E. H. WEISS und den Mitarbeitern am Institut für Bodenforschung und Baueologie der Hochschule für Bodenkultur, insbesondere Herrn Doz. Dr. F. SOLAR.

Die Röntgen-Diffraktometer-Aufnahmen erfolgten an den beiden mineralogischen Instituten der Universität Wien, wofür ich Herrn Dr. R. FISCHER und Herrn Dr. W. RICHTER bestens danke.

Beurteilung der Hangstabilität:

Die Stabilität von Hängen ist bei den verschiedenen bautechnischen Projekten, insbesondere im Straßenbau und beim Bau von Stauanlagen von größter Wichtigkeit. Bei Hangstabilitätsuntersuchungen müssen vor allem zwei Probleme geklärt werden; einerseits, ob rezente oder fossile Massenbewegungen vorliegen, und andererseits die Abgrenzung des bewegten Körpers bzw. die Lage und der

Verlauf der Gleitfläche. Die zeitliche Einstufung von Massenbewegungen kann neben morphologischen Überlegungen vor allem aufgrund der Beziehungen der Bewegungen zu den Bodenprofilen geschätzt werden (WICHE K., 1958, BÜDEL J., 1944; RIEDMÜLLER G., 1967; ZARUBA Qu. u. MENCL V., 1961; 1969; SCHENK V., 1971).

Bei den baugelogeologischen Voruntersuchungen für die Projektierung der Südautobahntrasse im Pittental (N.Ö.) galt besondere Aufmerksamkeit den sehr weit verbreiteten, charakteristischen Wanderschuttdecken, die in einer Mächtigkeit von durchschnittlich 1 bis 2 m das Grundgebirge bedecken. Diese Lockerschuttmassen zeigen ein auffallendes Bewegungsbild, so daß für die bautechnische Projektierung die altersmäßige Einstufung der Bewegungsvorgänge, die zur Bildung der Wanderschuttdecken führte, von großer Bedeutung war. Das geologische Normalprofil in einem derartigen Schuttmantel sieht folgendermaßen aus: unmittelbar über dem anstehenden Gestein befindet sich eine verschieden mächtige Vergrusungszone mit mehreren meist hangparallelen Fällungsstreifen. In dieser Vergrusungszone kann bei steilstehenden Schichten das sogenannte Hakenwerfen einsetzen: ein allmähliches bogenförmiges Einregeln von Gesteinsplatten in den hangabwärts gerichteten Bewegungsvorgang. Über der Zone mit autochthonem Verwitterungsmaterial folgt eine Zone vorwiegend mit Fremdschutt von höheren Hangteilen; sie ist weitgehend schichtungslos, und man kann in ihr vereinzelt turbulente Rotationsbewegungen größerer Gesteinskomponenten beobachten. Das fossile Alter dieser Hangbewegungen konnte nun vorwiegend aufgrund pedologischer Befunde erkannt werden; so findet man über den Wanderschuttdecken bis zu 1,50 m mächtige substratgebundene Podsole, deren Profilentwicklung keine Störung durch Hangbewegungsvorgänge erkennen läßt (Abb. 1). Es ist somit bewiesen, daß der Bewegungsvorgang bereits vor der Bodenbildung aufhörte und somit die Wanderschuttdecken zumindest seit jener Zeit stillliegen. Möglicherweise reicht die Entstehung der Podsolprofile, deren Mächtigkeit und gute Horizontausbildung auf einen hohen Reifezustand hinweisen, bis in das Postglazial zurück.

Bei Stauraumkartierungen für eine Speichergruppe in NW-Griechenland wurde das fossile Alter verschiedener Massenbewegungen, wie Muren und Bergstürze, durch Reliktböden an der Oberfläche der Schuttmassen erkannt. Die Re-

liktböden - es handelt sich um Matadero-Rotlehme, Terra rossa und Terra fusca - kamen stellenweise als mehrere Meter mächtige Mischkolluvien vor. Sie wurden jedoch immer an der Oberfläche der Lockergesteinskörper bzw. sehr oberflächennah angetroffen, so daß der Schluß zulässig war, die Bodenbildung erfolgte erst nach der Massenbewegung. Auf den geologisch jungen Denudationsflächen und Hangschuttmassen fand man als rezente Bodenbildung Rendsinen, die in engem örtlichen Wechsel mit den Reliktböden stehen.

Bei den gleichen Hangstabilitätsuntersuchungen wurden in einem Untersuchungsstollen tonige Mylonite aus einer Silt-Sandsteinserie angetroffen. Es erhob sich nun die Frage, ob diese Gesteinszerreißel durch rezente oder fossile Bewegungsvorgänge entstanden sind. Eine tonmineralogische Untersuchung zeigte einen Unterschied der Mineralassoziation zwischen den Siltsteinen und den daraus entstandenen Myloniten. In den Siltsteinen dominierten als Schichtsilikate Chlorit und Muskowit, während bei den Myloniten daneben noch ein expandierbares Mixed-Layer Mineral nachweisbar war, dessen Basalreflex im unbehandelten Zustand 14,3 bis 14,7 Å betrug. Nach Behandlung mit Äthylenglykol war eine Ausweitung auf 15,8 bis 16,3 Å beobachtbar. Dieses Mixed-Layer Mineral entstand offensichtlich im Zuge einer sekundären Umwandlung aus Chlorit und Muskowit, denn es zeigte sich, daß bei einer Zunahme der Mixed-Layer Mineralien der Gehalt von Chlorit und Muskowit abnahm. Die Intensität der Mineralumwandlung war abhängig von der Mächtigkeit der Überlagerung, so daß man annehmen konnte, die Umprägung erfolgte im Zuge oberflächennaher Verwitterungsprozesse, die in den bereits mechanisch aufbereiteten tonigen Myloniten vor sich gingen, während die kompakten Siltsteine weitgehend unbeeinflusst blieben. Aufgrund dieser tonmineralogischen Untersuchungsergebnisse war der Schluß zulässig, daß die Mylonitisierung bereits vor der tiefgründigen Gesteinsverwitterung stattgefunden haben muß und somit fossilen Charakter besitzt.

Nach diesen Beispielen zur Unterscheidung fossiler und rezenter Bewegungsvorgänge soll nun der zweite Problemkreis bei Hangstabilitätsfragen behandelt werden, nämlich die Abgrenzung bewegter Massen und die Lagebestimmung von Bewegungsflächen. Bei rezenten Rutschungen kann die Abgrenzung des Rutschareals und die Lagebestimmung der Gleitfläche mit Hilfe morphologischer Be-

funde erfolgen. Wesentlich schwieriger wird dies bei fossilen Rutschungen, bei denen die Ausbisse der Gleitflächen meistens erosiv zerstört wurden. In solchen Fällen kann man den Rutschkörper lediglich an einer ⁺ stark konvexen Vorwölbung des Hangprofils erkennen. Die Lage der Gleitfläche ist aber im allgemeinen ohne künstliche Aufschließungen nicht mehr bestimmbar. Bei den meisten fossilen Rutschungen sind die geologischen Feldmethoden für eine Auswertung der künstlichen Aufschlüsse unzureichend, und es müssen bodenmechanische und tonmineralogische Untersuchungsmethoden angewendet werden (E.B.ECKEL, 1958, ZARUBA und MENCL, 1969). ALKER, HAAS und HOMANN (1969) zeigten, daß eine Rutschung, ausgelöst durch einen bautechnischen Eingriff, an der Grenzfläche zweier tonmineralogisch unterschiedlicher Lehmkomplexe erfolgte. ZARUBA und RYBAR (1970) beschrieben eine fossile Rutschung in basaltischen Gesteinen, dessen Gleitfläche durch das Auftreten von Montmorillonit markiert wurde. Im Zuge der geologischen Projektierungsarbeiten für die Südautobahntrasse im Pitztal fand ein rutschverdächtiger Hang bei einem vorgesehenen Talübergang besondere Beachtung. Die geologische Situation war folgende: über einem stark verwitterten Grundgebirgsrelief aus Kalk- und Dolomitrauhwacken befanden sich tertiäre Lehme, die vom Talgrund bis fast zur Hälfte des Hanges emporreichten. Eine deutlich konvexe Vorwölbung im unteren Teil des Hanges ließ auf das Vorhandensein einer fossilen Rutschung schließen. Eine Erkundungsbohrung, die in dem vermutlichen Rutschkörper abgeteuft wurde, bestätigte den Verdacht: nach Durchhörtern der tertiären Braunlehme wurden im Niveau des Talbodens Schotter und Sande einer 12 m mächtigen jungen Talfüllung angetroffen. Weitere Bohrungen im Talboden an der Stirn der Rutschmasse zeigten das Vorhandensein von größeren isolierten Braunlehmlinsen. Es konnte daraus geschlossen werden, daß in den letzten Phasen der pleistozänen Talaufschüttung der Hang im Bereich der tertiären Braunlehme infolge fluviatiler Unterscheidung instabil geworden und ein größerer Lehmkörper in die Schotter und Sande der Talaufschüttung eingeglitten ist (Abb.2). Für die bautechnische Projektierung des Talüberganges, insbesondere für die Pfeilerausteilung und Wahl der Fundierungstiefen, mußten Rutschareal und Gleitfläche lokalisiert werden. Der Rutschkörper war nur in seinem vorderen Teil infolge der konvexen Vorwölbung abgrenzbar und die Gleitfläche konnte

hier lagemäßig gut durch Bohrungen erfaßt werden, weil die tertiären Lehmmassen die junge Talfüllung überlagern. Im hinteren Teil des Rutschkörpers hatten solifluidale Vorgänge den Ausbiß der Rutschfläche unkenntlich gemacht, außerdem störte hier eine markante Kulturterrasse die Rekonstruktion des konkav-konvexen Hangprofils. Auch die abgeteuften Bohrungen ermöglichten zunächst keine Abgrenzung der Rutschmasse, weil in den weitgehend homogenen Braunlehm zwischen dem bewegten und unbewegten Körper makroskopisch kein Unterschied festzustellen war und sich auch aus den Bohrkernen keine Hinweise auf eine Bewegungsfläche ergaben. Die trocken gebohrten Kerne zeigten lediglich eine einheitliche Braunlehmabfolge mit einer geringen Kies- und Schotterführung. Nachdem es zumindest theoretisch möglich war, daß im Bereich der Gleitfläche eine signifikante Änderung des Tonmineralbestandes vorliegt, wurde eine systematische tonmineralogische Analyse der Bohrkern versucht. Aufgrund der Analyseergebnisse aus 3 Bohrprofilen konnten in dem Braunlehmkomplex zwei Tonmineralassoziationen ausgeschieden werden: die eine Tonmineralassoziation besteht aus Muskowit, Illit, Kaolinit und geringen Gehalten von Biotit, die andere enthält zusätzlich noch Hydrobiotit und Chlorit. Diese zweite Tonmineralassoziation bildet eine Zone, die im vorderen Teil der Rutschmasse eine Mächtigkeit von 20 cm aufweist und sich an der Unterkante des Lehmkörpers direkt im Hangenden des pleistozänen Talbodens befindet. Im hinteren Teil des Rutschkörpers erreicht diese Zone eine Mächtigkeit von 3 m; sie befindet sich dort ca. 3,5 m unterhalb der Geländeoberkante innerhalb der tertiären Braunlehmabfolge (Abb. 2). Es ist dies offensichtlich eine Zone, in der eine sekundäre Mineralneubildung bzw. Umwandlung erfolgte. Bei dem Chlorit handelt es sich um einen Sekundärchlorit mit einem geringen Kristallinitätsgrad. Charakteristisch dafür ist vor allem die schwache thermische Stabilität (nach einem einstündigen Erhitzen auf 550°C verschwanden die Basalreflexe). In der Literatur sind derartige Chlorite als Neubildungen im sedimentären Milieu und in Böden bekannt (G. BROWN, 1961).

Es war nun naheliegend, die Tonmineralumwandlungen mit dem Rutschvorgang in Zusammenhang zu bringen und die Fortsetzung der Gleitfläche im rückwärtigen Teil des Rutschareals innerhalb dieser 3 m mächtigen Zone zu lokalisieren. Auf diese Weise konnte der Rutschkörper einigermaßen genau abgegrenzt

und der Gleitkreis rekonstruiert werden. Die Deutung der Tonmineralumwandlung im Zusammenhang mit dem Rutschvorgang bleibt allerdings noch einigermaßen hypothetisch.

Offensichtlich bewirkten die durch den Bewegungsvorgang verursachten strukturellen Veränderungen auch eine Änderung der hydraulischen Verhältnisse. Das bestehende Gleichgewicht zwischen der Zufuhr und Abfuhr von Alkalien bzw. Erdalkalien durch die zirkulierenden Bodenlösungen wurde gestört, und es kam zu Ionenaustauschvorgängen, die eine Umwandlung von Tonmineralien zur Folge hatten. Die Mineralumwandlungen blieben auf die strukturell gestörte Zone im Bereich der Bewegungsflächen beschränkt, so daß der Gleitkreis durch eine unterschiedliche Tonmineralassoziation abgebildet wurde. Eine besondere Situation bestand im vorderen Teil der Rutschmasse, wo der Lehmkörper unmittelbar in die Schotter und Sande des Talbodens eingeglitten war. Obwohl der heutige Grundwasserstand ca. 8,00 m unter dem Niveau des Talbodens liegt, könnte im Spätglazial, zur Zeit, als die Rutschung erfolgte, der Grundwasserspiegel sehr oberflächennah gewesen sein, so daß die Rutschmasse in einen direkten Kontakt mit den wassergesättigten Schottern und Sanden der Talfüllung kam und auf diese Weise eine Umwandlung von Tonmineralien möglich war. Die auffallende Mächtigkeitsdifferenz der Zone, in der die Mineralumwandlungen erfolgten, könnte durch eine verschiedene mechanische Beanspruchung der Rutschmasse und damit durch unterschiedliche strukturelle Umformung erklärt werden.

Im Oberhang dieser spätglazialen Rutschung konnte eine weitere interessante sekundäre Mineralbildung beobachtet werden, die möglicherweise ebenfalls eine Folge von Veränderungen der Hanghydraulik war und Bedeutung hatte für die bautechnische Projektierung des Talüberganges. Die dort anstehende Rauhwacke wurde für Pfeiler- und Widerlageraufschlüsse abgebohrt. Die Bohrergebnisse ließen erkennen, daß bis in eine Tiefe von 30 m sehr häufig mit braunem lehmigem Material verfüllte Hohlräume auftreten. Diese lehmigen Kluff- und Hohlraumfüllungen stammen offensichtlich aus der ursprünglichen tertiären Braunlehmdeckschicht. Sie führen als Schichtsilikate die üblicherweise in den Braunlehmen vorkommenden Mineralien Muskowit, Hydromuskowit, Kaolinit und geringe Mengen Biotit. Ab einer Tiefe von 7,0 m zeigte sich eine Änderung der

Tonmineralassoziation. Es traten nun in einer 5,0 m mächtigen hangparallelen Zone außerdem noch Hydrobiotit und ein expandierbares unregelmäßiges Mixed-Layer Mineral (wahrscheinlich Vermiculit-Chlorit) auf. Im Liegenden davon wurde wieder die unveränderte Tonmineralassoziation der Braunlehme gefunden (Abb. 3). Dem Beobachtungsbefund war somit zu entnehmen, daß in einer hangparallelen Schwarte, 7,0 m unterhalb der Geländeoberfläche eine sekundäre Mineralbildung in den Hohlraumfüllungen erfolgte. Möglicherweise ist diese Tonmineralumwandlung das Resultat physiko-chemischer Prozesse im Spiegelschwankungsbereich eines pleistozänen Berggrundwasserkörpers. In dem heute völlig trockenen Hang könnte sich im Pleistozän ein Berggrundwasserkörper aufgebaut haben, der Spiegelschwankungen unterworfen war, je nachdem, wie sich der Wasserhaushalt bzw. die Wasserspiegellage des Vorfluters im Verlauf der geologischen Entwicklung änderte. Die damit verbundenen Änderungen des Redoxpotentials und der Ionenaustauschvorgänge verursachten die sekundären Mineralumwandlungen. Wahrscheinlich wurden die Mineralumwandlungen durch eine hohe Mg^{++} -Ionenkonzentration des Grundwassers infolge der dolomitischen Rauhwaacke sehr wesentlich beeinflußt.

Die bautechnische Bedeutung der Untersuchungsergebnisse liegt darin, daß, beschränkt auf eine hangparallele Schwarte, quellfähige Tonminerale auftreten. Dieser Befund war von großer Wichtigkeit für die Pfeilerausteilung, Wahl der Fundierungstiefen und Widerlagergestaltung.

Abgrenzung verwitterter Gesteinskomplexe:

Für bautechnische Fragen ist eine Erfassung des Verwitterungszustandes von Gesteinen und eine Abgrenzung verwitterter Gesteinskomplexe sehr wesentlich. Die vom Geologen allgemein als Verwitterungsschwarte oder Zersatzzone angesprochenen Gesteinsbereiche werden in der Bodenkunde als C_m -, C_w -, bzw. C_v -Horizonte bezeichnet. In unseren Gebieten handelt es sich dabei um relikte, meistens tertiäre oder warmzeitliche Verwitterungsprofile im Übergang zum unverwitterten Fels. Die oberen A- und B-Horizonte des Verwitterungsprofils, die ursprünglich mehrere Meter bis Zehnermeter Mächtigkeit hatten, wurden bereits erosiv entfernt. Heute beobachtet man über solchen relikten Zersatzzonen ent-

weder jüngere Lockergesteine wie Solifluktionsschuttdecken oder die jüngste Bodenbildung. Im Aufschluß sind die Zersatzzonen durch z.T. intensive Verfärbung, stellenweise auch Verlehmung, immer aber an einem kleinstückigen, oft grusigen Gesteinszerfall erkennbar. Dem Baugeologen stehen aber bei den Planungsarbeiten in den seltensten Fällen Großaufschlüsse zur Verfügung, sondern er muß sich bei seinen Aussagen in erster Linie auf die Ergebnisse von Kernbohrungen stützen. Die Aussagemöglichkeit wird dabei erheblich erschwert. Aufgrund von Bohrkernen ist die Zersatzzone nur dann erfaßbar, wenn sie entweder auffällig verfärbt ist oder wenn ein deutlicher Unterschied im Zerlegungsgrad zwischen Zersatzzone und unverwittertem Fels besteht. Häufig liegt aber der Fall vor, daß ein tektonisch zertrümmerter bzw. mylonitisierter Fels tiefgründig verwittert ist, so daß in bezug auf den Zerlegungsgrad zwischen dem mylonitisierten Gestein und einem grusig zerlegten C_v -Horizont kein Unterschied besteht. Sind dann noch die Verhältnisse so beschaffen, daß die Zersatzzone keine auffällige Verfärbung aufweist, so wird eine Abgrenzung der Verwitterungsschwarte mit Hilfe von Bohrkernen oft sehr problematisch. Dies gilt vor allem dann, wenn bei einem Naßbohrvorgang die Feinanteile des grusig zerlegten Gesteins weitgehend ausgespült worden sind. Bei derartigen Verhältnissen bieten pedologische Methoden die Möglichkeit einer Erfassung des Verwitterungszustandes. Chemische und tonmineralogische Analysen der Bohrkernmaterialien erlauben den Nachweis von Zonen mit einem Lösungsumsatz, der auf chemische Verwitterungsvorgänge zurückzuführen ist, auch dann, wenn mit feldgeologischen Mitteln keine weitere Differenzierung möglich ist. Dazu können zwei Beispiele angeführt werden, die wieder von den Planungsarbeiten für die Südautobahntrasse in der "Buckligen Welt" stammen. Für die Gestaltung eines Brückenwiderlagers und einer unmittelbar folgenden hohen Einschnittsböschung mußte ein geologisch kompliziert aufgebauter Hang durch künstliche Aufschlüsse näher untersucht werden. Es ist dies ein Hang, wo tertiäre Störungssysteme eine Mylonitisierung des Grundgebirges bewirkten. Neben der tektonischen Zertrümmerung des Gesteins hatte außerdem noch eine tiefgründige Verwitterung den Gebirgszustand erheblich verschlechtert. In der mächtigen Verwitterungsschwarte des Hanges waren, ausgelöst durch den jungen Taleinschnitt, Sackungsvorgänge zu beobachten. Dieser komplizierte geologische

Bau aus mylonitisierten und z.T. tiefgründig verwitterten Quarziten und Karbonatgesteinen wird von einer im Durchschnitt 1,0 bis 1,5 m mächtigen Solifluktionsschuttdecke bzw. von einem periglazialen Blockmeer bedeckt. Nur an wenigen Stellen entlang des spät- bis postglazialen Taleinschnittes ist ein Einblick in den tieferen Untergrund möglich (Abb.4). Für das Projekt war es nun sehr wichtig, die Mächtigkeit der Zersatzzone unter der periglazialen Solifluktionsschuttdecke zu erfassen. Die Zersatzzone über den Quarzit-Myloniten war als mächtiger C_w - oder C_v -Horizont entwickelt. Sie unterschied sich weder in der Farbe noch im Zerlegungsgrad vom unverwitterten Quarzitmylonit. Sowohl die Zersatzzone wie auch der darunter befindliche Quarzitmylonit hatten die gleiche weißgraue Farbe und zeigten in verschiedenem Ausmaß rostigbraune Farbstreifen. Das im Großaufschluß erkennbare Merkmal der Zersatzzone, nämlich der höhere Tongehalt bzw. die plastische Konsistenz, war mit Hilfe der Kernbohrungen nicht erfaßbar. Die naß gebohrten Kerne wurden durch den Bohrvorgang derartig verändert, daß sie nur mehr als eine undifferenzierbare grusige Quarzitmasse vorlagen. Erst bei einer systematischen mineralogischen Analyse der Kernmaterialien zeigten sich charakteristische Mineralassoziationen, aufgrund deren eine Differenzierung in Zersatzzone und unverwitterten Quarzitmylonit möglich war. Die Mineralassoziation in der Zersatzzone bestand aus Quarz, Feldspat, Muskowit, Illit, Kaolinit, geringen Mengen Chlorit und amorphen Fe-Oxyden bzw. Hydroxyden. Im unverwitterten Quarzitmylonit konnte kein Kaolinit nachgewiesen werden. Der Illit trat mengenmäßig stark zurück, dagegen war eine Zunahme des Feldspatgehaltes feststellbar. Offensichtlich erfolgte durch den Tiefenersatz eine sekundäre Bildung von Kaolinit und Illit hauptsächlich auf Kosten der Feldspäte. Mit Hilfe derartiger Bohrkernanalysen konnte schließlich für den Hang eine im Mittel 13 bis 15 m mächtige Zersatzzone unter der Solifluktionsschuttdecke angegeben werden (Abb.4). Zur Bestimmung der bodenmechanischen Kennwerte für die Zersatzzone wurden ungestörte Proben aus Röschen und natürlichen Aufschlüssen entnommen.

Mit derselben Methode konnte eine Zersatzzone über Myloniten aus Chloritphylliten erfaßt und abgegrenzt werden, obwohl mit feldgeologischen Mitteln keine Differenzierung des Verwitterungszustandes der Bohrkerne möglich war.

Der mineralogische Unterschied zwischen dem tiefgründig verwitterten und dem unverwitterten chloritreichen Phyllitmylonit bestand darin, daß in der Zersatzzone vorwiegend Chlorit-Vermiculit Mixed Layer, Hydrobiotit und größere Mengen von Illit auftraten, während in dem darunter befindlichen unverwitterten Gesteinsbereich die Schichtsilikatführung aus Muskowit, Chlorit und Biotit bestand. Auf diese Weise konnte unter einer 3,20 m mächtigen Solifluktsionsdecke eine 10m mächtige Zersatzzone abgegrenzt werden.

Gesteinsveränderungen im Zusammenhang mit bautechnischen Eingriffen:

Wie groß ist die Beeinflussung von tonmineralogischen Umwandlungen und Gesteinsveränderungen durch bautechnische Eingriffe? Zu dieser Frage gibt es erst wenige Untersuchungen und Literaturangaben. Jeder bautechnische Eingriff bewirkt eine z.T. sehr einschneidende Milieuveränderung. So gelangen etwa bei einer hohen Einschnittsböschung unverwitterte Gesteine in den Einflußbereich der Oberflächenverwitterung, und es erhebt sich die Frage, ob es dabei zu einer wesentlichen Gesteinsveränderung kommen wird und innerhalb welchen Zeitraums derartige Veränderungen eintreten können. Mit Hilfe bodenkundlicher und mineralogischer Untersuchungen lassen sich diese Fragen z.T. beantworten. So kann man für Gesteinsveränderungen im Einschnittsbereich zumindest eine Entwicklungstendenz angeben, d.h. man erfaßt auf Grund der Untersuchungen, ob das Gestein gegen Verwitterungseinflüsse weitgehend stabil ist, oder ob sich Mineralumwandlungen einstellen werden, die zu einer Verschlechterung der bautechnischen Eigenschaften führen. Unter Umständen können derartige Gesteinsveränderungen sehr rasch erfolgen. So beschreiben ZARUBA und MENCL (1961) Eisenbahneinschnitte in Cordieritgneisen der Böhmisches Masse, die im frischen Zustand sehr hart und gut standfest waren, die aber noch während der Bauausführung so rasch verwitterten, daß die ursprünglich vorgesehene Böschungsneigung verringert werden mußte.

Zu sehr raschen und einschneidenden Gesteinsveränderungen kann es jedoch kommen, wenn im Zuge eines Baugeschehens eine chemische Beeinflussung des Gesteins erfolgt, wie beispielsweise bei Zementinjektionen oder Bodenstabi-

lisierungsmaßnahmen mit Kalk (J. E. GILLOTT, 1968). Aber auch ohne Umwandlungen des Tonmineralbestandes können heftige Ionenaustauschprozesse im Tonanteil sofort eine Veränderung der Materialeigenschaften bewirken. Auf derartige Vorgänge hat W. BERNATZIK bereits 1947 hingewiesen. Auch ZARUBA und MENCL haben 1969 dieses Problem angeschnitten. PREGI und GHOBADIAN (1969) untersuchten experimentell den Einfluß des Ionenbelages auf die mechanischen Eigenschaften eines Tonbodens. Sie verwiesen darauf, daß ein aus Chlorit, Illit, Muskowit, Quarz und Feldspat zusammengesetzter Tonboden bei verschiedener Ionenbelegung auch verschiedene bodenmechanische Kennwerte besaß.

Gerade im Hinblick auf diese Fragen eröffnet sich für Bodenkunde, Tonmineralogie und Baugologie ein sehr interessantes gemeinsames Forschungsfeld, welches für die Baupraxis von großer Bedeutung werden kann. Vor allem für die baugologische Praxis wäre eine Betrachtungsweise empfehlenswert, die im geologischen Körper gewissermaßen einen Organismus sieht, in dem sich komplizierte physikalische und kolloidchemische Vorgänge abspielen. Jeder technische Eingriff kann in diesem komplexen System oft zu erheblichen Störungen des natürlichen Gleichgewichtes führen und damit Änderungen natürlicher Entwicklungstendenzen bewirken. Erst bei einer geeigneten Verknüpfung von geologischen und bodenkundlichen Methoden können jene kausalen Zusammenhänge erfaßt werden, aus denen Rückschlüsse auf die möglichen Reaktionen des Baugrundes bei technischen Eingriffen zu ziehen sind.

Zusammenfassung:

Bei baugologischen Projektierungen konnten mit Erfolg bodenkundliche Methoden angewendet werden. So bildete das ungestörte postglaziale Bodenprofil einen entscheidenden Indikator bei der zeitlichen Einstufung von Solifluktionsschuttdecken, in denen Einschnittsböschungen der Südautobahn (Abschnitt Pittental, N.Ö.) geplant waren. Bei Stabilitätsuntersuchungen von Hängen eines projektierten Stauraumes in NW-Griechenland konnten relikte Bodenbildungen als Beweise für inaktive Massenbewegungen herangezogen werden.

Weiters wurde darauf hingewiesen, daß neben den bodenkundlichen Untersuchungen vor allem tonmineralogische Analysen für die zeitliche Einstufung von

Hangbewegungen und bei der Lagebestimmung von Gleitflächen sehr wesentlich sein können: so war es bei den Stauraumuntersuchungen in NW-Griechenland möglich, das fossile Alter von Schervorgängen mit Hilfe der Tonmineralumwandlungen in den zerscherten Gesteinen zu erkennen. Im Zuge der baugelologischen Planungsarbeiten für die Südautohahntrasse im Pittental konnte die Gleitfläche einer spätglazialen Rutschung in tertiären Braunlehen an der sekundären Bildung von Hydrobiotit und Chlorit identifiziert werden. Offensichtlich erfolgte diese Mineralumwandlung durch die Zirkulation wässriger Lösungen im Bereich der Gleitfläche. Im Oberhang der Rutschung war der Spiegelschwankungsbereich eines wahrscheinlich pleistozänen Berggrundwasserkörpers in einem heute vollkommen trockenen, tiefgründig verwitterten Hang durch die Umwandlungen bzw. Neubildungen von Hydrobiotit und einem expandierbaren Mixed Layer Mineral rekonstruierbar.

Ebenfalls im Zusammenhang mit Verkehrswegebauten zeigte sich die Bedeutung tonmineralogischer Analysen bei der Abgrenzung von Zersatzzonen unter Verwendung von Bohrkernmaterialien.

Im letzten Abschnitt wird auf die Möglichkeit von Gesteinsveränderungen hingewiesen, die durch bautechnische Eingriffe ausgelöst werden können.

Summary:

Methods of soil science could successfully be used for investigations in engineering geology. In this way, the geological age of solifluction sheets, which have to be crossed during the construction of the Austrian Southern Highway, could be determined by the examination of the undisturbed postglacial soil profile. Similarly, during the geological field investigations for a planned storage basin in the northwestern part of Greece, relict soils could be used as indicator for the stability of the slopes.

It was found, that besides soil science methods, clay mineral analyses were of special importance for the definition of the age of slope movements and for the identification of sliding planes: during the field reconnaissance of the slopes of a storage basin in Greece, it was possible to determine the fossil age of shearing movements because of a characteristic alteration of clay minerals

in the sheared rocks. For the planning of the Austrian Southern Highway, the sliding plane of a pleistocene landslide could be identified by the new formation of hydrobiotites and pedogenic chlorites. These mineral alterations were apparently originating from the circulation of hydrous solutions, which took place along the sliding plane. In the area above this landslide, the new formation of hydrobiotites and expandable mixed layers could be found in clayey materials, which filled cavities of a deeply weathered cellular dolomitic limestone. This clay mineral assemblage was arranged in a zone of 5,0 m thickness, which was nearly parallel to the surface in a depth of 7,0 m. It was suspected, that this zone could represent the variations of a pleistocene groundwater level.

In connection with the construction of the Highway, clay mineral analyses have been important to determine weathered zones by using drilling cores, which could not be differentiated by macroscopical examinations.

Finally it was mentioned, that there can be found alterations of rocks caused by construction work.

Literaturverzeichnis:

- ALKER, A., HAAS, H. u. HOMANN, O.: (1969), Hangbewegungen in der Steiermark.- Mitt. d. Museums für Bergbau, Geologie u. Technik am Landesmuseum "Joanneum", Graz, H. 30
- BERNATZIK, W.: (1947), Baugrund und Physik.- Schweizer Druck- u. Verlags- haus, Zürich 8
- BLÜMEL, F.: (1964), Die Bodenkunde für das Bauwesen.- Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde, Petzenkirchen
- BROWN, G.: (1961), The X-ray Identification and Crystal Structures of Clay Minerals.- Mineralogical Society, London
- BÜDEL, J.: (1944), Die morphologische Wirkung des Eiszeitalters im gletscherfreien Gebiet.- Geol. Rundschau, 34 (7-8)
- ECKEL, E.B.: (1958), Landslides and Engineering Practice.- Highway Research Board, Special Report 29, NAS-NRC, Publication 544, Washington, D.C.
- GILLOTT, J.E.: (1968), Clay in Engineering Geology.- Elsevier, Amsterdam, London, New York
- HÄUSLER, H.: (1953), Die Bedeutung boden- und vegetationskundlicher Untersuchungen für den Bauingenieur.- Zeitschrift des Österr. Ingenieur- u. Architekten Vereines, 98, Wien

- HÄUSLER, H.: (1958), Aktuelle Geologie im Großraum von Linz.- Naturkundl. Jahrbuch der Stadt Linz, 1958
(1959), Das Wirken des Menschen im geologischen Geschehen.- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, 1959
- PREGL, O. u. GHOBADIAN, A.: (1969), Der Einfluß des Ionenbelages auf die mechanischen Eigenschaften eines Tonbodens.- Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung, 10. Jhg. H. 1
- RIEDMÜLLER, G.: (1967), Zur Geologie des NW-Teiles der Buckligen Welt.- Diss. Phil.Fak., Wien
- SCHENK, V.: (1971), Eine pleistozäne Rutschung bei Kitzbühel/Tirol.- Rock Mechanics 3
- WICHE, K.: (1958), Ergebnisse klimamorphologischer Untersuchungen im Wienerwald.- Sitzb. d. österr. Akad. d. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 167, (1/2)
- ZARUBA, Q. u. MENCL, V.: (1961), Ingenieurgeologie.- Akademie Verlag, Berlin
(1969), Landslides and their Control.- Elsevier, Amsterdam, London, New York
- ZARUBA, Q. u. RYBAR, J.: (1970), Pleistozäne Rutschung in den Neovulkaniten NW-Böhmens.- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud., 19. Bd., Wien.

Abb. 1

Abb. 2

N

S

Abb. 3

N

S

- Junge Flussauffschüttung
- Solifluktionsschutt
- Kalkmarmor
- Kalkmarmor stark verwittert
- Rohwacke
- Dolomitbrekzie
- Quarzitmylonit
- Quarzitmylonit verwittert
- Sackungskörper aus verwittertem Quarzitmylonit
- Störung

S

N

Abb. 4

DIE BÖDEN DER PASTERZENLANDSCHAFT IM GLOCKNERGEBIET

Von R. BURGER mit Ergänzungen von H. FRANZ

(aus dem Institut für Bodenforschung und Baugologie der
Hochschule für Bodenkultur in Wien).1. Einleitung:

Der Deutsche Alpenverein trat anlässlich der Feier seines 100-jährigen Bestandes an eine Reihe von Forschern mit der Anregung heran, durch neue wissenschaftliche Studien zur Erforschung des Glocknergebietes beizutragen und diese Beiträge in einem Jubiläumsband des Alpenvereines zu veröffentlichen. Einer dieser Beiträge (BURGER, FRANZ, 1969) befaßte sich mit den Böden der Pasterzenumrahmung. Die vorliegende Arbeit stellt die Fortführung der vom Deutschen Alpenverein veröffentlichten Studie dar, sie fußt auf einem wesentlich umfangreicheren Beobachtungsmaterial und wurde zunächst als Dissertation an der Hochschule für Bodenkultur eingereicht. Ein Auszug daraus wurde in der Folge im Führer zur Exkursion der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft (8. und 9. September 1972), die in den Pasterzenraum und in den Pinzgau führte, abgedruckt. Nunmehr wird der Text, von Prof. Dr. H. FRANZ gekürzt und redaktionell etwas umgearbeitet, der Öffentlichkeit übergeben.

Auf die Reproduktion der Landschaftsbilder, die der Dissertation beigegeben sind, mußte wegen der hohen Reproduktionskosten leider verzichtet werden.

Aufgabe der vorliegenden Studie war die Erforschung der Bodenbildung und Bodenreifung unter den besonderen Bedingungen des Hochgebirges. Zugleich wurde versucht, eine Relation zwischen Bodenalter, Bodenreifungsgrad, Exposition und Seehöhe zu finden. Für das Alter der untersuchten Böden liefert die Datierung der jüngsten Moränen der Pasterze, die zunächst von V. und H. PASCHINGER und zuletzt von G. PATZELT durchgeführt wurde, wertvolle Anhaltspunkte.

2. Geologie:

Über das Gebiet der mittleren Hohen Tauern und speziell der Pasterzenumrahmung liegt eine umfangreiche geologische Literatur vor. Die wichtigsten Arbeiten lieferten H. P. CORNELIUS und E. CLAR (1939), G. FRASL (1958), A. TOLLMANN (1963) sowie G. FRASL und W. FRANK (1968).

Die Pasterzenlandschaft gehört geologisch dem Tauernfenster an, in dem das penninische Deckenstockwerk der Alpen zutage tritt. Das Untersuchungsgebiet liegt zur Gänze im Bereich der jüngeren mesozoischen Schieferhülle. Es treten hier vorwiegend tektonisch tiefere Kalkglimmerschiefer und Prasinite auf, die von den phyllitreichen Bündner Schiefen des äußeren Fuscher- und Rauriser-ales gut abgrenzbar sind. Die aus schwach sandigen, kalkreichen Mergeln hervorgegangenen Kalkglimmerschiefer bilden in der Hochregion die charakteristischen "Bratschenhänge", die einer starken physikalischen Verwitterung unterliegen und einerseits zur Bildung ausgedehnter Schutthalden und andererseits zur Flugsandbildung Anlaß geben. In die Kalkglimmerschiefer sind geringmächtige phyllitische Lagen und granatführende Quarzmuskovitschiefer eingebettet. Der Prasinit tritt vor allem, zwischen Kalkglimmerschiefern eingeschaltet, entlang der schattseitigen Mölltalflanke vom Heiligenbluter Talkessel bis zum hinteren Glocknerkamm zutage, außerdem in einem linsenförmigen Bereich jenseits der Pasterzenzunge auf der Freiwand.

3. Moränen:

Aus den jüngsten Arbeiten von PATZELT (1969) und TOLLNER (1969) ergibt sich für die jüngste Geschichte der Pasterze und für die von ihr gebildeten Moränen folgendes Bild:

Der jüngste Gletschervorstoß erreichte 1856 sein Maximum, seit dieser Zeit befindet sich die Pasterze in nahezu kontinuierlichem Rückgang, nur um 1890, 1900 und 1920 befanden sich die einzelnen Eiskörper nach TOLLNER teils in schwachem Vorstoß, teils in Bewegungsstillstand oder in nur mäßigem Rückgang. Zwischen 1930 und 1960 dagegen erreichte der Gletscherrückgang ein nahezu katastrophales Ausmaß. Viele Gletscher haben in dieser Zeit ihre Zungen verloren, ganze Talabschnitte und große Schutt- und Felsflächen sind eisfrei geworden.

Von den Moränen des Jahres 1856 lassen sich jene des Jahres 1620 deutlich unterscheiden. Für zwei Gletscherhochstände, wenig außerhalb der neuzeitlichen Endlagen, ergeben die Untersuchungen PATZELT's ein wesentlich höheres Alter; sie sind analog zu den im Venedigerg Gebiet erarbeiteten Datierungen in die Zeit um 1400 v. Chr. bzw. 4200 v. Chr. zu stellen.

Die Ausdehnung der Pasterze während des letzten Hochstandes im Jahre 1856 ist im Gelände über weite Strecken hin gut erkennbar, nur im Endmoränenbereich ist sie weniger klar ausgeprägt, weil die Moräne von 1856 hier der Moräne von 1620 größtenteils sehr nahe oder sogar über ihr liegt. Ihre Trennung war erst mit Hilfe erhaltener Bodenreste möglich. Vom Ausmaß des Gletscherschwundes seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts gibt der Umstand eine Vorstellung, daß der Eisstrom im Jahre 1856 über dem derzeitigen Gletscherende 200 m mächtig war.

Wie weit die Pasterze zwischen den beiden Hochständen von 1620 und 1856 zurückgewichen ist, läßt sich nicht genau angeben, es liegen aber Berichte vor, die für die Zeit von 1780 einen weiteren Gletschervorstoß annehmen lassen, der über den Elisabethfelsen bis zur Margaritzensenke herabgereicht hat. Sicher ist nach PATZELT, daß die Pasterze zwischen 1600 und 1856 nie kleiner war als heute. Dieser Zeitraum erscheint wie im Bereich anderer alpiner Gletscher als eine geschlossene Periode relativ hoher Gletscherstände.

Die alte kartographische Darstellung des Pasterzengebietes von HOLZWURM (1612) läßt die Möll in einem See entspringen, der dem in den letzten Jahren vor dem Gletscherende entstandenen See entsprechen könnte. Am Ende dieses Sees, am Beginn der Möllschlucht, sind im Bereich des großen dort anstehenden Quarzlagere Bergbauspuren erkennbar, die von dem im Spätmittelalter dort betriebenen Goldbergbau stammen. Diese und andere Feststellungen lassen den Schluß zu, daß die Pasterze in der Zeit vor dem Vorstoß von 1620 noch viel kleiner war als heute.

Die wärmezeitlichen Moränen sind nur an einigen Stellen erhalten, sie liegen unweit außerhalb der neuzeitlichen. Die Karte 1 gibt über sie und auch über den Verlauf der neuzeitlichen Moränen Auskunft.

Erheblich außerhalb der wärmezeitlichen Moränenwälle liegen unterhalb

des Glocknerhauses und der Sturmalpe Reste einer älteren Moräne, die wahrscheinlich, wie von PASCHINGER vermutet, tatsächlich der Egessenserie angehören und damit während der letzten spätglazialen Hochstände entstanden sein können.

4. Geomorphologie:

Die Mannigfaltigkeit der Großformen und die Anpassung der Vegetation und der Kulturlandschaft an diese morphologischen Gegebenheiten machen die Schönheit und den Reiz unserer Hochgebirge aus.

Wesentliche Voraussetzungen dafür schufen die eiszeitlichen Gletscher. Ohne die glaziale Oberflächenformung wären die Täler eng, die Hänge und Terrassen rau geformt. Es gäbe keine fruchtbaren Schwemmkegel und die Pässe wären schwer passierbar.

Nach J.BÜDEL unterscheidet man im Glocknergebiet folgende geomorphologischen Einheiten:

- 4.1.) Die Altflächengeneration
 - 1.) Die hochgelegenen Altflächen
 - 2.) Das Flachkarniveau
- 4.2.) Die Talgeneration
 - 1.) Das Hochtalsystem
 - 2.) Die jüngeren Talgenerationen
- 4.3.) Den glazialen Formenschatz
- 4.4.) Die nacheiszeitliche und rezente Formung

4.1.) Die Altflächengeneration:

4.1.1.) Die hochgelegenen Altflächen sind nach Untersuchungen von N. KREBS (1948), H. P. CORNELIUS (1950) und E. SEEFELDNER (1952) vergleichbar mit der Raxlandschaft der Kalkalpen. Sie liegen vorwiegend in den höchsten und inneren Teilen der Glocknergruppe und sind von der jüngeren fluviatilen Erosion noch nicht erreicht. Die Altformen sind vom Gestein unabhängig - die Gesteine wurden gekappt. Das kuppige Relief macht den Eindruck eines Mittelgebirges, was die These erhärtet, daß das Glocknergebiet aus Mittelgebirgsformen hervorgegangen

ist, entstanden bei hohem chemischem Zersatz, unter warm-feuchtem Klima, wie es im Tertiär hier geherrscht hat.

Zu den Resten der Altlandschaft zählen der oberste Pasterzenboden, mit einer Untergrenze bei etwa 2.900 m, ferner der mittlere und große Burgstall (2.973 m) und der Johannesberg. Allen gemeinsam ist, daß über einem Niveau von flachen Firnmulden sich flache, firnbedeckte Kuppen erheben, die ihrerseits wieder von kleinen, plateauartigen Verebnungen auf der Höhe gekrönt werden.

Die Bildung dieser Altflächen setzte im Alt- bis Mitteltertiär ein und reichte bis ins Obermiozän.

Diese Hochfläche wird nur von den markanten Gipfelpyramiden überragt, wie Großglockner, Großes Wiesbachhorn, Kitzsteinhorn. Wahrscheinlich sind sie fossile Inselberge bzw. Inselgebirge, die im Zuge der teritären Flächenbildung entstanden sein dürften.

4.1.2.) Das Flachkarniveau liegt durchschnittlich 300-400m unter dem Firnfeldniveau. Typisch sind die in sie eingesenkten Hochtal-Systeme. Nach oben schließt es mit einem Steilrelief ab, meist in Form einer mehrere hundert Meter hohen Stufe. Das Flachkarniveau ist bereits glazial überprägt worden. Auch die vom Gestein unabhängige Verbreitung ist typisch. Im bearbeiteten Gebiet findet man nur im unteren Wasserfallwinkel (2.654 m) kleine Reste.

4.2.) Die Talgenerationen:

4.2.1.) Das Hochtalsystem ist die bedeutendste Reliefgeneration. Es ist 200-400m in das "Flachkarniveau" eingesenkt und liegt im obersten Teil als Hochtrogt vor. Ein grober Anhaltspunkt zum Auffinden von Hochtalresten ist die Waldgrenze, die hier agrargeographische Ursachen hat; dort, wo die steilen Trogwände von den sanft geneigten Hochtalresten bzw. Trogschultern abgelöst werden, sind vorzügliche Standorte für Almen. Die Waldgrenze ist meist künstlich herabgedrückt (H. BÖHM, 1969).

Es ist schwierig, die Hochtalsysteme altersmäßig einzuordnen, weil die Sedimente längst abgetragen sind und die Restformen zu stark überprägt wurden.

Das bekannteste Beispiel ist der Pasterzentrog und das Hochtalsystem im oberen Mölltal und seinen Nebentälern.

Das Hochtalsystem ist zur Gänze an die Täler gebunden und greift nirgends über die Wasserscheide hinweg.

4.2.2.) Die jüngeren Talgenerationen: Unter dem Hochtalsystem lassen sich in den Tälern noch mehrere jüngere Talgenerationen feststellen. Alle Tauerntäler setzen sich aus ineinandergeschachtelten Taltrögen zusammen, die im Längsprofil Stufen aufweisen. Besonders im Stubach- und Kapruner Tal bilden sie die natürlichen Voraussetzungen für die Anlagen zur Energiegewinnung.

Sie sind durch das Zusammenwirken von Gletscherschwankungen und Erosion entstanden.

4.3.) Der glaziale Formenschatz:

Wenn man die Rolle der Vereisung für die Reliefgeschichte im Ganzen betrachtet, sieht man, daß bis auf die jüngsten Taleinschnitte und verbreiterten Talböden alle Reliefgenerationen bereits vor der ersten Vereisung bestanden. Diese erlitten jedoch eine mehr oder weniger starke glaziale Überprägung.

Während bei den höchsten Verebnungen auf den Kuppen die Überprägung recht gering war, wurden die Flachkare und die Hochtalkare qualitativ verändert, so daß man nicht ohne weiteres auf ihr ursprüngliches Aussehen schließen kann.

Im ganzen hat der Gletscher die Täler geweitet und gestreckt. Verschiedentlich überfloß das Eis auch hochgelegene Pässe und schliff sie nieder.

4.4.) Nacheiszeitliche und rezente Formung:

Die heutigen Formungsmechanismen entsprechen weitgehend denen des Spät- und Postglazials. Abtragung und Aufschüttung sind aber weit geringer als damals. Heute geht die Tendenz in der Richtung auf kräftige Tiefenerosion. Sehr intensiv sind Verwitterung und Abtragung im Bereich oberhalb der geschlossenen Vegetation.

5. Klima:

Die Glocknergruppe befindet sich in der Übergangszone zwischen atlantischem und kontinentalem Klimaregime und unterliegt auch noch mediterranen Einflüssen (H. TOLLNER, 1952).

Die Lufttemperatur ist stark höhenabhängig, sie nimmt mit der Höhe auf kleinem Raume rasch ab, und zwar im Sommer stärker als im Winter. Die Schwankung der einzelnen Monatsmittel ist in den tiefsten Lagen stark kontinental gefärbt (große Schwankungen der Extreme), mit zunehmender Höhe wird sie jedoch geringer (siehe Abb. 1). Die Nullgrad-Jahresisotherme liegt in rund 2.100 m, die Nullgrad-Juliisotherme befindet sich an der Nordseite des Glockners bei 3.250 m und an der Südseite in 3.350 m.

Die Niederschläge sind im Glocknergebiet sehr stark höhenabhängig. Im Jahresdurchschnitt fallen in Heiligenblut (1.275 m) 900 mm, beim Glocknerhaus (2.040 m) 1.700 mm, bei der Oberwalderhütte (2.980 m) 2.400 mm und bei der Adlersruhe (3.450 m) 3.000 mm (siehe Abb. 2).

Die Nordseite ist etwas niederschlagsreicher als die Südseite. Der in der kalten Jahreszeit gefallene Schnee bleibt in den tieferen Tauerntälern 120-160 Tage liegen, in Höhen von 2.900-3.200 m jahresabhängig das ganze Jahr, wobei die Firngrenze auf schattseitigen Hängen tiefer liegt als auf sonnseitigen. Besonders in Rinnen und Mulden kommt es zu Schneeanhäufungen, die sehr lange liegenbleiben und in Verbindung mit dem Frieren des Bodens die Bildung von alpinen Pseudogleyen begünstigen.

Von großer Bedeutung sind die kleinklimatischen Bedingungen. So werden im Bereich der Gletscherzungen durch die Gletscherwinde die Temperaturen merklich erniedrigt. Diese örtliche Temperaturdepression erklärt die mehr kälteliebende Ufer- und Vorlandvegetation der Gletscher. Im Gegensatz dazu steht die stark wärmebegünstigte südexponierte Gamsgrube mit ihrer für ihre Höhe einzigartigen alpinen Vegetation. Die zeitweise Übererwärmung bestimmter Flächen des Alpenhauptkammes scheint auch eine der Ursachen dafür zu sein, daß die Getreide-, Baum- und Waldgrenzen im Glocknergebiet außerordentlich hoch hinaufreichen. Das Gebirgsrelief des Großglocknergebietes (H. TOLLNER, 1969) ist mit den großen Höhenunterschieden selbst auf kleinem Raum ein enormer Klimaraumgestalter. In den Tälern besitzt das Klima noch starke festländische Merkmale, auf den Hängen schwächt sich die Kontinentalität ab und in großen Höhen herrscht fast ewiges Frostklima mit polar-maritimen Wesenszügen.

Ein sehr bedeutender Klimafaktor ist das zeitliche Ausmaß der Sonnenscheindauer. Sie beträgt nach den Registrierungen auf der Adlersruhe (3450m) und auf dem benachbarten Rauriser Sonnblick (3106 m) im Jahresdurchschnitt 38 - 42 % relative Sonnenscheindauer. Die Talgründe des Großglocknergebietes sind sonniger als die großen Höhen. Die einzelnen Gipfel und die höheren Kämme befinden sich auch bei Schönwetter häufig in "Gipfelhauben" oder Hangwolken. Der sonnigste Monat in der Glocknergruppe ist der September.

6. Vegetation:

Die Vegetation des Glocknergebietes wurde zunächst von H. GAMS (1936) kartographisch im Maßstab 1:25.000 dargestellt. Später hat F. FRIEDEL (1956) die Vegetation der Pasterzenumrahmung im Maßstab 1:5.000 auf zwei Kartenblättern aufgenommen und schließlich B. ZOLLITSCH (1969) die Wiederbegrünung der seit 1620 bzw. 1856 eisfrei gewordenen Flächen eingehend untersucht.

6.1.) Die Vegetation der subalpinen Waldstufe:

Die subalpinen Wälder des oberen Mölltales gehören nach FRIEDEL dem Cembro-Piceetum und Cembro-Rhoderetum an. Die im Mölltal oberhalb Heiligenblut vorherrschenden Fichtenbestände zeigen nach oben hin eine zunehmende Lärchenbeteiligung und werden gegen die gegenwärtig bei 2000 m liegende Waldgrenze hin immer schütterer. Die auffallend niedrigere Waldgrenze ist eine Folge der Weidewirtschaft und der Bergheugewinnung. Auch der zur Zeit des mittelalterlichen Bergbaues übermäßig starke Holzeinschlag hat zur Senkung der Waldgrenze und zur Auflichtung der Wälder stark beigetragen.

6.2.) Die Vegetation der Zwergstrauchstufe:

Die alpinen Zwergsträucher werden im Volksmund als "Zetten" bezeichnet. Sie bilden über der Waldgrenze einen Zwergstrauchgürtel, der an den sonnseitigen Hängen allerdings vielfach von Rasengesellschaften der Juncetum-trifidireihe durchbrochen ist. Auf kalkfreien Böden stehen Zwergstrauchgesellschaften der Rhododendretum ferruginei-Reihe, auf Kalkglimmerschiefer und den aufliegenden Böden Assoziationen der Rhododendretum hirsuti-Reihe.

6.3.) Die alpine Grasheidenstufe:

Auf flachen Hängen, den sogenannten "Pleißern", herrschen Grasheiden der *Caricetum curvulae*-Reihe vor, an Steilhängen, den "Planggen", Rasengesellschaften der *Agrostetum alpinae*-Reihe, der *Caricetum ferruginei*-Reihe, das *Seslericum variae*, das *Caricetum sempervirentis* und das *Festucetum variae*.

6.4.) Die subnivale oder Polsterpflanzenstufe:

Ihre Untergrenze ist durch die Grenze des geschlossenen Rasens gegeben, die durch die klimabedingte Aufsplitterung des Rasens in reife, geschlossene Polsterböden bedingt ist (FRIEDEL, 1956). Nach oben wird die Vegetation immer schütterer, bleibt aber durch polsterbildende Pflanzen bestimmt. FRIEDEL unterscheidet innerhalb der Polsterpflanzengesellschaften eine subnivale und eine infranivale Reihe.

An besonders extremen Standorten im nivalen Bereich finden sich Pflanzenvereine, die an die besondere Beunruhigung der Bodenoberfläche, die Mikro-Gelifluktion durch tägliche Kammeisbildung, besonders angepaßt sind. Graue, braune und schwarze Lebermooskrusten spielen hier als Bodendecke eine große Rolle.

Mit zunehmender Seehöhe nimmt im Hochgebirge die Höhe der Vegetation und damit natürlich auch ihre bodenschützende Wirkung rasch ab. Die durchschnittliche Höhe der Feldschicht liegt nach FRIEDEL nahe der Waldgrenze bei etwa 50 cm, sie sinkt gegen die Rasengrenze hin, wenn man von einzelnen Überständen absieht, bis auf etwa 5cm ab und schrumpft in der Polsterstufe auf 0,5cm zusammen. Trotzdem muß auch in der Polsterpflanzenstufe die Vegetation mindestens noch in eine Polster- und eine Sohlen- oder Krustenschicht geteilt werden.

6.5.) Nicht höhenstufencharakteristische Vegetation:

Neben der für die einzelnen Vegetationsstufen typischen Vegetation finden sich im Gebiete typische Pflanzengesellschaften auf anstehendem Fels und auf Schuttfluren. In der Zwergstrauch- und alpinen Grasheidenstufe sind außerdem durch Mahd- und Weidenutzung beeinflusste, mehr oder weniger anthropogene Pflanzengesellschaften vorhanden. Der Einfluß der Beweidung auf den Pflanzenbestand ist viel tiefgreifender als der der Mahd, um so mehr, als diese vielfach nur jedes 2. Jahr erfolgte und heute auf den meisten Flächen aufgelassen ist.

6.6.) Pioniervegetation im Gletschervorfeld:

Die vom Gletscher nach den neuzeitlichen Vorstößen freigegebenen Flächen tragen noch keine reife Vegetationsdecke. Die Vegetationsentwicklung wurde im Pasterzenvorfeld von B. ZOLLITSCH (1969) eingehend beschrieben. Sie setzt wie in den vom Eise freigegebenen Vorfeldern anderer alpiner Gletscher mit der Ansiedlung von *Saxifraga aizoides*, dem Quell-Steinbrech ein. Als bald finden sich auch *Saxifraga oppositifolia* und *biflora* sowie *Linara alpina* ein. Daneben finden sich einige Moose wie *Bryum alpinum* und *Ceratodon purpureus*.

In einer zweiten Zone, die schon 5 bis 10 Jahre eisfrei ist, fand ZOLLITSCH insgesamt 30 Pflanzenarten und eine Bodenbedeckung von 10–20 %. Als wichtigste neue Pflanzen kommen hier hinzu: *Cerastium uniflorum*, *Minuartia verna*, *Arabis pumila*, *Artemisia mutellina* und *genipi*, *Arenaria ciliata*, *Trifolium pallescens*, *Euphrasia salisburgensis* und *minima*. Wie in der ersten Zone handelt es sich auch hier vorwiegend um Pflanzen, die auf offene Schuttfluren spezialisiert sind.

Die länger als 10 Jahre eisfreien Flächen lassen sich nicht mehr so genau datieren, es würde zu weit führen, auf die insgesamt 6 innerhalb der Moräne von 1856 von ZOLLITSCH unterschiedenen Zonen einzeln einzugehen. Es sei nur hervorgehoben, daß auf mindestens 35 Jahre eisfreiem Gelände schon Pionierrasengesellschaften auftreten und der Anteil an Leguminosen am Gesamtpflanzenbestand zunimmt.

Außerhalb der Moräne von 1620 finden sich im Pasterzenvorfeld bereits die für das dortige Klima und die jeweiligen Standorte typischen Schlußgesellschaften (Klimaxgesellschaften).

7. Bodenfauna:

Die Bodenfauna des Gebietes wurde von FRANZ (1943) in den Jahren 1936 bis 1939 eingehend untersucht. Sie läßt eine sehr deutliche Höhenstufengliederung erkennen. Als unterste Höhenstufe reicht aus dem Mölltal die subalpine Waldstufe bis in das Pasterzenvorfeld empor. Ihre Obergrenze ist im allgemeinen durch die obere Baumgrenze markiert, diese ist aber an vielen Stellen durch Rodungen zum Zwecke der Schaffung von Almweiden und Bergmähdern, im Paster-

zenvorfeld auch durch die letzten Gletschervorstöße stark abgesenkt. Noch zwischen dem Vorstoß des Fernaugletschers und dem des Jahres 1856 reichten Bäume bis zur Margaritze empor, wie durch den Fund eines rund 150 Jahre alten Lärchenstrunkes, von dem eine Querschnittsscheibe im Kärntner Landesmuseum verwahrt ist, bezeugt wird. An die subalpine Waldstufe schließt die Zwergstrauchstufe (SCHARFETTER R., 1938) an, deren Bodenfauna den Charakter einer sehr verarmten Waldbodenfauna besitzt. Sie reicht im Pasterzenvorfeld bis in die Nähe der Glocknerstraße empor und überschreitet nach Süden bald hinter der Marienhöhe das Niveau der Glocknerstraße. Ihr ermangeln spezifische Arten, was darauf hinweist, daß sie früher bewaldet war und ihre Entstehung der Absenkung der Waldgrenze nach der postglazialen Wärmezeit verdankt. An der Obergrenze der Zwergstrauchstufe findet die Verbreitung einer Reihe häufiger Insektengruppen, so der Ameisen, der meisten Heuschrecken und Asseln ihre Höhenbegrenzung. Nach oben schließt an sie die hochalpine Grasheidenstufe an, die durch das Vorhandensein heliophiler, den Waldschatten meidender Tiere gekennzeichnet ist. Die meisten von diesen finden sich nur über der alpinen Waldgrenze, einige treten auch in tieferen Lagen auf, und zwar einerseits an Felsenstandorten, die nie bewaldet waren, und andererseits auf Trockenwiesen, die durch Rodung aus lichten Waldbeständen hervorgegangen sind. In der hochalpinen Grasheidenstufe treten zwei Biotope auf: ein relativ trockener Grasheidenbiotop und ein feuchter Schneetälchenbiotop, in dem sich Schneeflecken bis in den Hochsommer erhalten. Im Grasheidenbiotop treten neben alpinen Endemiten bis nach Innerasien verbreitete Steppentiere auf, ich erinnere an den bis in die Mongolei verbreiteten Ohrwurm *Anechura bipunctata* und die Zikade *Bobacella corvina*, deren nächstverwandte Arten an die Nester des Steppenmurmeltieres, *Marmotta bibac*, gebunden sind. Die Bewohner der Schneetälchen, deren charakteristischster Vertreter im Glocknergebiet der Laufkäfer *Nebria hellwigi* ist, überschreiten z.T. die Grenze des geschlossenen Rasens nach oben und treffen über dieser mit den nur über der Grasgrenze vorkommenden Arten der Polsterpflanzenstufe zusammen. Diese ist durch eine artenarme, großenteils auf die höchsten von Lebewesen bewohnten Gebirgsteile beschränkte Fauna gekennzeichnet. Sie findet sich in der Pasterzenumrahmung erst über 2.600 m Seehöhe, besonders typisch entwickelt an den

Hängen unterhalb der Pfandlscharte. Im Hochtorgebiet steigt sie auf der Nordseite des Tauernhauptkammes bis 2.450 m herab. Als Leitform der Lebensgemeinschaft der Polsterpflanzenstufe, die durch sehr lange schneebedeckte Schneeböden gekennzeichnet ist, kann im Gebiet der Hohen Tauern der Laufkäfer *Nebria atrata* bezeichnet werden.

Die Grenzen der Höhenstufen folgen, wie schon aus dem Gesagten hervorgeht, nicht genau bestimmten Isohypsen, sie liegen an Nordhängen bedeutend tiefer als an Südhängen, werden aber auch durch lokalklimatische Einflüsse bedingt. Solche treten im Bereich des Pasterzenvorfeldes besonders deutlich in Erscheinung. Über dem Pasterzengletscher liegt eine Schicht relativ kühler Luft, die schwerer ist als die wärmere Luft über den gletscherfreien Nachbargebieten und daher durch die Pasterzenfurche in das oberste Mölltal abfließt. Im Bereiche dieses Kaltluftstromes kommt es zu einer Inversion der Obergrenzen der Höhenstufen, so daß diese an den Hängen des Freiwandecks und den Hängen unter dem Glocknerhaus nach Süden zurückbiegen. Dies geht so weit, daß auf der Höhe der Margaritze hochalpine Grasheidentiere, z. B. der Laufkäfer *Carabus concolor hoppei*, auftreten.

Die Höhengrenzen wanderfähiger Bodentiere, z. B. der Ameisen, deren Geschlechtstiere flugfähig sind, sind nicht konstant, sondern unterliegen bedeutenden Schwankungen. Diese können sich unter dem Einfluß des Witterungsverlaufes im Laufe weniger Jahre um Hunderte Meter verschieben. Das ist dadurch zu erklären, daß die Tiere immer wieder versuchen, die ihnen von der Natur gesetzten Ausbreitungsgrenzen zu überschreiten, was ihnen in klimatisch günstigen Jahren auch gelingt. In ungünstigen Jahren werden sie aber wieder mehr oder weniger weit zurückgeworfen. Der Kampf zwischen dem expandierenden Leben und den es unbarmherzig begrenzenden Lebensbedingungen wird im Hochgebirge in besonders eindrucksvoller Weise sichtbar.

LAGE SKIZZE DER BODENPROFILE

8. Untersuchte Böden:

Profil 1:

- A 0-3 cm 10 YR 2/1-2/2
stark humoser, schluffiger Lehm, intensiv fein durchwurzelt, ohne deutliche Struktur, ziemlich dicht gelagert; rasch übergehend in
- AP₁ 3-6 cm 2,5 Y 3/2
sehr schwach humoser, feinsandiger Schluff mit Grusbesatz, intensiv durchwurzelt. An den Wurzeln rostfleckig 5 YR 3/3 - 2,5 YR 3/3, Rostflecken klein, selten 1 mm \emptyset , Struktur undeutlich; allmählich übergehend in
- AP₂ 6-19 cm 10 YR 4/2 - 2,5 Y 4/2
zahlreiche Rostflecken, 2-3 mm \emptyset , 10 YR 3/3
sandiger Schluff mit Grobsand, mäßig durchwurzelt, dicht gelagert, undeutlich mittelblockig; übergehend von 19-25 cm in
- P₃ 25-30 cm 2,5 Y 4/2 - 5 Y 4/2
starke Rost- bzw. Verwitterungsflecken, unregelmäßig begrenzt, bis mehrere cm \emptyset , 10 YR 4/4-5/6, schluffig glimmeriger Sand mit starkem Grusbesatz (Grus stark verwittert). Struktur dicht, sehr undeutlich blockig, schwach durchwurzelt
- C_v 35-50 cm Verwitterungsrinde des Grünschiefers, intensiv orangefarben - dunkelbraun.

Profil 2:

Roßalpe, Seehöhe 2100 m.

Flache Kuppe mit anstehendem Kalkphyllit, wenig entwickelt, wohl erosiv etwas abgetragene alpine Rasenbraunerde unter Felsenheide.

Vegetation: *Festuca pusilla*, *Poa alpina*, vereinzelt *Sesleria varia* und andere Gräser. *Leontodon* sp., *Anemona alpina sempervivum*, *Helianthemum* sp., *Potentilla* sp., *Campanula* sp., *Polygonum viviparum*, *Veronica* sp., vereinzelt zwergig *Vaccinium oligunosum*, Flechten, Moose.

Kalkphyllit teilweise anstehend, 50% Gräser, Probestelle etwas nach S abfallend, 1 m höher als G 1.

- A₁ 0-5 cm 10 YR 3/1
stark humoser, stark schluffiger, feinsandiger Lehm, intensiv fein durchwurzelt, undeutlich feinkrümelig, mäßig dicht; ziemlich rasch übergehend in
- AB_v 5-15 (20) cm 10 YR 3/2
grobsandiger schluffiger Lehm, mäßig dicht, undeutlich krümelig, nach unten abnehmend stark durchwurzelt; aufsitzend auf
- C ab 15 (20) cm
Kalkglimmerschiefer, an der Oberfläche in ganz dünner Schicht braun-gelblich.

Profil 3:

Roßalpe, Seehöhe 2100 m.

Mikrorelief leicht gestuft nach NE abfallend. Torfanmoor auf dünner Grundmoränenschicht über Granatglimmerschiefer (stark verwittert).

Vegetation: *Sesleria varia*, *Carex sempervirens*, *Juncus trifidus*

- ACT 0-15 (17) cm 10 YR 3/2 - 7,5 YR 3/2
oben etwas stärker, unten schwach vererdeter Flachmoortorf, stark durchwurzelt; unregelmäßig übergehend in
- A₁ 15 (17) - 18 (20) cm
stärkst humoser, stark glimmeriger Schluff, ohne nachweisbaren Sandgehalt; scharf aufsitzend auf
- AC 17 (20) - 30 cm 10 YR 3/1-3/2
Grundmoräne mit überwiegend Grünschiefergeröllen in Packung von schwach humosen, glimmerigen, stark schluffigem Lehm. Locker, strukturelos; aufsitzend auf
- D ab 30 cm
stark rostig verwitterter Muskovitschiefer.

Profil 4:

Roßalpe, Seehöhe 2100 m.

Leicht getrepter, 30° gegen Stausee geneigter Hang. Grundgestein ist Moräne mit viel Grünschiefer.

Vegetation: beweideter Almrassen. *Loiseleuria*-Rasen, *Cladonia alpinum*, *Cetraria islandica*, zwergig und spärlich *Rhododendron ferrugineum*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium vitis-idaea*, wenig krautige Pflanzen und Gräser.

O 16–0 cm 10 YR 2/2–2/1

grober Alpenmoder mit zahlreichen Ästchen von *Loiseleuria*, intensiv feindurchwurzelt, nach unten zunehmend Glimmerbesatz, oben nahezu glimmerfrei

A₁ 0–3 cm 10 YR 2/1–2/2

stark humoser, stark schluffiger, glimmeriger Lehm, strukturlos, mäßig dicht, intensiv feindurchwurzelt

A₂ 3–18 cm 10 YR 4/1

anlehmgiger, stark glimmeriger Sand mit etwas Grus und eckigen Steinen, mäßig durchwurzelt, strukturlos; übergehend in

B_{Vg} 18–28 cm 10 YR 3/4

humusfreier, stark glimmeriger anlehmgiger Sand mit Grus- und Steinbesatz, sehr schwach durchwurzelt, ziemlich locker, strukturlos; rasch übergehend in

B_s 28–60 cm 7,5 YR 4/4 – 10 YR 4/4

stark glimmeriger Lehm, etwas Grus und Steinbesatz, locker, strukturlos

C ab 65 cm anstehender Grünschiefer oder Grünschieferschutt.

Profil 5:

N-Abfall der Roßalpe gegen den Stausee. Zwischen spätwärmezeitlicher und Fernamoräne. Leicht nach N geneigter Hang, 2060 m Seehöhe. Alpiner Podsol.

Vegetation: beweideter Almrassen.

A 0–6 cm 7,5 YR 1/1

stark humoser, sandiger Lehm, feinkrümelig, stark durchwurzelt; allmählich übergehend in

E 6–12 cm 10 YR 5/1

stark glimmeriger, schluffiger Feinsand, strukturlos, dicht, stark durchwurzelt, rasch übergehend in

- B_s 12–38 cm 5 YR 3/4
 schluffiger, feinsandiger Lehm mit schwachem Steinbesatz, mäßig dicht,
 schwach durchwurzelt, allmählich übergehend in
- C ab 38 cm
 Moränenmaterial.

Profil 6:

Schwach nach N gegen den Stausee geneigter Hang, 20^o, innerhalb der 1856er Moräne. Unentwickeltes AC-Profil, Seehöhe 2045 m.

Vegetation: lückenhaft, mehr Kräuter (75 %) als Gräser. *Nardus stricta*, *Leontodon hispidus*, *Loiseleuria* sp., *Silene acaulis*, *Poa alpina*, *Trifolium* sp., *Salix* sp.

- A₁ 0–7 (10) cm 10 YR 2/2–2/3
 humoser, schluffiger Lehm mit Grusbesatz, sehr schwache Krümelstruktur, gut durchwurzelt, allmählich übergehend in
- AC 7 (10) – 17 (20) cm
 humusfleckiger Übergangshorizont, stark glimmeriger anlehmiger Sand mit Grusbesatz, ohne Struktur, schwach durchwurzelt
- C₁ ab 20 cm
 völlig aufgemürbter glimmerreicher Moränenschutt.

Profil 7:

Leicht nach N zum Stausee abfallender Hang (30^o), Seehöhe 2035 m, innerhalb der Moräne des Jahres 1856, alpiner Rohboden.

Vegetation: lückenhaft, *Euphrasia* sp., *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Cetraria islandica*.

- A 0–5 (10) cm 7,5 YR 2/1
 lehmiger, stark von Wurzeln durchsetzter Sand, strukturlos, locker, übergehend in
- C₁ ab 5 (10) cm
 Moränenschutt.

Profil 8:

Nach NW abfallender Hang (30°) auf der Moräne des Jahres 1620, Seehöhe 2045m, alpine Rendsina.

Vegetation: *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Cetraria islandica*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Rhododendron ferrugineum*.

- A 0-6 cm 7,5 YR 2/1
stark humoser, lockerer, sandiger Lehm, stark durchwurzelt, undeutliche Struktur, übergehend in
- C₁ 6-19 cm 7,5 YR 4/1-4/2
lockerer, stark durchwurzelter lehmiger Sand, einzelne Gesteinsbrocken, darunter
- A_{fos} 19-35 cm 10 YR 2/1
überschobener A-Horizont, der sich auf der Moräne des Jahres 1620 entwickelt hat, undeutliche Struktur, locker, stark mit C-Material vermischt
- C₂ Moränenschutt.

Profil 9:

Alpine Rendsina auf der Moräne des Jahres 1856, die an dieser Stelle gerade noch die Moräne des Jahres 1620 überdeckt hat, Seehöhe 2035 m.

Vegetation: *Deschampsia flexuosa*, *Lotus alpinus*, *Myosotis silvatica*, *Festuca* sp.

- A 0-3 cm 5 YR 2/1
Moderhumus, stark von Wurzeln durchsetzt, locker, strukturlos, rasch übergehend in
- C₁ 3-10 cm 7,5 YR 4/2
Endmoränenschutt von 1856, von Wurzelhaaren durchzogen, locker, aufliegend auf
- B_{fos} 10-24 cm 10 YR 3/4
Fossiler B-Horizont einer jungen (250 Jahre alten) Braunerde, die sich auf der Endmoräne des Jahres 1620 entwickelt hatte.
Schotterreicher lehmiger Sand, gestört durch die Überschiebung von der Moräne des Jahres 1856, locker, undeutliche Struktur, deutlicher Steinbesatz, übergehend in

- C₂ 24-160 cm 10 YR 4/2
Moränenmaterial der Moräne des Jahres 1620, darunter
- A_{1 fos} 160-164 cm 5 YR 2/1
Fossiler Podsol (350-800 Jahre alt), lehmiger Sand, feinkörnige Struktur, locker, übergehend in
- E_{fos} 164-170 cm 10 YR 4/1
glimmeriger, schluffiger Feinsand, strukturlos, mäßig dicht, allmählich übergehend in
- B_{s fos} ab 170 cm 7,5 YR 3/4
schluffiger, feinsandiger Lehm, mäßig dicht, gut entwickelter alter Anreicherungs-horizont.

Profil 10:

Roßalpe, Seehöhe 2040 m, leicht nach N zum Stausee geneigter Hang. Außerhalb der Moränen des Jahres 1856 und 1620, Podsol.

Vegetation: geschlossener Almrasen, *Festuca* sp., *Vaccinium vitis-idaea*, *Helictotrichon versicolor*, *Cetraria islandica*, *Loiseleuria* sp.

- A 0-6 cm 5 YR 2/1
lehmiger Sand, feinkörnige Struktur, Verwitterung deutlich fortgeschritten, stark durchwurzelt, allmählich übergehend in
- E 6-12 cm 10 YR 5/1
lehmiger Sand bis sandiger Lehm, mäßig durchwurzelt, locker, strukturlos, um Gesteinsbrocken noch Fe-Spuren, allmählich übergehend in
- B_s 12-40 cm 5 YR 3/4
sehr mächtig, wahrscheinlich von der Endmoräne des Jahres 1620 zusammengeschoben, schluffiger feinsandiger Lehm, deutlicher Stein- und Grusbesatz, übergehend in
- C ab 40 cm Moränenmaterial

Profil 11:

Roßalpe, Seehöhe 2033 m, am Innenhang der Moräne des Jahres 1620, nach W geneigter Hang (20°), junge alpine Braunerde.

Vegetation: geschlossener Almrasen.

- A₀ 3 (2) - 0 cm unzersetzter Wurzelfilz
- A₁ 0-2 (3) cm 5 YR 2/1
humoser, stark sandiger Lehm, stark durchwurzelt, strukturlos, dicht (Beweidung)
- B 2 (3) - 10 (16) cm 7,5 YR 3/3
schotterreicher lehmiger Sand, deutlich durchwurzelt, locker
- C ab 10 (16) cm Moränenmaterial

Profil 12:

Alpiner Rohboden, 5 m innerhalb der Moräne des Jahres 1856, wo sie von der Straße, die vom Pasterzenhaus zum Stausee führt, durchbrochen wird, W-Hang (20°).

Vegetation: lückenhafte Pioniervegetation.

- A 0-3 (4) cm 7,5 YR 2/1
humoser, stark durchwurzelter, sandiger Lehm ohne Struktur, dichter Wurzelfilz, darunter
- C ab 3 (4) cm
stark durchwurzelter, glimmeriger Sand mit einzelnen Gesteinsbrocken, locker.

Profil 13:

Wallneralm, Seehöhe 2055 m, knapp außerhalb der Moräne des Jahres 1620, wo der Grafenbach die Moräne durchfließt; junge alpine Rasenbraunerde.

Vegetation: geschlossener Almrasen.

- A 0-9 cm 7,5 YR 2/1
humoser, stark glimmeriger, sandiger Lehm, deutliche Struktur, besonders um feine Wurzeln, fest (Beweidung), stark durchwachsen
- B_v 9-20 cm 7,5 YR 3/4
stark glimmeriger, lehmiger Sand, locker, strukturlos, einzelne Gesteinsbrocken, wenig durchwurzelt
- C ab 20 cm
Moränenmaterial.

Profil 14:

Alpine Braunerde auf Kalkphyllit, 30 m unter dem Glocknerhaus, Seehöhe 2100m, ebene Fläche.

Vegetation: geschlossene alpine Rasenvegetation.

A 0-13 cm 7,5 YR 2/1

stark humoser, glimmeriger, lehmiger Schluff, stark durchwurzelt, dicht, strukturlos, geht allmählich über in

B 13-23 cm 7,5 YR 3/4

glimmeriger, schluffiger, sandiger Lehm, dicht, undeutliche Struktur, übergehend in

C ab 23 cm Kalkphyllit.

Der Bleichhorizont findet sich nur an den Hängen, während in den Mulden der A-Horizont deutlich in den B übergeht. Hervorgerufen wird er durch seitliche Sickerwasserbewegung im Boden, wahrscheinlich bei der Schneeschmelze.

Profil 15:

Alpiner Pseudogley, 30 m unter dem Glocknerhaus, Seehöhe 2100 m, flache Einmündung, Westhang (10°).

Vegetation: geschlossene alpine Rasenvegetation.

A 0-5 cm 5 YR 1/1

stark humoser, schluffiger Lehm, stark durchwurzelt, dicht, strukturlos, übergehend in

AP 5-10 cm 7,5 YR 4/2

Bleichhorizont mit Rostflecken entlang der Wurzelhaare bis 5 mm \emptyset , feinsandiger glimmerreicher Lehm, etwas dicht, strukturlos, mäßig durchwurzelt, übergehend in

B 10-40 cm 7,5 YR 4/4-4/6

sandiger, schluffiger Lehm, einzelne Gesteinsbrocken, locker, wenig durchwurzelt, strukturlos, übergehend in

C₁ 40-42 cm 10 YR 3/1

Verwitterungsrinde des anstehenden Kalkphyllits

C₂ ab 42 cm glimmerreicher Kalkphyllit.

Profil 16:

Podsol, 40 m unter dem Glocknerhaus, Seehöhe 2090 m, nach NW geneigter Hang.

Vegetation: geschlossener Almrasen.

- A 0-5 (7) cm 10 YR 2/1
stark humoser, schluffiger Lehm, stark durchwurzelt, dicht, strukturlos, übergehend in
- E 5 (7) - 7 (10) cm 10 YR 4/2
glimmeriger, quarzkörnchenreicher lehmiger Sand, locker, wenig durchwurzelt, strukturlos, übergehend in
- B_s 7 (10) - 11 (14) cm 7,5 YR 3/3
glimmerreicher, lehmiger Sand, mäßig locker, mäßig durchwurzelt, aufsitzend auf
- C glimmerreicher Kalkphyllit

Profil 17:

Weg vom Glocknerhaus zum Pfandlkarkees, Seehöhe 2260 m, ebene Fläche, alpine Braunerde.

Vegetation: geschlossener, beweideter Almrasen.

- A 0-10 cm 10 YR 3/1
stark humoser, schluffiger, glimmerreicher Lehm, stark durchwurzelt, mäßig dicht, kleinkrümelige Struktur, übergehend in
- B 10-20 (30) cm 10 YR 4/4
glimmerreicher Steinbesatz, mäßig dicht, aufsitzend auf
- C ab 20 (30) cm Grünschiefer.

Profil 18:

Weg vom Glocknerhaus zum Pfandlkarkees, Seehöhe 2300 m, NW-Hang, 20° geneigt, alpiner Podsol.

Vegetation: geschlossener, beweideter Almrasen.

- A 0-5 cm 7,5 YR 2/1
stark humoser, schluffiger, glimmeriger Lehm, stark durchwurzelt, strukturlos, locker, allmählich übergehend in

- E 5-10 cm 2,5 YR 3/2
humusfreier, stark glimmeriger, lehmiger Sand, deutlich durchwurzelt, locker, strukturlos, allmählich übergehend in
- B_{s1} 10-21 cm 10 YR 4/3
glimmeriger, lehmiger Sand, mäßig durchwurzelt, strukturlos, locker, übergehend in
- B_{s2} 21-24 cm 7,5 YR 3/4
Fe-Anreicherungshorizont über Kalkglimmerschiefer, glimmeriger, lehmiger Sand, nicht durchwurzelt, strukturlos, locker, aufsitzend auf
- C ab 24 cm anstehender Kalkglimmerschiefer.

Profil 19:

Weg vom Glocknerhaus zum Pfandkarkees, Seehöhe 2600 m, alpiner Rohboden.

Vegetation: lückenhafte, hochalpine Pioniervegetation.

- A 0-2 (4) cm 5 YR 2/1
stark humoser, stark durchwurzelter lehmiger Sand, locker, strukturlos, geringer Steinbesatz, übergehend in
- C ab 2 (4) cm lockeres Moränenmaterial, 2,5 YR 3/2, bis 10 cm mäßig durchwurzelt, Grünschiefer und Kalkphyllite.

Profil 20:

Probe vom Pasterzenbach.

Profil 21:

5 m oberhalb des neuen Gletschersees, unterhalb des Parkplatzes I, Seehöhe 2070 m, ebene Fläche; alpiner Rohboden.

Vegetation: fast ausschließlich *Saxifraga aizoides*, vereinzelt *Agrostis tenuis*.

- A 0-1 cm 10 YR 2/1
wenig zersetzter Wurzelfilz, stärkere Wurzeln noch deutlich zu sehen, zwischen den Wurzelhaaren Sandadern
- C ab 1 cm Schwemmsand, bis 3 cm durchwurzelt.

Profil 22:

50 m oberhalb des neuen Gletschersees, unterhalb des Parkplatzes I, Seehöhe 2115 m, nach W geneigter Hang (15°). Alpiner Rohboden unter *Deschampsia*-Polster auf Moränenmaterial mit Geröllen von Grünschiefer und Kalkphyllit. Tendenz zur Vergleyung.

Vegetation: nur lückenhaft in Mulden (wind- und erosionsgeschützten Stellen), 10 %, bestehend aus *Saxifraga* sp., *Agrostis tenuis*, *Deschampsia* sp.; innerhalb der Moräne des Jahres 1856.

- A₀ 2-0 cm 10 YR 2/1
Moder, übergehend in
- A₁ 0-5 cm 7,5 YR 2/1
anlehmiger Sand, stark durchwurzelt, sehr locker, strukturlos, Schluff ist ausgewaschen in den C₂.
- C₁ 5-13 cm 7,5 YR 4/1-4/2
schluffiger Sand, gut durchwurzelt, sehr locker und feucht, Rostflecken von 1-2 mm \emptyset
- C₂ ab 13 cm
gänzlich aufgemürbtes Moränenmaterial, feucht, Grundwasser bei 28 cm (starke seitliche Sickerwasserbewegung), Feinsand und Schluff zeigen die Tendenz, nach unten zu wandern; schwach durchwurzelt.

Profil 23:

Alpine Rendsina auf der Moräne des Jahres 1620, unterhalb des Parkplatzes I, Seehöhe 2240 m, W-Hang (35°).

Vegetation: *Deschampsia* sp., *Juncus* sp., *Saxifraga aizoides*.

- A 0-5 (7) cm 5 YR 2/1
humoser, stark schluffiger, feinsandiger Lehm, stark durchwurzelt, locker, strukturlos, übergehend in
- C₁ 5 (7) - 15 (17) cm 7,5 YR 4/2
stark zerkleinerter Schutt, gepackt in etwas lehmigen Sand, mäßig durchwurzelt
- C₂ ab 15 (17) cm Gletschermoräne, bestehend aus Kalk- und Grünschiefern, gepackt in sandigen Lehm, der die Tendenz zeigt, nach unten zu wandern.

Profil 24:

Hoher Sattel unter Parkplatz I, Seehöhe 2288 m, 20 m oberhalb der Moräne des Jahres 1620, flacher Rücken; alpine Rasenbraunerde.

Vegetation: alpine Grasheide.

- A 0–9 cm 7,5 YR 2/1
stark humoser, stark lehmiger, glimmeriger Sand, deutliche feinkrümelige Struktur, dicht durchwurzelt, übergehend in
- B 9–30 (50) cm 10 YR 3/4
glimmeriger, lehmiger Sand, fein durchwurzelt, strukturlos, schwacher Steinbesatz, aufsitzend auf
- C ab 30 (50) cm anstehender Prasinit.

Profil 25:

Hoher Sattel unter Parkplatz I, Seehöhe 2285 m, flache Mulde, alpiner Pseudogley.

Vegetation: alpine Grasheide.

- A 0–7 cm 10 YR 2/2
stark humoser, schluffiger, glimmerreicher Lehm, stark durchwurzelt und reich an organischen Resten, undeutliche Struktur, dicht, übergehend in
- AP 7–16 cm 10 YR 4/2
stark gebleicht, stark rostfleckig (bis zu 7 mm \emptyset), lehmiger Feinsand, locker, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend in
- B_s 16–40 cm 7,5 YR 4/3
lehmiger Sand, mäßig dicht, mäßig durchwurzelt, strukturlos, aufsitzend auf
- C ab 40 cm anstehender Prasinitfels.

Profil 26:

50 m unterhalb der Hofmannshütte, Seehöhe 2380 m, 7 m innerhalb der Moräne des Jahres 1856, am Wege zur Pasterze, Westhang (10⁰). Alpiner Rohboden mit beginnender AC-Differenzierung.

Vegetation: sehr lückenhaft (10 %), *Deschampsia* sp., *Loiseleuria* sp.

- A₀ 2-0 cm 10 YR 2/1
unzersetzter Wurzelfilz
- A₁ 0-2 cm 7,5 YR 2/1
humoser, sandiger, schluffiger Lehm, locker, stark durchwurzelt, strukturlos, übergehend in
- C₁ 2-12 cm 7,5 YR 4/1-4/2
lockerer, feindurchwurzelter, lehmiger Sand, mit Grusbesatz, strukturlos
- C₂ ab 12 cm Moränenschutt, bestehend aus Kalkphylliten mit einzelnen Grünschiefern.

Profil 27:

50 m unterhalb der Hofmannshütte, 5 m innerhalb der Moräne des Jahres 1856, am Weg zur Pasterze, Seehöhe 2382 m, Westhang (10°). Alpiner Rohboden mit beginnender AC-Differenzierung auf Moränenschutt.

Vegetation: sehr lückenhaft (10 %), Deschampsia-Rasen.

- A 0-1,5 (2) cm 7,5 YR 2/1
sandiger Moder, sehr locker, starker Wurzelfilz, strukturlos, übergehend in
- C₁ 2-12 cm 10 YR 4/3
fein durchwurzelter, lehmiger Sand mit Grusbesatz, locker, strukturlos, übergehend in
- C₂ ab 12 cm Moränenschutt, bestehend aus Kalkphylliten mit einzelnen Grünschiefern.

Profil 28:

50 m rechts von der Hofmannshütte, Seehöhe 2440 m, Westhang (20°). Durch Solifluktion gebildete alpine "Hangtreppen-Braunerde".

Vegetation: alpine Grasheide.

- A 0-27 cm 7,5 YR 2/1
humoser, stark glimmeriger lehmiger Sand, locker, stark durchwurzelt, deutliche Struktur um Wurzelhaare, übergehend in

- B 27-34 cm 7,5 YR 4/2
fein durchwurzelter, stark glimmeriger Sand, sehr locker, strukturlos, aufgeschoben auf
- A_{fos} 34-40 cm 7,5 YR 2/1
humoser, glimmeriger, lehmiger Sand, undeutliche Struktur, locker, fein durchwurzelt, übergehend in
- B_{fos} 40-50 cm 7,5 YR 4/2-4/3
etwas durchwurzelt, glimmeriger Sand, locker, strukturlos, geringer Steinbesatz

Profil 29:

150 m nördlich der Hofmannshütte, Seehöhe 2471 m, nach W geneigter Hang (5°); alpine Braunerde.

Vegetation: alpine Grasheide.

- A 0-5 (8) cm 7,5 YR 1/1
humoser, lehmiger Sand, glimmer- und quarzkörnchenreich, undeutliche Struktur um die Wurzelhaare, allmählich übergehend in
- B 5 (8) - 30 (50) cm 7,5 YR 4/2
feinkörniger, lehmiger Sand, glimmer- und quarzkörnchenreich, locker, strukturlos, übergehend in
- C ab 30 (50) cm Kalkglimmerschiefer.
Starke Einwehung von Feinsand vom Fuscherkarkopf.

Profil 30:

Gamsgrube, Seehöhe 2545 m, 10° nach W geneigter Hang. Alpine Rendsina auf Flugsand.

Vegetation: *Carex verna*, *Artemisia borealis*, *Draba* sp., *Erysimum* sp., *Sedum alpestre*.

- A 0-5 (7) cm 10 YR 3/2
humoser, stark glimmeriger, lehmiger Sand, gut durchwurzelt, locker, strukturlos, übergehend in
- C₁ 6 (7) - 190 cm 10 YR 3/4
stark glimmeriger, lehmiger Sand, anfangs stärkere (bis 50 cm), dann

abnehmende Bewurzelung, locker, strukturlos, übergehend in

C₂ ab 190 cm Kalkphyllit

Probenahme:

A	0 - 7 cm	10 YR 3/2
Ca	0 - 15 cm	10 YR 3/4
b	40 - 60 cm	10 YR 3/4
c	100 cm	10 YR 3/4
d	150 -170 cm	10 YR 4/4

Profil 31:

Haldenhöcker unter dem Mittleren Burgstall, Seehöhe 2277 m, ebene Fläche 5 m außerhalb der Moräne des Jahres 1856, alpine Rasenbraunerde.

Vegetation: alpine Grasheide.

A 0-22 cm 7,5 YR 2/1

stark humoser, glimmeriger, sandiger Lehm mit beginnender Struktur-
bildung, fein durchwurzelt, übergehend in

B_v 22-36 cm 10 YR 4/3

stark glimmeriger Sand mit schwachem Steinbesatz, strukturlos, locker,
schwach verwittert, aufsitzend auf

C ab 36 cm Geröll.

Profil 32:

Haldenhöcker unter dem Mittleren Burgstall, Seehöhe 2450 m, 100 m oberhalb der Moräne des Jahres 1856, unterhalb der Felswand und Schutthalde des Burgstalls, 20° W geneigt; alpine Rasenbraunerde.

Vegetation: alpine Grasheide.

A₁ 0-12 cm 7,5 YR 2/1

stark humoser, stark glimmeriger, lehmiger Sand, fein durchwurzelt, un-
deutliche Struktur um Wurzelhaare

B_v 12-42 (48) cm 7,5 YR 3/4

stark glimmeriger Sand, wenig durchwurzelt, locker strukturlos, schwach
steinig, übergehend in

C ab 24 (48) cm Geröll, überwiegend Kalkglimmerschiefer, etwas Prasinit,
der B_v-Horizont ist schwach verwittert.

Profil 33:

Großer Burgstall, Seehöhe 2960 m, ebene Fläche, Bodenbildung nur an geschützten Stellen, Klimax Rohboden.

Vegetation: sehr lückenhaft; Saxifraga biflora, Ranunculus glazialis.

A 0-1 (5) cm 7,5 Y 2/1

in der Mächtigkeit stark schwankender hochalpiner Grobmoder, angewelter und vom Schneewasser angeschwemmter Feinsand nur im Bereich der lückenhaften Vegetation und im Wurzelfilz

C₁ ab 5 cm 2,5 Y 3/4

angewitterter Schutt, bestehend hauptsächlich aus Kalkglimmerschiefer und etwas Quarz.

Profil 34:

Kleiner Burgstall, leicht nach S geneigter Hang, Seehöhe 2585 m, 10 m unter dem Gipfel, alpine Rasenbraunerde.

Vegetation: Elynetum-Rasen.

A 0-25 cm 7,5 YR 2/1

humoser, stark glimmeriger, lehmiger Sand, fein durchwurzelt, undeutlich krümelig, übergehend in

B_v 25-40 cm 5 YR 3/3

glimmeriger Sand, schwach durchwurzelt, locker, strukturlos, aufsitzend auf

C ab 40 cm angewitterter Kalkglimmerschiefer.

Profil 35:

Schattseite, Oberer Keesboden, Seehöhe 2330 m, exponierte, dem Wind ausgesetzte ebene Fläche, alpine Rendsina.

Vegetation: geschlossener Almrassen.

A 0-6 cm 10 YR 3/1

stark humoser, glimmeriger, schluffiger Lehm, stark durchwurzelt, locker, strukturlos, übergehend in

C₁ 6-21 (26) cm 10 YR 4/2

lockeres Schuttmaterial, bis 12 cm mäßig durchwurzelt, übergehend in

C₂ ab 21 (27) cm Prasinitfels.

Profil 36:

Schattseite, Oberer Keesboden, Seehöhe 2300m, ebene Fläche, alpine Braunerde.

Vegetation: geschlossener Almrassen.

A 0-10 cm 10 YR 2/1

stark humoser, glimmeriger, schluffiger Lehm, locker, undeutliche feinkrümelige Struktur, gut durchwurzelt

B 10-20 (30) cm 7,5 YR 3/3

glimmeriger, lehmiger Sand, mit starkem Steinbesatz, anfangs mäßig durchwurzelt, locker, undeutliche Struktur, aufsitzend auf

C ab 20 (30) cm anstehender Prasinitfels.

8.2.) Eigenschaften der untersuchten Böden:

8.2.1.) Organische Substanz:

Eine der Besonderheiten der Hochgebirgsböden ist ihre oftmals starke Anreicherung mit organischer Substanz. Diese Humusakkumulation ist eine Folge der in diesen Höhen geringen Mineralisierung. Sie ist bedingt durch die niederen Temperaturen und die lange Zeit, während der die Böden mehr oder weniger wassergesättigt sind, so daß für eine rasche Mineralisierung in den Poren zu wenig Luft enthalten ist. In den lange schneebedeckten Hochgebirgsböden bildet sich ein tiefschwarzer, stets feuchter, schmieriger, pechartiger Moder, den W. L. KUBIENA (1953) alpinen Pechmoder genannt hat. Er ist reich an Collem-bolenexkrementen und für die Böden der alpinen Grasheidenstufe auf kalkhaltigen Ausgangsgesteinen typisch. Fast immer fehlen Mineralsplitter und unzersetzte Pflanzenteilchen. Bedingt durch die starke Anreicherung mit organischer Substanz kommt es zu einer vermehrten Bildung von niedermolekularen organischen Säuren, so daß alle feinen Kalkteilchen allmählich in Lösung gehen. In dem in dieser Arbeit untersuchten Gebiet wurden in einem kleinen Anmoor auf der Roßalm (Profil 3) extrem hohe Werte an organischer Substanz (78,0 %) gefunden. Nach H. FRANZ (1961) gab es im Gebiet des heutigen neuen Gletscherstausees noch weitere Anmoore. Die Entstehung des Torfanmoores an dieser Stelle hängt zweifellos mit der stärkeren Durchnässung des Roßalpenbodens während

der vorwärmzeitlichen Gletschervorstöße zusammen (R. BURGER - H. FRANZ, 1969).

Außerhalb der Fernaumoräne von 1620 findet man noch bei einzelnen Podsol- und Pseudogleyprofilen am N-Hang der Marxwiese (Roßalm) außergewöhnlich mächtige Humusauflagen. Ein Beispiel dieser Art stellt Profil 4 mit 80,3 % organischer Substanz dar, ein Pseudogley mit podsoliger Dynamik, der eine Humusaufgabe von 20 cm Mächtigkeit trägt. Ansonsten findet man im Glocknergebiet nicht so extrem hohe Werte, aber Gehalte von 30-40% organischer Substanz sind weit verbreitet. Sowohl bei den jungen Rohböden innerhalb der Moräne des Jahres 1856 als auch bei den hochgelegenen Klimaxrohböden hat sich nur an besonders für eine Bodenentwicklung günstigen und geschützten Stellen eine mehr oder weniger lückenhafte Pioniervegetation entwickelt. Die bei einzelnen Profilen hohen Werte an organischer Substanz (Profil 7 -27 %, Profil 6 -16 %) gelten nur für die Stelle der Probenahme, denn an Stellen, an denen sich noch keine Vegetation entwickelt hat, wird auch keine organische Substanz akkumuliert.

8.2.2.) Stickstoffgehalt (C/N-Verhältnis):

Der Stickstoffgehalt der Böden wurde nach der Kjeldahl-Methode bestimmt. Es erwies sich (vgl. R. BURGER und H. FRANZ, 1969), daß er sehr stark von der Vegetation abhängig ist: er ist unter Leguminosen bedeutend höher als unter anderen Pflanzen, so daß er für den Entwicklungsgrad der alpinen Böden keinen sicheren Aussagewert besitzt.

Nach B. ZOLLITSCH (1969) findet man im Vorfeld der Pasterze in der Zone, die weniger als 80 Jahre eisfrei ist, bereits vier verschiedene Leguminosen: *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Trifolium badium*, *Trifolium pallescens*, *Trifolium pratense* ssp. *nivale*. Die C/N-Verhältnis-Werte schwanken zwischen 45,9 im O-Horizont des Profiles 4, einem Pseudogley mit podsoliger Dynamik, und den wahrscheinlich nur unter extremen Voraussetzungen vorkommenden unwahrscheinlich niedrigen Werten von 1,9, 2,4 und 3,3. Diese Extremwerte erklären sich dadurch, daß einerseits bei einer Differenzierung der A-Horizonte in den tieferen Schichten natürlich weniger organische Substanz vorhanden ist, andererseits aber gerade in den Tiefen von 5 bis 20 cm an den feinen Wurzeln der

Leguminosen durch Knöllchenbakterien Stickstoff angereichert wird. Deutlich zeigt sich das bei den jungen Böden innerhalb der Moräne des Jahres 1856 (Profile 7,9,26) und bei den Klimaxrohböden, die stark der Erosion ausgesetzt sind. Hier stehen die relativ niederen Werte an organischer Substanz den hohen Stickstoffgehalten gegenüber, wodurch sich diese C/N-Werte ergeben.

8.2.3.) Bodenreaktion:

Die pH-Werte schwanken saisonbedingt, aber es läßt sich eine deutliche Abhängigkeit vom Kalkgehalt erkennen. Im Durchschnitt liegen die pH-Werte kalkhaltiger Profile um mehr als 1 pH-Einheit höher als bei kalkfreien. Die höchsten Werte zeigen die kalkhaltigen, jungen Böden innerhalb der Moräne des Jahres 1956, sie liegen zwischen pH 8,1 und 9,2 (Profile 7,9 u.a.). Diese hohen Werte stehen sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit der dauernden Aufsedimentation von karbonatisch-silikatischen Sedimenten. Somit kann mit fortlaufender Nachlieferung von Alkali- und Erdalkali-Kationen aus dem frischen Gestein gerechnet werden. Nach F. FRANZ (mündlich) wird vermutlich besonders bei der Zerreibung der Glimmerschiefer Kalium aus den Zwischenschichten der Glimmer freigelegt, wodurch sich Kalilauge bildet, die diese hohen pH-Werte verursacht. Erst wenn der Boden zur Ruhe kommt und die Vegetation sich stärker entwickelt, wird ein Nachlassen der Nachlieferung merkbar; die Bodenreaktion sinkt dann innerhalb von 100 Jahren von 8,1 - 9,2 auf pH 7,5 ab.

Die Böden zwischen der Moräne des Jahres 1856 und der Fernamoraäne (1620), vgl. Profil 9, reagieren schon nicht mehr alkalisch, sondern liegen im Neutralbereich (pH 6,6 - 7,6).

Die Böden mit starker Humusanreicherung und podsoliger Dynamik haben sehr niedrige pH-Werte (Profil 4 pH 3,8-3,9).

Die niedrigsten pH-Werte zeigen erwartungsgemäß die Eluvialhorizonte der Podsole, die man besonders auf karbonatfreiem Ausgangsmaterial und auf leicht geneigten, gut wasserdurchlässigen Rücken oder Höhen findet. Die Werte sinken hier bis pH 3,6.

8.2.4.) Textur:

Entsprechend den verschiedenen Ausgangssubstraten, Alters- und Höhenstufen sowie Flugsandeinwehungen findet man in einem relativ kleinem Gebiet ein Mosaik von verschiedenen Böden. Dies trifft besonders auf die Texturunterschiede zu, weil die jungen Böden noch stark vom Muttergestein beeinflusst sind. Eine Korngrößenanalyse des Schwemmsandes vom Pasterzenbach (Probe 20) zeigt ein deutliches Maximum im Fraktionsbereich von 0,1–0,2 mm, bei einem Rohton- und Schluffanteil (R+Z) von nur 5,7 % (siehe Abb. 4). Innerhalb der Moräne des Jahres 1856 liegen alle (R+Z)-Werte unter 30 %. Die starken Schwankungen von 5,7 bis 29,2 % sind eine Folge des unterschiedlichen Reliefs.

Abb.3: Korngrößenzusammensetzung des Schwemmsandes vom Pasterzenbach (Probe 20).

Da die Rohtongehalte im allgemeinen nicht über 3% ansteigen, beruhen die relativ hohen (R+Z)-Schwankungen nur auf einer Akkumulation des Schluffes, die besonders in ebenen Lagen und flachen Mulden auftritt. Die höchsten (R+Z)-Werte finden sich in den Verwitterungshorizonten der alten Böden auf der Roßalm, am Hohen Sattel unter dem Parkplatz I und in der Braunerde am Oberen Keesbo-

den. Die Werte liegen zwischen 28,8 und 51,0 %. Die höchsten Rohtonwerte liegen in den Anreicherungshorizonten der Podsole und in Böden mit podsoliger Dynamik. Sie erreichen ein Maximum von 12,8 % (Profil 4) und liegen bei den alten Böden im Durchschnitt bei 7–8 %.

Ferner zeigt sich bei fortschreitender Verwitterung eine ausgeglichene Verteilung der Korngrößenzusammensetzung, wie dies aus Abb.5 an einigen typischen Beispielen zu ersehen ist.

Abb.4: Korngrößenzusammensetzung einiger ausgewählter Horizonte in % der Feinerde.

Die Ziffern geben die Profilnummern an; alte Böden: 2 AB_v, 4 B_s, 15 B, 25 B_s, 28 B, 31 B_v, 36 B; junge Böden: 6 C₁, 20, 22 C₁, 27 C₁.

Die Böden im Bereich der Gamsgrube und im anschließenden Wasserfallwinkel haben sich auf Flugsand entwickelt, der an besonders windgeschützten Stellen in der Gamsgrube bis zu einer Mächtigkeit von über 3 m akkumuliert ist (H. FRIEDEL, 1936). Der Flugsand wird besonders aus den Bratschenhängen des Fuscherkarkopfes und des Oberen Wasserfallkeeses ausgeweht.

Die Einwehung erfolgt hauptsächlich zu Beginn des Sommers, nämlich dann,

wenn die meist nach S exponierten, aus Kalkphylitt bestehenden Bratschen wegen ihrer dünnen Verwitterungsdecke nach der winterlichen Frostverwitterung rasch trocknen und so den Winden ein günstiges Angriffsfeld bieten.

Das im flach nach W geneigten Karboden in 2545 m Seehöhe aufgenommene Profil 30 zeigt deutlich zwei Stockwerke. Nach H. FRANZ (1961) war die Gamsgrube während der letzten Eiszeit und selbst noch im Spätglazial von einem Gletscher ausgefüllt, der alles ältere Verwitterungsmaterial ausgeräumt hat.

Die beiden Stockwerke des Profils sind nur so zu deuten, daß in einer ersten Phase relativ intensive Verwitterung und Bodenbildung herrschte, aber wenig Flugsand gebildet wurde. Während dieser Periode muß die Pasterzenlandschaft eine viel geschlossener Vegetationsdecke aufgewiesen haben als heute. Die äolische Sedimentation in der zweiten Phase zeugt von einem Rückgang der Vegetation als Folge einer Klimaverschlechterung. Die Analyse zeigt, daß der durch Verwitterung des anstehenden Materials entstandene Horizont weitgehend entkalkt ist (0,4 % CaCO_3 in einer Tiefe von 150 cm gegenüber 25,1 % in 100 cm und 52,7 % in 10 cm). Auch die Textur ist feiner als die des durch äolische Sedimentation in der zweiten Phase akkumulierten Materials.

Die hier angeführten Analysen beziehen sich auf Profil 30/1, das unweit von Profil 30 aufgenommen wurde.

Abb. 5: Profil 30/1 Korngrößenverteilung in % des Feinbodens.

Die (R+Z)-Werte (Rohton und Schluff) zeigen, daß es sich deutlich um zwei verschiedene Substrate handelt. Sie betragen 26,4% in den tieferen Schichten, die Werte in den höheren Schichten dagegen nur bis zu 16,5%.

Eine Folge der in das Gamsgrubenkar eingewehten Sedimente sind die pyramidenähnlichen Abschmelzungsformen der sommerlichen Schneeflecken. Nach H.FRANZ (1961) wird der auf die Firnfelder aufgewehte Flugsand vom Schmelzwasser verlagert. Unter der ungleich verteilten Sedimentdecke schmilzt der Schnee verschieden rasch ab, wodurch sich die eigenartigen Abschmelzungsformen bilden.

Sowohl die zeitlich jungen, unentwickelten Böden als auch die klimabedingten Rohböden und wenig entwickelten A-C-Böden sind relief- und substratbedingt der Bodenart nach Sande bis schluffige Sande.

Besonders dort, wo weiche Kalkphyllite oder Kalkglimmerschiefer anstehen, besteht auf Grund der rascheren Verwitterung die Tendenz zu etwas bindigeren Böden. Überall dort, wo durch Einschwemmung, Einwehung oder durch Solifluktion laufend neues Material dem Boden zugeführt wird, findet man je nach zugeführtem Material grob- oder feinkörnige Skelettböden.

Bei den Podsolen ist der relativ hohe Rohtonanteil in den Eluvialhorizonten bemerkenswert. Er dürfte ein Ergebnis der spezifischen Hochgebirgsbedingungen sein; es kommt nämlich hier wahrscheinlich nicht zu einem vollständigen Abbau des Rohtons, sondern hauptsächlich nur zu einer Verlagerung in tiefere Schichten (Profil 15, 16). Ferner spielt die Verstaubung dieser Profile eine Rolle, wodurch den Böden auch laufend feines Material zugeführt wird. Daß es sich dabei um kalkhaltiges Material handelt, erklärt auch die Tatsache, daß alle diese Podsole relativ wenig entwickelt sind.

Die Rohtongehalte in den Eluvialhorizonten schwanken von 5,0 bis 7,4%. Das Profil 18, aufgenommen am Weg vom Glocknerhaus zum Pfandkarkees in 2300 m Seehöhe, zeigt eine besonders starke Verstaubung. Seine Rohtongehalte sind im Eluvialhorizont höher als im B_s -Horizont. Die starke Verstaubung spiegelt sich auch in dem sehr hohen (R+Z)-Gehalt von 43,0% wider.

8.2.5.) Eisen- und Mangandynamik:

Allgemeine Zusammenhänge:

Es wurde in dieser Arbeit der Versuch unternommen, mit Hilfe der Eisen- und Mangangehalte Rückschlüsse einerseits auf die Fe- und Mn - Dynamik hochalpiner Böden und andererseits auf verschiedene Reifungsgrade der Böden zu ziehen.

Als Indikatoren dienen zwei Fraktionen, nämlich das gesamtfreie Eisen (in Na-Dithionit lösliches $Fe = Fe_d$) und Mangan (in Na-Dithionit lösliches $Mn = Mn_d$) sowie das indizierende Eisen (in 0,5 n H_2SO_4 lösliches $Fe = Fe_i$) und Mangan (in 0,5 n H_2SO_4 lösliches $Mn = Mn_i$).

Das gesamtfreie Eisen allein hat nur einen geringen Indikationswert. Durch die Bestimmung der indizierenden Sesquioxide und deren Mobilitätsgrad (MG), das ist der Anteil der indizierenden Sesquioxide an den gesamtfreien in Prozenten, wird jedoch ein guter Einblick in das Mobilisierungs- und Immobilisierungsgeschehen gegeben.

Ein besonders für die Hochgebirgsdynamik charakteristisches Ergebnis zeigen die jungen unentwickelten Böden (Profile 6,7,9,26). Sie besitzen eine sehr hohe Sesquoxydmobilität. Der Anteil der indizierenden Sesquioxide an den gesamtfreien kann bis zu 100 % betragen, d.h. daß die gesamte Sesquoxydmenge in mobiler Form vorliegt. Dieser hohe Anteil findet sich nur in Böden, die jünger als 100 Jahre sind. Ältere Böden mit gleich hohen oder höheren Humusgehalten haben nicht mehr die gleich hohe Mobilität (vgl. S. SOLAR, 1971).

Es zeigt sich deutlich, daß der Mobilitätsgrad von Fe bei den jungen Böden (100 Jahre) über 80 % liegt. Bei den jungen alpinen Rendsinen (Profil 9,30), bei jungen alpinen Rasenbraunerden (Profil 11,31) und bei dem infolge Verstaubung wenig entwickelten Podsol (Profil 18) liegen die Fe-MG im allgemeinen zwischen 40 und 80 %. Dagegen betragen die Fe-MG sowohl der reifen Böden als auch der Klimaxrohböden vom Großen Burgstall (Profil 33) weniger als 40 %.

Nicht so deutlich ausgeprägt ist der Mobilitätsgrad von Mangan. Mangan wird im allgemeinen in Humushorizonten angereichert (siehe Bioakkumulationseffekte bei F. SOLAR, 1971 a,b). Da die Anreicherung unter anderem auch eine Zeitfunktion ist, liegen die Werte in den Krümen älterer Böden höher als in jenen der jüngeren.

Die Mobilität von Fe und Mn ist aber nicht nur von der organischen Substanz und vom Reifungsgrad abhängig, sondern auch von der Seehöhe. Der MG steigt mit zunehmender Seehöhe. Dabei wird deutlich, daß der Fe-MG stärker von der Seehöhe abhängt als der Mn-MG. Hier zeigt sich die gleiche Gesetzmäßigkeit wie beim Zusammenhang zwischen Fe-MG/Humus und Mn-MG/Humus. Daraus wird deutlich, daß neben der Seehöhe auch der Humus, welcher ebenfalls mit der Seehöhe steigt, wirksam ist.

Die Werte an gesamtfreiem Eisen (Fe_d) nehmen mit zunehmendem Gehalt an organischer Substanz ab. Bei den Mn_d -Werten ist diese Tendenz ebenfalls vorhanden, sie ist jedoch weniger deutlich. Diese Zusammenhänge lassen sich damit erklären, daß die Sesquioxide unter anderem bei steigenden Humusgehalten eine Erhöhung ihrer Mobilität erfahren und damit auch leichter einer Endoperkolation zugänglich werden. Dies trifft beim Eisen tatsächlich zu, während es beim Mangan infolge seiner Neigung zur Bioakkumulation weniger deutlich in Erscheinung tritt. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch im Fe_d - und Mn_d -Verteilungstypus (siehe Kap. 8.2.7).

Die indizierende Fe- und Mn-Fraktion verhält sich entgegengesetzt der gesamt freigesetzten Menge. Sowohl das Fe_i als auch das Mn_i nehmen mit dem Humusgehalt mäßig zu. Dies gibt für die untersuchten Profile: Humus 5-80 %, Fe_i 7,2-37,2 mval, Mn_i 0,6-3,17 (5,74) mval.

8.2.6.) Zusammenhang zwischen Sesquioxiddynamik und anderen Standortmerkmalen bei den einzelnen Bodentypen:

Gewisse Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, die bereits allgemein unter Kap. 8.2.5. festgehalten wurden, lassen sich auch bei Aufgliederung der Gesamtwerte nach Bodentypenzugehörigkeit erkennen. Bei den Braunerden steigen sowohl die Fe-MG als auch die Mn-MG mit dem Humusgehalt und mit der Seehöhe. Innerhalb der Braunerden ist die Modifikation feststellbar, daß die entsprechenden Werte der jüngeren Rasenbraunerden über jenen der älteren liegen. Mit zunehmender Seehöhe nimmt auch der Humusgehalt der Böden zu. Die hypsometrische Humuszunahme wird lediglich dort durchbrochen, wo es infolge von Hydromorphismus auch in tieferen Lagen zu starker relativer Humusakkumulation kommt. Dies trifft für die Braunerden der Marxwiese zu (2100m, Profil 11).

Die Zunahme der Sesquioxymobilität geht bei den Braunerden auf eine nach Alter der Böden differenzierte Stoffdynamik zurück. Bei den jungen nehmen sowohl die freien Sesquioxyde (Fe_d , Mn_d) als auch die indizierenden (Fe_i , Mn_i) mit dem Humus ab, während bei den alten Braunerden sowohl die freien als auch die indizierenden Sesquioxyde zunehmen. Die nach Alter nur graduell verschiedene Mobilitätszunahme mit dem Humus resultiert daraus, daß bei den jüngeren Braunerden die S_d stärker als die S_i abnehmen und bei den älteren die S_i stärker als die S_d zunehmen. Die graduellen Altersunterschiede des MG drücken sich in einer bei den jungen Braunerden stärker positiven Abhängigkeit vom Humusgehalt aus.

Auch bei den Rendsinen sind der Fe-MG und Mn-MG vom Humusgehalt abhängig. Die Fe-MG schwanken zwar in sehr weiten Grenzen, von 24 bis 68 % bei Humusgehalten von rund 30 %; trotzdem ist ein Anstieg der Fe-MG mit H % unverkennbar. Dasselbe gilt für die Mn-MG, die bei rund 10 % Humus zwischen 34 und 100 % und bei rund 30 % Humus zwischen 80 und 100 % liegen. Die große Streubreite der MG erklärt sich aus den Alters- und Seehöhenunterschieden der Profile. Die Mn-MG der jüngeren Rendsinen sind generell höher. Ausnahmen stellen sich dort ein, wo in ältere Profile fortlaufend einsedimentiert wird (Profil 30/1, Gamsgrube).

Zwischen der Sesquioxymobilität und der Seehöhe konnte kein deutlicher Zusammenhang ermittelt werden. Die Mn-MG scheinen zwar mit der Seehöhe zu fallen; dieses Ergebnis zeigt sich aber nur dann, wenn die Rendsinen ohne Rücksicht auf ihr Alter gegliedert werden. Bei Berücksichtigung ihres Alters zeigt sich innerhalb der Altersgruppen eine undeutliche Zunahmetendenz mit der Seehöhe. Das Material hat aber für gesicherte diesbezügliche Aussagen einen zu geringen Umfang.

Die gesamtfreien Sesquioxymengen nehmen bei den Rendsinen ebenso wie bei den Braunerden mit zunehmendem Gehalt an organischer Substanz ab. Dabei ist interessant, daß die Fe_d -Werte bei den älteren Böden (Profil 30/1) am niedrigsten sind, während die Mn_d -Werte am höchsten liegen. Auch hier zeigt sich die Neigung des Mangans zur Bioakkumulation.

Die Fe_i - und Mn_i -Werte verhalten sich auch hier umgekehrt wie die ge-

samtfreien Werte. Sehr deutlich zeigt sich das beim indizierenden Eisen, während das indizierende Mangan besonders in den relativ humusärmeren Böden höher liegt.

Bei den Podsolen läßt sich aufgrund der wenigen Profile keine genaue Angabe machen. Dies gilt auch für die Pseudogleye. In den Rohböden läßt sich keine klare Gesetzmäßigkeit erkennen, weil die jungen Böden in den tieferen Lagen nur Übergangsstadien darstellen und ihre Entwicklung zu sehr vom Standort begünstigt oder gehemmt wird.

8.2.7.) Stoffverteilungstypus:

Unter Stoffverteilungstypus (F. SOLAR, 1971) wird die Verteilung eines bestimmten Stoffes im Profil verstanden. Ein bestimmter Stoff kann im Profil nach unten hin zu- oder abnehmen oder in einem bestimmten Horizont des Profilmittelteils ein Maximum oder ein Minimum erreichen. Demgemäß werden vier Stoffverteilungstypen (SVT) unterschieden. Die untersuchten Profile unterscheiden sich wesentlich nach ihrem SVT. Innerhalb ein und desselben Profiles können Mg , Fe_d , Fe_i , Mn_d , Mn_i nach verschiedenem Typus verteilt sein.

8.2.8.) Sorptionseigenschaften:

Die Sorptionseigenschaften lassen sich zunächst allgemein an Hand der Ladung (AK, mval/100g) und dem Grad der Alkali- und Erdalkalisättigung dieser Ladung (V, %) beurteilen. Die zugehörigen Werte sind der Tab. 4 zu entnehmen. Im vorliegenden Fall interessiert daneben auch die Art der Belegung der Ladungen. Diese ist ebenfalls aus Tab. 4 ersichtlich. Dort sind die sorbierten Alkali- und Erdalkalienteile sowohl in mval als auch in Form individueller Sättigungsgrade ausgeworfen. Mit Hilfe der letzteren wird vor allem eine Beurteilung der Verwitterungsselektivität in Bezug auf die einzelnen Metallkationen möglich.

Die AK schwankt zwischen 10 (9) und 147 mval, d. h., daß die Böden mäßige bis extreme Ladungen besitzen (vgl. F. SOLAR, 1971). Die AK hängt von einer Reihe weiterer Merkmale ab. Sie ist vorwiegend vom Humusgehalt, daneben aber auch vom Entwicklungsgrad der Profile und dem jeweiligen Horizont abhängig.

Die AK steigt mit dem Humusgehalt steil an. Die Beziehung zwischen AK und Humus dürfte sich wahrscheinlich in Form einer Geradengleichung beschreiben lassen. Der Zusammenhang zwischen der AK und der Seehöhe läßt demgegenüber keine so klare Aussage zu: die AK scheint mit der Seehöhe abzunehmen. Die individuellen Sättigungsgrade (V) der sorbierten Alkali- und Erdalkalitionen schwanken bei Na von 0,95 bis 18,6 % (gering bis hoch), bei K von 0,4 bis 3,4 % (gering bis mittel), bei Mg von 0,0 bis 5,0 % (gering). Bemerkenswert sind die hohen Sättigungsgrade des Natriums. Sie erreichen in den StauhORIZONTEN der Pseudogleye 9,94 %, in den Eluvialhorizonten der Podsole 13,64 %. Die höchsten Werte aber wurden in den C-Horizonten der jungen Böden gefunden, die bis zu 18,6 % sorbiertes Na^+ am Sorptionskomplex aufweisen.

Der Sättigungsgrad (V-Wert), d.h. der Anteil der austauschbaren Alkali- und Erdalkalitionen an der Gesamtheit der austauschbar sorbierten Ionen, schwankt von 34,1 bis 100 %. Besonders in den jungen Böden, in denen noch viel frisches, wenig verwittertes Material vorhanden ist bzw. laufend einsedimentiert wird, finden sich die hohen V-Werte, die bei diesen Böden im allgemeinen zwischen 80 und 100 % schwanken.

Ein Zusammenhang zwischen dem Sorptionsvermögen und dem Alter der Böden läßt sich nicht feststellen. Dies dürfte vor allem durch die ungemein komplizierten geologischen Verhältnisse und durch die vielen anderen die Bodenentwicklung beeinflussenden Faktoren (Standort, Relief, Wasserverhältnisse, Seehöhe, Einsedimentation, Erosion etc.) bedingt sein. Auch fehlen genaue petrographische Untersuchungen der einzelnen C-Horizonte, die eine präzise Aussage über die einzelnen Muttergesteine ermöglichen würden.

9. Bodenbildung und Bodenreifung im Hochgebirge

9.1.) Einfluß des Muttergesteins:

Die Art und Zusammensetzung der Gesteine, aus denen sich im Laufe der Verwitterung ein Boden bildet, hat besonders am Beginn der Bodenentwicklung einen starken Einfluß. Je weiter die Pedogenese fortschreitet, desto mehr kommen andere Faktoren zur Wirkung.

Im Laufe der Verwitterung werden die Gesteine durch Einwirkung physikalischer, chemischer und biologischer Kräfte zerkleinert, wobei dieser Prozeß je nach der chemischen- und mineralischen Zusammensetzung, nach Gefüge und Körnung sowie nach der Oberflächenbeschaffenheit des Ausgangsmaterials schneller oder langsamer fortschreitet.

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Böden haben sich aus den folgenden Muttergesteinen entwickelt:

- Prasinit
- Kalkglimmerschiefer
- Gehängeschutt und Moränenmaterial.

Prasinit ist ein Gestein, das als Hauptgemengteile Albit, Chlorit, Paroisit (Na-reiche Hornblende) und Epidot enthält.

Kalkglimmerschiefer ist ein petrographisch nicht allzu eng zu fassender Sammelbegriff. Gemeinsam ist den damit zusammengefaßten Gesteinen die Vormacht von körnigem Kalkspat, die Führung von lichtem Glimmer, die lichtgraue Färbung des frischen Gesteins und lichtbräunliche Farbtöne an der Oberfläche verwitterter Felspartien (H.P. CORNELIUS - E. CLAAR, 1939).

Gehängeschutt und Moränenmaterial sind ein heterogenes Gemisch von Gesteinen, in denen je nach Herkunft des Ausgangsmaterials kalkfreie oder kalkhaltige Substrate vorherrschen.

Da die Geologie des Gebietes sehr kompliziert ist und durch Gletschervorstöße, Erosion und Verwehungen laufend Material verlagert wurde und immer noch wird, sind die meisten Ausgangssubstrate mehr oder weniger gemischt. Wie in Kap. 8.2.8. gezeigt wurde, enthalten die Gesteine relativ viel Natrium und wenig Magnesium.

9.2.) Einfluß des Klimas:

Das Klima beeinflusst die Bodenbildung besonders durch die Faktoren Temperatur und Feuchtigkeit. Bereits die physikalische und chemische Verwitterung verläuft unter verschiedenen Klimabedingungen unterschiedlich. Besonders im Hochgebirge entsteht durch lokalklimatische Unterschiede ein Mosaik von Böden verschiedenen Entwicklungsstandes. Neben den in verschärfter Form wirksamen normalen Erosionsvorgängen kommen im Hochgebirge spezifisch die Bodenbildung tiefgreifend beeinflussende Faktoren hinzu.

So findet man besonders im Bereich der Hofmannshütte und im Gebiet der Gamsgrube schön ausgeprägte Hangtreppen- bzw. Girlandenböden. Hervorgerufen wird diese Bildung durch die Solifluktion - ein langsames Fließen der oberflächlich aufgetauten Bodenschichten über dem noch gefrorenen Untergrund. Je nach Hangneigung treten in diesem Gebiet bis zu drei Bodenprofile stockwerkartig übereinander auf (Profil 18).

Die Einwehung von Flugstaub ist ein anderer die Bodenbildung im Hochgebirge stark beeinflussender Vorgang, wodurch den Böden laufend allochthones Material zugeführt wird. Es handelt sich um feines Verwitterungsmaterial mit einem relativ hohen Anteil der Korngrößenfraktion von 0,1 - 0,2 mm. Da mit der Einwehung von Flugstaub laufend kohlensaurer Kalk zugeführt wird, erklären sich die bisweilen großen Reserven an CaCO_3 und die hohen pH-Werte der verstaubten Böden.

Profil 30, aufgenommen in 2545 m Seehöhe im Gamsgrubenkar, zeigt einen Kalkgehalt von 52,7 % in 10 cm Tiefe. Der Sättigungsgrad erreicht in diesen Böden 100%; die laufende Einsedimentation von frischen, wenig verwitterten Sanden liefert genug Kationen, um den Sorptionskomplex auch in den Humushorizonten vollkommen abzusättigen.

Eine weitere für das Hochgebirge typische Erscheinung sind die alpinen Pseudogleye. Während bei den normalen Pseudogleyen der Tagwasserstau entweder durch eine wasserundurchlässige Bodenschicht oder durch wasserundurchlässiges Grundgestein bedingt ist, handelt es sich hier um noch gefrorenen Untergrund (FRANZ, 1960). In ebenen und besonders in Muldenlagen kommt es nach Auftauen der oberen Bodenschichten auf dem noch gefrorenen Untergrund

zu Tagwasserstau, der den Böden diese Pseudogleydynamik aufprägt. Mit fortschreitendem Auftauen des Bodens sinkt die Staugrenze ab, um schließlich mit den letzten Resten des Bodeneises zu verschwinden. Hiedurch ist eine Verlagerung des unter anaeroben Bedingungen reduzierten und in zweiwertiger Form wasserlöslichen Eisens in tiefere Bodenschichten möglich (Profil 15).

Neben dem bereits erwähnten Einfluß der Temperatur auf die Bildung der alpinen Pseudogleye wirken sich auf die Verwitterung weniger die Temperaturspitzen als der häufige Temperaturwechsel aus (insbesondere die Nulldurchgänge der Temperaturkurve).

9.3.) Einfluß der Vegetation:

Die Vegetation übt einen bedeutenden Einfluß auf die Bodenentwicklung aus, obwohl sie selbst ein Produkt der Faktoren Klima, Muttergestein und Boden darstellt. Die Bedeutung der Vegetation für den Boden liegt besonders

- in der Bildung unterschiedlicher Humusformen,
- in der Bildung eines Schutzmantels für die Oberfläche,
- in der Nährstoffverlagerung.

In dem untersuchten Gebiet war es nicht möglich, eine deutliche Beziehung zwischen Pflanzengesellschaften und bestimmten Bodentypen zu finden. Nach B. ZOLLITSCH (1969) hat im Pasterzenvorfeld die Vegetationsentwicklung vom völlig kahlen Moränenschutt bis zur geschlossenen Klimaxgesellschaft höchstens 3400 Jahre gedauert.

Das relativ starke Vorkommen von Leguminosen (*Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Trifolium pallescens*, *Trifolium pratense* ssp. *nivale*, *Trifolium badense*, *Lotus alpinus*) bedingt die hohen Unterschiede im C/N-Verhältnis der Böden. Das scheint auch der Grund zu sein, weshalb keine klare Relation zwischen Bodenreife/Bodenalter und C/N-Verhältnis nachgewiesen werden kann.

9.4.) Einfluß der Meereshöhe:

Die Bodenentwicklung ist von der Seehöhe nur indirekt abhängig. Mit zunehmender Höhe wird die Vegetation immer spärlicher und das Klima, besonders der Faktor Temperatur, verhindert schließlich jede Bodenentwicklung. Auf

der Roßalm in 2100 m Seehöhe findet man neben alten, gut entwickelten Böden (Profile 1,3,5,11) auch junge Rohböden (Profile 6,7). Diese liegen innerhalb der Endmoräne des Jahres 1856, wo lückenhafte Initialstadien der Vegetation vorliegen, während außerhalb derselben geschlossener Almrasen den Boden bedeckt. Auf der Moräne von 1856 hat sich innerhalb von 100 Jahren bereits eine Rendzina entwickelt (Profil 9, Horizonte A, C₁). Zwischen der Moräne von 1856 und der Fernaumoräne (1620) geht die Entwicklung weiter bis zu einer jungen alpinen Rasenbraunerde (Profil 9, B_{1fos}, 11). Bei den Böden, die außerhalb der Fernaumoräne liegen, findet man je nach Standort, Ausgangssubstrat und Wasserverhältnissen Braunerden, Podsole (Profil 5), Pseudogleye (Profil 1) oder Anmoore (Profil 3).

Am Profil 9 zeigt sich sehr anschaulich der Zusammenhang zwischen Bodenalter und Bodenreifungsgrad. Das Profil wurde gemeinsam mit G. PATZELT aufgenommen. Es liegt am Weg, der vom Stausee zur Stockerscharte führt, gerade an der Stelle, wo er sowohl die Moräne von 1856 als auch jene von 1620 schneidet, die hier übereinander liegen. Die pH-Werte liegen in den C-Horizonten, also in jungem Moränenmaterial, am höchsten. Der pH-Wert beträgt im C₁ 8,2 (Alter 100 Jahre), und im C₂ 7,6 (ungefähr 350 Jahre). Beide Moränen sind noch CaCO₃-hältig. Im C₁-Horizont sind es noch 20,7%, im C₂ nur mehr 9,4%; im darunterliegenden Podsol wurde der gesamte Kalk bereits ausgewaschen (vgl. die Werte in Tab. 1).

Der Gehalt an gesamtfreiem Fe beträgt bei Profil 9 im C₁ 54,8 mval, im B_{fos} 87,6 und B_{s fos} 118 mval.

Die Fe-MG Werte sinken von 44,9 % im A auf 30,6 im B_{fos}, steigen wieder auf 51,4 im C₂, nehmen im Podsol wieder ab, erreichen im Eluvialhorizont ein Minimum von 7,3 % und steigen im B_{s fos} wieder auf 16,6 % (siehe Tab.2).

Einen Aufschluß über den Entwicklungsstand der Böden gibt auch die Austauschkapazität. Sie beträgt 69 mval im A-Horizont (Humusgehalt 30 %), sinkt auf 10 mval im C₁ und beträgt 48,8 mval im A_{1fos} (Humusgehalt 12,8 %). Der Sättigungsgrad von 83,6 im A und 100% in den Horizonten C₁, B_{fos} und C₂ zeigt, daß hier immer noch frisches, unverwittertes Material im Boden vorhanden ist. Im A_{1fos} beträgt er nur 50 %.

An besonders begünstigten Stellen geht die Entwicklung der Böden bis zu Rasenbraunerden, die aber durchwegs wenig entwickelt sind. Die Fe-MG sind hoch (46-100 %), auch die Sättigungsgrade schwanken von 65 bis 100 %.

Die Böden sind humusreich (13,5 und 22,2 % organische Substanz), die Textur schwankt von sandigem Lehm zu lehmigem Sand, meist mit geringem Steinbesatz. Die Fe_d -Werte liegen im A-Horizont bei 40-42 mval und steigen im B_v auf 80 bzw. 93,8 mval. Die Fe-MG Werte liegen bei 46-56 % im A-Horizont. Die AK-Werte erreichen 31 bzw. 48 mval mit einem Sättigungsgrad von 73 bzw. 100 %.

Bei den individuellen Sättigungsgraden sind auch hier die hohen Gehalte an Na auffallend, die in den B_v -Horizonten 10 bzw. 11% der sorbierten Kationen ausmachen. Der hohe Natrium-Anteil am Sorptionskomplex scheint für das gesamte untersuchte Gebiet typisch zu sein (vgl. Kap. 8.2.8.).

Literaturverzeichnis

- BÖHM, H.: Die Waldgrenze der Glocknergruppe. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss. Alpenvereinshefte 21, 1969, 143-167
- BÜDEL, J.: Der Werdegang der Alpen. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss. Alpenvereinshefte 21, 1969, 13-45
- BURGER, R. und FRANZ, H.: Die Bodenbildung in der Pasterzenlandschaft. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss. Alpenvereinshefte 21, 1969, 253-264
- CORNELIUS, H.P. und CLAR, E.: Erläuterungen zur geologischen Karte des Glocknergebietes 1:25.000. Verh. Geol. Bundesanstalt Wien 1935, 34 S.
- FRANZ, H.: Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. Denkschr. Akad. Wiss. Wien 107, 1943, 552 S., 11 Karten, 14 Tafeln
Feldbodenkunde. Wien-München 1960, 583 S., 12 farb. Profile, 54 Abb.
- FRANZ, H., mit einem geolog. Beitrag von FRASL, G.: Das Glocknergebiet. Exkursionen durch Österreich anlässlich der Tagung der Deutschen Bodenkundl. Ges. in Wien, August 1961, Mitt. Öst. Bodenk. Ges. 6, 102-120
- FRASL, G.: Zur Seriengliederung der Schieferhülle in den Mittleren Hohen Tauern. Jb. Geol. Bundesanst. Wien 101, 1958, 323-472, Taf. 25
- FRASL, G. und FRANK, W.: Einführung in die Geologie und Petrographie des Penninikums im Tauernfenster mit bes. Berücksichtigung des Mittelabschnittes im Oberpinzgau. "Der Aufschluß", Sonderheft 15, 1966, 30-58
- FRIEDEL, H.: Ein bodenkundlicher Ausflug in die Sandsteppe der Gamsgrube. Mitt. D. Ö. Alpenverein 1936, Nr. 9, 220-222
Die alpine Vegetation des obersten Mölltales (Hohe Tauern). Erläuterungen zur Vegetationskarte der Umgebung der Pasterze (Großglockner). Wissensch. Alpenvereinshefte, Heft 16, Innsbruck 1956, 153 S., 12 Taf., 2 Vegetationskarten, Tabellenbeilage
- GAMS, H.: Beiträge zur pflanzengeographischen Karte Österreich I. Die Vegetation des Glocknergebietes. Abh. Zool.-bot. Ges. Wien, 16/2, 1936, IV, 79 S. 1 Vegetationskarte
- KREBS, N.: Beiträge zur Orographie der Hohen Tauern. Mitt. Geogr. Ges. Wien 90, 1948, 20-39
- KUBIENA, W.: Entwicklungslehre des Bodens. Wien 1948, XI, 215 S., 9 Taf.

- KUBIENA, W.: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Madrid-Stuttgart 1953, 392 S., 26 Taf.
- PATZELT, G.: Zur Geschichte der Pasterzenschwankungen. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss. Alpenvereinshefte 21, 1969, 171-178, 1 Karte
- SCHARFETTER, R.: Das Pflanzenleben der Ostalpen. Wien 1938, XV, 419 S., 1 Karte
- SEEFELDNER, E.: Die Entwicklung der Salzburger Alpen im Jungtertiär. Mitt. Geogr.Ges. Wien, 94, 1952, 179-194
- SOLAR, F.: Beitrag zur Entwicklung hydromorpher Böden. Habilitationsschrift, Wien 1971 (unveröffentlicht)
- TOLLMANN, A.: Ostalpensynthese. Wien 1963, 253 S.
- TOLLNER, H.: Wetter und Klima im Gebiet des Großglockners. Carinthia II, Sonderheft 14, 1952, XII, 136 S.
- Klima, Witterung und Wetter in der Glocknergruppe. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss.Alpenvereinsheft 21, 1969, 83-94
- ZOLLITSCH, B.: Die Vegetationsentwicklung im Pasterzenvorfeld. Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe. Wiss.Alpenvereinsheft 21, 1969, 267-280, 9 Tab.

Tab. 1: pH (KCl, H₂O), Organische Substanz, Stickstoffgehalt, C/N-Verhältnis, CaCO₃, Seehöhe

Profil Horizont	pH		Org. Subst. %	N-Gehalt mg%	C/N	CaCO ₃ %	Seehöhe m
	KCl	H ₂ O					
1 A	5,3	5,8	30,0	0,847	20,5	0,3	2100
AP ₁	5,3	5,8	10,0	0,439	13,2	0,2	
AP ₂	5,0	5,7	5,6	0,184	17,6	0,3	
P ₃	5,9	6,1				0,2	
C _v	6,4	6,6				0,2	
2 A ₁	5,0	5,9	18,0	0,514	20,3	0,4	2100
AB _v	5,6	6,0	7,6	0,342	12,8	0,3	
C							
3 A _{OT}	6,2	7,0	78,0	2,515	18	0,2	2100
A ₁	6,1	7,0	27,4	1,441	11	0,1	
AC	6,3	7,2	9,1	0,264	20	0,1	
D							
4 O	3,8	4,6	80,3	1,014	45,9	0,1	2100
A ₁	3,9	4,9	26,2	0,622	24,4	-	
A ₂	3,9	5,1	3,8	0,221	9,9	-	
B _{vg}	5,0	5,6				-	
B _s	5,2	5,9				-	
C							
5 A	4,0	4,7	42,7	0,874	28,3	-	2060
E	3,6	4,1				-	
B _s	4,6	5,1				-	
C							
6 A ₁	6,8	7,4	16,0	0,737	12,6	0,2	2045
AC	7,4	8,2				0,2	
C ₁	7,2	7,6				25,2	

Fortsetzung Tab.1

Profil Horizont	pH		Org. Subst. %	N-Gehalt mg%	C/N	CaCO ₃ %	Seehöhe m																																																																																																																																																												
	KCl	H ₂ O																																																																																																																																																																	
7 A	6,5	7,0	27,2	1,848	8,5	0,3	2035																																																																																																																																																												
C ₁	8,1	8,4				20,0		8 A	6,1	6,5	33,6	1,790	10,9	0,3	2045	C ₁	6,3	6,6	7,2	A _{fos}	6,1	6,4	8,6	1,513	3,3	0,8		C ₂								9 A	6,6	6,9	29,8	1,762	9,8	1,6	2035	C ₁	8,2	8,5	20,7	B _{fos}	7,4	7,7				3,3		C ₂	7,6	7,9				9,4		A _{1fos}	5,1	5,4	12,8	0,952	7,8	-		E _{fos}	4,5	5,1				-		B _{sfos}	4,8	5,5				-		10 A	4,9	5,3	20,3	1,794	6,5	-	2040	E	4,4	4,9	-	B _s	4,8	5,9				-		C								11 A ₁	5,9	6,6	25,4	1,713	8,6	0,2	2033	B	6,6	6,9	0,2	C								12 A	5,7	6,1	20,1	1,764	6,6	0,1	2050	C	6,1	6,4	0,2	13 A	5,4	5,7	31,6	2,044	8,9	-	2055	B _v	5,4	6,0	-	C			
8 A	6,1	6,5	33,6	1,790	10,9	0,3	2045																																																																																																																																																												
C ₁	6,3	6,6				7,2																																																																																																																																																													
A _{fos}	6,1	6,4	8,6	1,513	3,3	0,8																																																																																																																																																													
C ₂																																																																																																																																																																			
9 A	6,6	6,9	29,8	1,762	9,8	1,6	2035																																																																																																																																																												
C ₁	8,2	8,5				20,7																																																																																																																																																													
B _{fos}	7,4	7,7				3,3																																																																																																																																																													
C ₂	7,6	7,9				9,4																																																																																																																																																													
A _{1fos}	5,1	5,4	12,8	0,952	7,8	-																																																																																																																																																													
E _{fos}	4,5	5,1				-																																																																																																																																																													
B _{sfos}	4,8	5,5				-																																																																																																																																																													
10 A	4,9	5,3	20,3	1,794	6,5	-	2040																																																																																																																																																												
E	4,4	4,9				-																																																																																																																																																													
B _s	4,8	5,9				-																																																																																																																																																													
C																																																																																																																																																																			
11 A ₁	5,9	6,6	25,4	1,713	8,6	0,2	2033																																																																																																																																																												
B	6,6	6,9				0,2																																																																																																																																																													
C																																																																																																																																																																			
12 A	5,7	6,1	20,1	1,764	6,6	0,1	2050																																																																																																																																																												
C	6,1	6,4				0,2																																																																																																																																																													
13 A	5,4	5,7	31,6	2,044	8,9	-	2055																																																																																																																																																												
B _v	5,4	6,0				-																																																																																																																																																													
C																																																																																																																																																																			

Fortsetzung Tab. 1

Profil Horizont	pH		Org. Subst. %	N-Gehalt mg%	C/N	CaCO ₃ %	Seehöhe m
	KCl	H ₂ O					
14 A	6,7	7,0	49,1	2,200	12,9	-	2100
B	6,9	7,3				-	
C							
15 A	7,0	7,4	42,4	1,681	14,5	-	2100
AP	4,6	5,1	6,1	1,456	2,4	-	
B	5,1	5,5				-	
C ₁	5,8	6,1				-	
16 A	6,3	6,8	30,8	1,244	14,3	-	2090
E	5,2	6,1				-	
B _s	5,0	6,0				-	
C							
17 A	5,5	5,8	8,2	0,637	7,4	-	2260
B	4,9	5,7				-	
C							
18 A	4,5	5,4	22,5	0,588	22,1	-	2300
E	3,8	5,3				-	
B _{s1}	4,1	5,4				-	
B _{s2}	5,1	5,8				-	
C							
19 A	7,3	7,6	9,4	0,923	5,8	23,2	2600
C	7,6	7,8				35,8	
20	8,5	8,8				33,5	
21 A	8,9	9,2	2,8	0,128	12,7	13,6	2070
C	9,0	9,3				8,5	

Fortsetzung Tab. 1

Profil Horizont	pH		Org. Subst. %	N-Gehalt mg%	C/N	CaCO ₃ %	Seehöhe m
	KCl	H ₂ O					
22 A ₀							
A ₁	7,5	7,6	15,8	0,642	14,3	11,8	2115
C ₁	7,5	7,8				23,8	
C ₂							
23 A	7,1	7,4	7,5	0,269	16,2	11,2	2240
C ₁	8,9	9,1				26,5	
C ₂	9,1	9,2				13,0	
24 A	4,6	5,7	32,4	1,609	11,7	-	2288
B	4,7	5,7				-	
C							
25 A	5,3	5,8	16,8	1,046	9,3	0,2	2285
AP	4,8	5,9	5,3	0,412	7,4	-	
B _s	5,1	5,8				-	
C							
26 O							
A ₁	8,5	8,9	6,0	1,470	2,4	37,5	2380
C ₁	9,2	9,4				43,1	
27 A	8,5	8,8	4,8	1,456	1,9	38,1	2382
C ₁	8,0	8,4				40,6	
C ₂							
28 A	6,5	6,9	17,4	1,770	5,7	1,6	2440
B	6,0	6,5				-	
A _{fos}	6,0	6,3	8,0	1,511	3,1	-	
B _{fos}	6,1	6,4				-	

Fortsetzung Tab. 1

Profil Horizont	pH		Org.Subst. %	N-Gehalt mg%	C/N	CaCO ₃ %	Seehöhe m
	KCl	H ₂ O					
29 A	7,0	7,4	18,7	1,820	5,9	7,5	2472
B	7,6	7,9				45,6	
C							
30 A	7,5	7,6	6,0	1,285	14,5	55,6	2545
C a)	7,6	8,3				52,7	
b)	7,6	7,9				61,8	
c)	7,6	7,8				25,1	
d)	7,3	7,7				0,4	
31 A	6,0	6,4	13,5	1,719	4,5	-	2277
B _v	5,8	6,3				-	
C							
32 A ₁	7,6	7,9	22,2	1,776	7,3	6,0	2450
B _v	7,8	8,3				21,2	
C							
33 A	6,5	7,0	10,0	1,484	3,9	31,5	2960
C ₁	7,5	7,9				17,2	
34 A	6,1	6,5	32,4	1,592	11,8	-	2585
B _v	6,7	7,2				12,2	
C							
35 A	5,4	5,7	12,2	1,534	4,6	-	2330
C ₁	6,7	7,7				9,7	
C ₂							
36 A	4,8	5,6	31,1	2,301	7,8	-	2300
B	5,7	6,1				-	

Tab. 2: Gesamtfreie Sesquioxys (freies Fe und Mn)
 und indizierende Sesquioxys (Fe und Mn)

Profil Horizont	Eisen (Fe) mval %			Mangan (Mn) mval %		
	indizie- rendes Fe	freies Fe	indiz. Fe in % des freien Fe	indizie- rendes Mn	freies Mn	indiz. Mn in % des freien Mn
1 A	7,5	61,2	12,2	1,15	2,35	48,9
AP ₁	8,5	42,1	20,2	0,71	2,62	27,1
AP ₂	18,2	80,7	22,5	1,15	2,73	42,1
P ₃	26,8	135,9	19,7	0,77	2,73	28,2
C _v	13,4	55,4	24,2	0,77	2,64	29,2
2 A ₁	16,6	52,6	31,5	1,04	2,70	38,5
AB _v	28,0	96,2	29,1	2,08	2,84	73,2
C						
3 A _{OT}	10,7	34,4	31,1	1,69	2,50	67,6
A ₁	8,5	78,8	10,8	0,77	2,54	29,8
AC	8,5	62,3	13,6	0,71	2,62	27,1
D						
4 O	9,6	38,5	24,9	0,71	2,58	27,5
A ₁	6,4	42,4	15,1	0,60	2,50	24,0
A ₂	2,1	56,8	3,7	0,60	2,46	24,4
B _{vg}	24,6	112,0	22,0	0,66	2,46	26,8
B _s	44,9	128,6	34,9	0,77	2,35	32,7
C						
5 A	8,5	28,7	29,6	0,71	0,82	86,6
E	5,3	98,6	5,4	0,60	1,29	46,5
B _s	57,8	148,6	38,9	1,20	4,64	25,8
C						
6 A ₁	30,2	68,5	44,1	3,17	6,83	46,4
AC	37,2	14,4	100	1,31	0,71	100
C ₁	15,5	14,6	100	1,09	0,76	100

Fortsetzung Tab. 2

Profil Horizont	Eisen (Fe) mval %			Mangan (Mn) mval %		
	indizie- rendes Fe	freies Fe	indiz. Fe in % des freien Fe	indizie- rendes Mn	freies Mn	indiz. Mn in % des freien Mn
7 A	20,4	14,0	100	1,37	0,54	100
C ₁	20,2	54,8	36,8	1,20	0,93	100
8 A	17,6	13,4	100	1,58	1,97	80,2
C ₁	23,5	37,3	63,0	1,42	4,42	32,1
A _{fos}	17,6	58,0	30,3	1,42	1,69	84,0
C ₂						
9 A	12,3	27,4	44,9	1,26	0,65	100
C ₁	20,2	54,8	36,8	1,26	0,71	100
B _{fos}	26,8	87,6	30,6	1,20	0,98	100
C ₂	21,4	41,6	51,4	1,15	1,75	65,7
A _{1 fos}	10,2	29,6	34,4	1,28	1,01	100
E _{fos}	6,4	87,8	7,3	0,64	1,21	52,9
B _{s fos}	19,6	118,0	16,6	1,22	2,07	58,9
10 A	14,4	28,7	50,2	1,23	1,04	100
E	6,3	95,7	6,6	0,77	1,09	70,6
B _s	18,2	111,8	16,3	0,98	1,91	51,3
C						
11 A ₀						
A ₁	15,1	29,0	52,1	1,80	3,22	55,9
B	21,4	53,2	40,2	1,26	4,53	27,8
C						
12 A	10,4	40,6	25,6	1,80	3,11	57,9
C	10,4	112,9	9,2	1,42	781	18,2
13 A	7,2	13,1	55,0	1,48	1,80	82,2
B _v	21,4	137,1	15,6	1,91	9,40	20,3

Fortsetzung Tab. 2

Profil Horizont	Eisen (Fe) mval %			Mangan (Mn) mval %		
	indizie- rendes Fe	freies Fe	indiz. Fe in % des freien Fe	indizie- rendes Mn	freies Mn	indiz. Mn in % des freien Mn
14 A	8,2	6,4	100	2,40	5,74	41,8
B	12,3	80,9	15,2	1,42	9,94	14,3
C						
15 A	9,5	62,1	15,3	5,74	19,40	29,6
AP	7,9	80,6	9,8	1,37	4,10	33,4
B	11,0	135,9	8,1	0,82	4,26	19,2
C ₁	7,1	42,1	16,8	2,19	16,66	13,1
C ₂						
16 A	4,9	5,4	90,7	1,37	4,30	31,8
E	0,9	10,7	8,4	0,66	6,28	10,5
B _s	14,1	75,2	18,7	0,93	14,72	6,3
C						
17 A	5,4	21,5	25,1	0,82	2,88	28,5
B	9,8	75,1	13,0	0,82	6,34	12,9
C						
18 A	4,9	10,7	45,8	1,09	2,86	38,1
E	2,1	21,5	9,8	0,71	3,00	23,6
B _{s1}	9,2	112,8	8,1	0,71	3,22	22,0
B _{s2}	29,3	99,3	29,5	1,09	3,15	34,6
C						
19 A	11,2	5,4	100	1,75	3,22	54,3
C	11,6	10,7	100	1,64	3,12	52,5
20	8,2	41,5	19,7	1,09	0,65	100
21 A	14,1	55,4	25,4	1,15	0,54	100
C	10,7	19,1	56,0	1,09	0,60	100

Fortsetzung Tab. 2

Profil Horizont	Eisen (Fe) mval %			Mangan (Mn) mval %		
	indizie- rendes Fe	freies Fe	indiz. Fe in % des freien Fe	indizie- rendes Mn	freies Mn	indiz. Mn in % des freien Mn
22 A ₀						
A ₁	12,4	41,8	29,6	1,09	0,49	100
C ₁	10,9	27,1	40,2	1,26	0,87	100
C ₂						
23 A	10,2	42,1	24,2	1,31	0,60	100
C ₁	10,2	32,8	31,1	1,09	0,27	100
C ₂						
24 A	7,5	42,5	17,6	1,04	4,53	22,9
B	19,5	80,6	24,2	0,87	4,81	18,1
C						
25 A	7,5	32,8	22,8	1,09	1,91	57,1
AP	23,3	55,9	41,7	0,98	4,21	23,3
B _s	20,3	55,4	36,6	1,58	7,65	20,6
C						
26 O						
A ₁	12,3	13,7	89,8	1,58	0,98	100
C ₁	16,6	39,8	41,7	1,42	0,54	100
27 A	15,5	13,4	100	1,64	2,84	57,7
C ₁	12,8	40,8	31,4	1,48	3,00	49,3
C ₂						
28 A	27,9	81,2	34,3	2,13	8,85	24,1
B	27,9	96,2	29,0	1,64	6,83	24,0
A _{fos}	24,6	149,7	16,4	1,58	6,94	22,7
B _{fos}	17,6	97,3	18,1	1,15	5,74	20,0

Fortsetzung Tab. 2

Profil Horizont	Eisen (Fe) mval %			Mangan (Mn) mval %		
	indizie- rendes Fe	freies Fe	indiz. Fe in % des freien Fe	indizie- rendes Mn	freies Mn	indiz. Mn in % des freien Mn
29 A	15,0	55,4	27,1	2,46	6,99	35,2
B	13,4	92,5	14,5	2,19	4,31	50,8
C						
30 A	7,3	10,7	68,2	1,86	3,00	62,0
C a)	8,0	10,7	74,7	1,75	2,95	59,3
b)	9,0	16,1	55,9	1,91	3,02	63,2
c)	12,1	48,3	25,0	2,02	3,22	62,7
d)	9,0	85,9	10,5	1,20	3,55	33,8
31 A	23,5	41,9	56,1	1,20	4,15	28,9
B _v	19,3	80,1	24,1	1,04	1,86	55,9
C						
32 A ₁	19,1	40,8	46,8	3,06	6,66	45,9
B _v	19,1	93,8	20,3	2,19	4,75	46,1
C						
33 A	10,7	55,6	19,2	1,42	4,34	32,7
C ₁	17,1	122,8	13,9	1,53	5,74	26,6
34 A	16,6	27,4	60,6	1,48	4,31	34,4
B _v	24,6	82,2	29,9	1,86	8,74	21,3
C						
35 A	8,0	5,4	100	1,09	3,22	33,8
C ₁	7,3	16,1	45,3	1,37	3,10	44,2
C ₂						
36 A	5,4	5,3	100	0,82	2,86	28,6
B	15,8	59,1	26,7	0,82	2,86	28,6
C						

Tab. 3: Korngrößenzusammensetzung in % des Feinbodens

Profil Horizont	Fraktionen in mm							R+Z
	0,002	0,002 0,006	0,006 0,02	0,05 0,1	0,1 0,2	0,2 0,5	0,5	
1 A								
AP ₁	4,8	7,9	18,4	27,7	22,4	12,2	6,1	31,1
AP ₂	6,8	10,3	20,8	17,7	16,6	13,5	10,4	37,9
P ₃	3,9	11,0	20,3	17,9	12,1	16,6	18,2	35,2
C _v	3,5	8,1	21,0	14,5	15,5	17,3	21,5	32,6
2 A ₁								
AB _v	5,6	9,2	15,0	20,6	26,5	18,0	7,3	29,8
C								
3 A _{OT}								
A ₁								
AC	5,9	9,6	26,2	19,8	13,4	11,5	12,4	41,7
D	3,1	5,7	9,8	12,2	15,7	19,1	34,5	18,6
4 O								
A ₁								
A ₂	2,6	6,0	12,7	29,9	22,0	14,5	10,3	21,3
B _{vg}	7,1	9,5	15,3	25,0	20,8	11,0	12,2	31,9
B _s	12,8	15,2	20,0	18,4	13,5	12,9	10,2	48,0
C								
5 A								
E	7,4	12,8	21,9	24,2	19,7	10,3	5,6	42,1
B _s	11,6	14,1	20,4	16,4	15,0	13,1	15,3	46,1
C								
6 A ₁								
AC	0,3	0,7	5,5	15,3	28,8	27,1	21,1	6,5
C ₁	0,8	0,9	5,4	18,4	33,5	29,7	16,5	7,1

Fortsetzung Tab.3

Profil Horizont	Fraktionen in mm							R+Z
	0,002	0,002 0,006	0,006 0,02	0,05 0,1	0,1 0,2	0,2 0,5	0,5	
14 A								
B	6,0	7,9	13,2	14,0	22,6	23,0	13,3	27,1
C								
15 A								
AP	6,1	8,8	19,8	19,2	24,3	15,5	8,3	34,7
B	6,3	9,3	16,0	16,5	22,7	19,1	11,2	31,6
C ₁	3,0	3,8	8,1	18,0	33,0	22,2	10,4	14,9
C ₂								
16 A								
E	5,0	9,5	16,0	15,1	22,0	21,5	10,8	30,5
B _S	7,5	18,0	21,0	10,0	14,4	18,5	10,4	46,5
C								
17 A								
B	11,0	14,5	25,5	11,0	14,3	13,6	10,0	51,0
C								
18 A								
E	7,0	12,0	24,0	13,3	20,3	16,0	8,0	43,0
B _{S 1}	3,0	6,0	16,0	19,1	25,2	21,2	9,0	25,0
B _{S 2}	4,0	8,5	12,0	15,8	20,0	23,7	15,5	24,5
C								
19 A								
C	4,0	7,5	14,5	13,7	21,0	20,6	18,4	26,0
20	0,8	1,2	3,7	21,1	42,7	24,9	5,9	5,7
21 A								
C	1,7	2,5	16,5	26,0	25,5	12,6	14,6	20,7

Fortsetzung Tab. 3

Profil Horizont	Fraktionen in mm							R+Z
	0,002	0,002 0,006	0,006 0,02	0,05 0,1	0,1 0,2	0,2 0,5	0,5	
22 O								
A ₁								
C ₁	0,3	0,4	5,4	34,9	39,8	14,0	6,0	6,1
C ₂								
23 A								
C ₁	0,5	1,7	6,7	13,6	21,4	27,0	26,8	8,9
C ₂	2,9	7,4	17,7	12,6	19,9	20,0	17,4	28,0
24 A								
B	7,5	16,5	26,0	10,7	15,0	12,3	11,0	50,0
C								
25 A								
AP	5,0	11,4	25,0	16,0	20,0	15,0	7,6	41,4
B _s	8,0	7,5	23,0	15,2	18,5	15,6	12,0	38,5
C								
26 O								
A ₁								
C ₁	1,8	3,0	5,4	10,1	25,0	31,0	22,0	10,2
27 A								
C ₁	3,2	3,5	8,0	8,4	13,2	33,5	25,6	14,7
C ₂								
28 A								
B	5,0	9,1	18,9	18,3	22,4	22,0	5,0	33,0
A _{fos}								
B _{fos}	6,0	8,1	13,0	15,2	23,0	21,4	12,5	27,1

Fortsetzung Tab. 3

Profil Horizont	Fraktionen in mm							
	0,002	0,002 0,006	0,006 0,02	0,05 0,1	0,1 0,2	0,2 0,5	0,5	R+Z
29 A								
B	2,7	4,4	9,4	14,3	21,3	30,0	17,0	16,5
C	4,0	10,4	12,3	10,3	30,5	24,8	8,0	26,7
30 A								
C a)	3,0	4,0	9,0	6,3	17,0	36,0	24,1	16,0
b)	1,0	5,0	6,0	6,5	21,5	37,4	22,6	12,0
c)	2,5	5,5	8,5	8,5	30,0	32,3	12,5	16,5
d)	4,0	10,4	12,0	13,3	31,8	24,0	8,1	26,4
31 A								
B _v	3,5	5,6	12,4	16,4	22,4	19,0	20,6	21,5
C								
32 A ₁								
B _v	0,8	2,0	4,8	12,2	24,7	27,5	28,3	7,6
C								
33 A								
C ₁	1,2	6,2	9,0	10,0	20,0	33,5	19,3	16,4
34 A								
B _v	2,1	5,2	9,6	15,0	33,5	29,0	4,8	16,9
C								
35 A								
C ₁	2,0	6,5	12,0	13,0	19,2	23,0	24,3	20,5
C ₂								
36 A								
B	7,0	15,5	21,0	13,2	9,0	16,0	18,0	43,5

Tab. 4: Austauschkapazität (AK), S-Wert, V-Wert, pH

Profil Horizont	Na mval V %	K mval V %	Ca mval V %	Mg mval V %	AK mval	S mval	V %	pH KCl
1 A	1,35 2,79	1,1 2,29	18,0 37,5	1,35 2,79	48,0	21,8	45,4	5,3
AP ₁	1,15 5,23	0,55 2,50	12,0 54,54		22,0	13,7	64,5	5,3
AP ₂	1,15 4,34	0,3 1,13	9,25 34,91	0,25 0,94	26,5	10,95	41,3	5,0
P ₃	1,4 6,14	0,3 1,32	7,75 33,99		22,8	9,45	41,7	5,9
C	1,2 8,0	0,3 2,0	8,0 53,33	0,25 1,67	15,0	9,75	65,0	6,4
2 A ₁	1,25 4,19	0,7 2,31	19,0 62,71	0,5 1,65	30,5	21,45	70,9	5,0
B _v	1,1 3,93	0,35 1,25	13,5 48,21		28,0	14,95	53,4	5,6
3 A ₁	1,5 1,12	1,15 0,86	76,25 57,11	1,4 1,05	133,5	80,3	60,1	6,2
A ₂	1,5 1,0	0,6 0,4	87,5 58,52	6,6 4,4	149,5	96,2	64,3	6,1
AC	1,1	0,3	29,25	1,65	36,5	32,3	88,5	6,3
D								
4 E	1,4 0,95	0,9 0,61	45,0 30,61	2,8 1,9	147,0	50,1	34,1	3,8
A ₁	1,1 3,14	0,7 2,0	18,0 51,42	1,1 3,14	35,0	20,9	59,7	3,9
A ₂	1,4 7,18	0,3 1,54	11,0 56,41	0,25 1,28	19,5	12,95	66,4	3,9
B _{vg}	1,25 9,94	0,3 1,66	12,5 69,44	0,5 2,77	18,0	14,55	83,8	5,0
B _s	1,5 3,75	0,3 0,75	15,7 39,25	0,25 0,62	40,0	18,12	44,4	5,2

Fortsetzung Tab. 4

Profil Horizont	Na mval V %	K mval V %	Ca mval V %	Mg mval V %	AK mval	S mval	V %	pH KCl
5 A ₁	1,3	0,85	22,75	2,3	68,0	27,20	41,4	4,0
	1,91	1,25	33,45	3,38				
	1,25	0,3	9,4	0,35				
E	7,81	1,87	58,75	2,19	16,0	12,3	70,6	3,6
	1,2	0,3	13,0	0,5	44,0	15,0	34,1	4,6
B _s	2,73	0,68	29,54	1,14				
6 A ₁	1,4	0,45	41,25	0,7	42,5	43,8	100	6,8
	3,29	1,06	97,06	1,65				
AC	1,5	0,3	22,5	0,25	25,0	24,55	98,2	7,4
	6,0	1,2	90,0	1,0				
C	1,7	0,3	6,5	0,25	16,0	8,75	54,7	7,2
	10,6	1,87	40,62	1,56				
7 A	1,75	0,8	61,25	1,05	67,0	64,85	96,8	6,5
	2,61	1,19	91,42	1,57				
C	1,1	0,3	8,3	0,3	10,0	10,0	100	8,1
	11,0	3,0	83,0	3,0				
8 A	1,65	0,95	70,5	2,4	87,0	75,5	86,8	6,1
	1,90	1,09	81,03	2,76				
C ₁	1,25	0,3	13,85	0,65	17,1	16,05	93,8	6,3
	7,31	1,75	81,0	3,8				
A _{fos}	1,1	0,3	19,25	0,35	22,0	22,0	100	6,1
	5,0	1,36	87,5	1,59				
9 A	1,75	0,85	53,75	1,35	69,0	57,7	83,6	6,6
	2,53	1,23	77,89	1,96				
C ₁	1,3	0,3	8,1	0,3	10,0	10,0	100	8,2
	13,0	3,0	81,0	3,0				
B _{fos}	1,2	0,3	14,0	0,5	16,0	16,0	100	7,4
	7,5	1,87	87,5	3,12				
C ₂	1,4	0,3	11,5	0,3	13,5	13,5	100	7,6
	10,37	2,22	85,18	2,22				
A _{1 fos}	1,6	0,6	20,5	1,7	48,8	24,4	50,0	5,1
	3,28	1,23	42,01	3,48				

Fortsetzung Tab. 4

Profil Horizont	Na mval V %	K mval V %	Ca mval V %	Mg mval V %	AK mval	S mval	V %	pH KCl																																																																																																																																																																																																								
15 A	2,05	0,3	50,0	2,3	82,0	54,65	66,6	7,0																																																																																																																																																																																																								
	2,5	0,36	60,97	2,8					AP	1,6	0,3	10,25	0,45	19,0	12,6	66,3	4,6	8,42	1,58	53,95	2,37	B	1,55	0,3	5,05		15,0	6,9	46,0	5,1	10,33	2,0	33,67		C ₁	1,5	0,3	3,5	0,25	13,0	5,55	42,7	5,8	16 A	2,5	0,6	52,5	1,5	58,0	56,65	97,6	6,3	3,53	1,03	90,51	2,59	E	1,6	0,3	11,45	0,25	13,5	13,5	100	5,2	11,85	2,22	84,81	1,85	B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0	9,28	1,19	59,52	3,81	C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100
AP	1,6	0,3	10,25	0,45	19,0	12,6	66,3	4,6																																																																																																																																																																																																								
	8,42	1,58	53,95	2,37					B	1,55	0,3	5,05		15,0	6,9	46,0	5,1	10,33	2,0	33,67		C ₁	1,5	0,3	3,5	0,25	13,0	5,55	42,7	5,8	16 A	2,5	0,6	52,5	1,5	58,0	56,65	97,6	6,3	3,53	1,03	90,51	2,59	E	1,6	0,3	11,45	0,25	13,5	13,5	100	5,2	11,85	2,22	84,81	1,85	B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0	9,28	1,19	59,52	3,81	C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62								
B	1,55	0,3	5,05		15,0	6,9	46,0	5,1																																																																																																																																																																																																								
	10,33	2,0	33,67						C ₁	1,5	0,3	3,5	0,25	13,0	5,55	42,7	5,8	16 A	2,5	0,6	52,5	1,5	58,0	56,65	97,6	6,3	3,53	1,03	90,51	2,59	E	1,6	0,3	11,45	0,25	13,5	13,5	100	5,2	11,85	2,22	84,81	1,85	B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0	9,28	1,19	59,52	3,81	C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																					
C ₁	1,5	0,3	3,5	0,25	13,0	5,55	42,7	5,8																																																																																																																																																																																																								
16 A	2,5	0,6	52,5	1,5	58,0	56,65	97,6	6,3																																																																																																																																																																																																								
	3,53	1,03	90,51	2,59					E	1,6	0,3	11,45	0,25	13,5	13,5	100	5,2	11,85	2,22	84,81	1,85	B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0	9,28	1,19	59,52	3,81	C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																											
E	1,6	0,3	11,45	0,25	13,5	13,5	100	5,2																																																																																																																																																																																																								
	11,85	2,22	84,81	1,85					B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0	9,28	1,19	59,52	3,81	C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																								
B _s	1,95	0,25	12,5	0,8	21,0	15,5	73,8	5,0																																																																																																																																																																																																								
	9,28	1,19	59,52	3,81					C									17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5	13,74	5,0	59,37	9,37	B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																					
C																																																																																																																																																																																																																
17 A	2,15	0,8	9,5	1,5	16,0	13,95	87,2	5,5																																																																																																																																																																																																								
	13,74	5,0	59,37	9,37					B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9	12,35	2,06	47,06	3,82	C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																											
B	2,1	0,35	8,0	0,65	17,0	11,1	65,3	4,9																																																																																																																																																																																																								
	12,35	2,06	47,06	3,82					C									18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5	9,13	3,04	80,43	3,04	E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																								
C																																																																																																																																																																																																																
18 A	2,1	0,7	18,5	0,7	23,0	23,0	100	4,5																																																																																																																																																																																																								
	9,13	3,04	80,43	3,04					E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8	4,93	0,8	35,4	0,8	B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																														
E	1,85	0,3	13,5	0,3	37,5	15,95	42,5	3,8																																																																																																																																																																																																								
	4,93	0,8	35,4	0,8					B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1	12,65	1,76	83,82	1,76	B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																																											
B _{s1}	2,15	0,3	14,25	0,3	17,0	16,9	99,4	4,1																																																																																																																																																																																																								
	12,65	1,76	83,82	1,76					B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1	5,27	0,67	39,19	0,81	C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																																																								
B _{s2}	1,95	0,25	14,5	0,3	37,0	17,0	45,9	5,1																																																																																																																																																																																																								
	5,27	0,67	39,19	0,81					C									19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3	6,82	2,73	81,81	3,86	C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																																																																					
C																																																																																																																																																																																																																
19 A	1,5	0,6	18,0	0,85	22,0	20,85	95,2	7,3																																																																																																																																																																																																								
	6,82	2,73	81,81	3,86					C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																																																																																											
C	2,0	0,4	10,0	0,6	13,0	13,0	100	7,6																																																																																																																																																																																																								
	15,38	3,07	76,92	4,62																																																																																																																																																																																																												

Fortsetzung Tab. 4

Profil Horizont	Na mval V %	K mval V %	Ca mval V %	Mg mval V %	AK mval	S mval	V %	pH KCl																																																																																																																																																																																																											
26 A ₁	1,6	0,3	15,0	0,55	30,0	17,45	58,1	8,5																																																																																																																																																																																																											
	5,33	1,0	50,0	1,83					C ₁	1,6	0,2	10,75	0,25	21,0	13,8	65,7	9,2	7,62	0,95	51,19	1,19	27 A	1,5	0,35	13,25	0,25	27,5	15,35	55,8	8,5	5,45	1,27	48,18	0,91	C ₁	1,7	0,3	11,5	0,45	24,0	13,95	58,1	8,0	7,08	1,25	47,92	1,87	C ₂																	28 A	1,65	0,3	45,5	0,55	48,0	48,0	100	6,5	3,44	0,62	94,79	1,15	B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0	12,0	3,0	93,33	5,0	A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100
C ₁	1,6	0,2	10,75	0,25	21,0	13,8	65,7	9,2																																																																																																																																																																																																											
	7,62	0,95	51,19	1,19					27 A	1,5	0,35	13,25	0,25	27,5	15,35	55,8	8,5	5,45	1,27	48,18	0,91	C ₁	1,7	0,3	11,5	0,45	24,0	13,95	58,1	8,0	7,08	1,25	47,92	1,87	C ₂																	28 A	1,65	0,3	45,5	0,55	48,0	48,0	100	6,5	3,44	0,62	94,79	1,15	B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0	12,0	3,0	93,33	5,0	A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15									
27 A	1,5	0,35	13,25	0,25	27,5	15,35	55,8	8,5																																																																																																																																																																																																											
	5,45	1,27	48,18	0,91					C ₁	1,7	0,3	11,5	0,45	24,0	13,95	58,1	8,0	7,08	1,25	47,92	1,87	C ₂																	28 A	1,65	0,3	45,5	0,55	48,0	48,0	100	6,5	3,44	0,62	94,79	1,15	B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0	12,0	3,0	93,33	5,0	A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																						
C ₁	1,7	0,3	11,5	0,45	24,0	13,95	58,1	8,0																																																																																																																																																																																																											
	7,08	1,25	47,92	1,87					C ₂																	28 A	1,65	0,3	45,5	0,55	48,0	48,0	100	6,5	3,44	0,62	94,79	1,15	B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0	12,0	3,0	93,33	5,0	A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																			
C ₂																																																																																																																																																																																																																			
28 A	1,65	0,3	45,5	0,55	48,0	48,0	100	6,5																																																																																																																																																																																																											
	3,44	0,62	94,79	1,15					B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0	12,0	3,0	93,33	5,0	A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																	
B	1,8	0,45	14,0	0,75	15,0	15,0	100	6,0																																																																																																																																																																																																											
	12,0	3,0	93,33	5,0					A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0	5,26	1,05	91,93	1,75	B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																														
A _{fos}	1,5	0,3	26,2	0,5	28,5	28,5	100	6,0																																																																																																																																																																																																											
	5,26	1,05	91,93	1,75					B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1	7,89	1,58	87,89	2,63	29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																											
B _{fos}	1,5	0,3	16,7	0,5	19,0	19,0	100	6,1																																																																																																																																																																																																											
	7,89	1,58	87,89	2,63					29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0	3,15	0,69	65,38	1,38	B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																								
29 A	2,05	0,45	42,5	0,9	65,0	45,95	70,7	7,0																																																																																																																																																																																																											
	3,15	0,69	65,38	1,38					B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6	5,09	0,73	44,54	1,82	C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																					
B	1,4	0,2	12,25	0,5	27,5	14,35	52,2	7,6																																																																																																																																																																																																											
	5,09	0,73	44,54	1,82					C									30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5	16,54	3,08	76,92	3,46	C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																		
C																																																																																																																																																																																																																			
30 A	2,15	0,4	10,0	0,45	13,0	13,0	100	7,5																																																																																																																																																																																																											
	16,54	3,08	76,92	3,46					C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6	17,2	3,6	80,0		b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																																								
C ₁ a)	2,15	0,35	10,0		12,5	12,5	100	7,6																																																																																																																																																																																																											
	17,2	3,6	80,0						b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6	16,8	2,4	80,8		c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																																																					
b)	2,1	0,3	10,1		12,5	12,5	100	7,6																																																																																																																																																																																																											
	16,8	2,4	80,8						c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6	18,62	2,07	79,31		d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																																																																		
c)	2,7	0,3	11,5		14,5	14,5	100	7,6																																																																																																																																																																																																											
	18,62	2,07	79,31						d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																																																																															
d)	2,15	0,3	10,5		13,0	13,0	100	7,5																																																																																																																																																																																																											
	16,54	2,31	81,15																																																																																																																																																																																																																

DIE BÖDEN DES RAUMES GROSSGLOCKNER - ZELL AM SEE

von F. SOLAR

I. Einleitung:

Die ÖBG-Exkursion 1972 führte in den (Mitter-) Pinzgau. Ihr Ziel war es, die gesamte pedologische Fülle dieses reich gegliederten Raumes zu erfassen und die wesentlichen Phänomene und Bildungsfaktoren leitlinienhaft zu demonstrieren. Zu diesem Zweck wurden 26 Profile entlang der Achse Großglockner-Fuschertal-Zell a.S. - Saalfelden untersucht bzw. vorgeführt. Die Glocknerprofile sind im Pasterzenvorfeld massiert; ihre Auswahl bzw. Untersuchung besorgten H. FRANZ und R. BURGER. Die übrigen Profile (II-X) sind auf die Tallagen im weiteren Sinn konzentriert, nur eines (I) stammt aus einem Hochtal. Ihre Auswahl und feldbodenkundliche Bearbeitung erfolgten durch K. SCHNETZINGER, B. POSCH und F. SOLAR; die Labordaten stammen von A. NEUBAUER und I. BAUMGARTNER.

Die Bodenbildungsfaktoren sind entlang der Exkursionsroute stark differenziert. Der Höhenunterschied zwischen den Tallagen und dem Pasterzenvorfeld beträgt über 1500 m (760-2400 m). Die Profile sind über das c- und d-Klima bis in den subnivalen Bereich verteilt. Das Substrat bilden vorwiegend Sedimente; diese sind nach Körnung, Lagerung und Chemismus wesentlich voneinander verschieden und sind so ein Spiegelbild des reichgegliederten geologischen Rahmens. Die Oberflächengestalt ist beherrscht durch junge glazigene und fluviatile Denudations- und Akkumulationsformen, auf welche die Profilstellen bevorzugt verteilt sind.

Diese reiche Differenzierung des Raumes läßt auch eine starke bodenkundliche Gliederung erwarten. Tatsächlich aber tritt ein pedologisches Phänomen im gesamten Raum dominant auf, das alle übrigen an Bedeutung und Verbreitung zurückdrängt. Es ist die Krümen-Pseudovergleyung. Dieses Phänomen wurde zuerst durch K. SCHNETZINGER und F. BLÜMEL unter dem Begriff "Valerie-Podsol" bekannt und später unter dem Begriff "alpiner Pseudogley" beschrieben (H. FRANZ, 1961). Auch wurden kalkalpine Varianten bekannt (Dolinen-Pseudogley, Buckel-

Pseudogley, Lägerwiesen- und Betritt-Pseudogley) und beschrieben (S. SOLAR, 1959, 1964). Eine eingehende Beschreibung dieses Phänomens bringt K. SCHNETZINGER (s.S. 107).

Die Krümen-Pseudovergleyung ist in den Tallagen derart verbreitet und dort keineswegs nur auf einen Bodentypus beschränkt, daß es schwierig ist, unvergleyte Profile überhaupt zu finden (s. Profil VII, VIII). Modifikationen der Krümenvergleyung durch zusätzliche hydromorphe Effekte sind durchaus möglich. Es treten Unterzügigkeit (Profil I, IV, IX) und Grundwasservergleyung in unterzügiger Form (VI) auf. Bei Initialstadien der Pseudogleye im engeren Sinn (X) läßt sich die Krümen-Pseudovergleyung nicht mehr von den normalen Staueffekten trennen.

Die Krümen-Pseudovergleyung ist in den Tallagen nirgends so kräftig, daß man den betreffenden Boden bereits den alpinen Pseudogleyen zurechnen könnte; die taxonomisch relevanten Merkmale der Böden bleiben erhalten (Braunerden Profil II-V, VII-IX, alpiner Pseudogley Profil X, Auboden Profil VI). Die ersten alpinen Pseudogleye finden sich erst im Subalpin (Profil I). Im Gegensatz zu den Tallagen ist das Phänomen der Krümenpseudovergleyung im subnivalen Bereich nicht mehr derart dominant. Die Formenmannigfaltigkeit der Böden ist größer, wodurch die alpinen Pseudogleye in erster Linie auf die Schneetälchenpositionen zurückgedrängt werden. Daneben treten A/C-Böden, Rasenbraunerden und Podsole auf.

An die Exkursion mußten daher zwei wesentliche Forderungen gestellt werden. Sie sollte zunächst Kenntnis von jenen Faktoren, welche die Krümen-Pseudovergleyung bedingen, vermitteln; die Faktorenanalyse hatte daher in erster Linie die Bildungsbedingungen der Krümen-Pseudogleye, aber auch die Bildungsbedingungen der übrigen Böden zum Gegenstand. Die Exkursion sollte aber auch Einsicht in die charakteristischen Bodenmerkmale gewähren und dabei auch Aussagen über den praktischen Nutzungswert der Böden treffen.

II. Bodenbildungsfaktoren, allgemeine Standortmerkmale:

1. Seehöhe, Klima:

Die Verbreitung der Krümen-Pseudovergleyung vom subnivalen Bereich bis zu den Tallagen zeigt, daß der (klimatische) Prägungsschwellenwert der Krümen-Pseudovergleyung bereits in den tiefsten Lagen des Mitterpinzgaues überschritten ist. Die starke Differenzierung, die von da an bis zum Pasterzenvorfeld noch vorhanden ist, wirkt auf den Boden nur noch in quantitativ, nicht aber in qualitativ differenzierender Form. Diese quantitativ differenzierende Prägungsform führt dazu, daß in den Tallagen krümenpseudovergleyte Braunerden und Auböden (neben Hangpseudogleyen) auftreten, während die Verbreitung alpiner Pseudogleye erst im Subalpin beginnt.

Auch die übrigen Bodeneigenschaften, vor allem der Elektrolytgehalt, die Reaktion und die Basensättigung lassen keine Abhängigkeit von der Seehöhe und den Klimastufen erkennen. Lediglich der Humusgehalt und die Humusform und damit auch die UK sind sehr deutlich von der Höhenlage abhängig.

Die Krümen-Pseudovergleyung kann das Ergebnis von Klimafaktoren, Relief, Betrittverdichtung und von Substrateigenschaften sein. Gegebenenfalls können alle diese Faktoren komplex zusammenwirken. Im gegenständlichen Fall berechtigt die weite Verbreitung dieses Phänomens im Pinzgau, darin eine klimatogene Erscheinung zu sehen. Der Umstand, daß die Krümenpseudovergleyung gerade in den beiden Ackerprofilen (VII, VIII) fehlt, ist zufällig und läßt sich durch Substratunterschiede begründen (s. u.). Aus dem hohen Schluffreichtum der Böden kann man zudem gesichert darauf schließen, daß Körnung bzw. die Struktur der Böden die Krümen-Pseudovergleyung im Pinzgau begünstigen. Die Mitbeteiligung der Betrittverdichtung bzw. der Anreicherung organischer Dünger scheint durch den hohen Viehbesatz gesichert zu sein.

Der unterschiedliche Prägungsgrad der Krümen-Pseudovergleyung in den Tallagen hat keine gravierenden Bestandesunterschiede zur Folge. Auch die Artenzusammensetzung der Standorte läßt keine dem Profilbild relevante Wechselfeuchte erkennen. Daraus kann geschlossen werden, daß der Krümeneinstau zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem dieses Geschehen noch keinen wesentlichen Einfluß auf den Bestand hat. Dies kann nur während der Vegetationsruhe, vor allem

während der Auftauperiode der Fall sein. Die vorübergehende Übersättigung der Krümen mit Wasser ist sowohl eine Folge des raschen Wasseranfalles als auch der gehemmten Versickerung, die allenfalls durch Bodenfrost in tieferen Partien mitbedingt ist. Dieser starke Wasseranfall im Frühjahr wirkt sich aber auf den Bestand nicht nur nicht negativ aus, sondern trägt dazu bei, daß sich die übliche Frühjahrstrockenheit mancher inneralpiner Täler und Becken im Pinzgau nicht einstellt (K. SCHNETZINGER).

2. Substrat und Oberflächenform:

Die Profile unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich der Beschaffenheit ihres Ausgangsmaterials und des darunterlagernden Substrates. Für die Profilentwicklung wesentlich sind dabei die Körnung und die Mächtigkeit des Ausgangsmaterials sowie der Lagerungsmodus der Sedimente (autochthon oder umgelagert). Von diesen Faktoren hängen die Bodenentwicklungsrichtung, aber auch die Standortseigenschaften der Tallagen in erster Linie ab. Im gletschernahen Glocknerbereich tritt als differenzierender Faktor noch das Alter der Sedimente bzw. der Landform hinzu.

Die Profile I, III, VI, VII, VIII haben sich aus verschiedenen mächtigen fluviatilen Feinsedimentdecken auf Schotter entwickelt. Die größte Mächtigkeit (von stellenweise mehreren Metern) hat der Auboden (VI), die geringste (40/50 cm) haben die beiden Lockersedimentbraunerden auf gewaschenem Schotter (VII, VIII). Ihr Ausgangsmaterial sind fein- und grobkörnige Gemenge der näheren oder weiteren Gebirgsumrahmung. So hat sich der subalpine Weidepseudogley (I) aus dem Detritus von Phyllitglimmerschiefern entwickelt, dem in der krumenpseudovergleyten Braunerde auf Schwemmfächer (III) Wildschönauer Schiefer beige-mengt sind. Der krumenpseudovergleyte Auboden (VI) ist ausschließlich feindispers ohne Einschluß von grobkörnigen Komponenten. Das Ausgangsmaterial der beiden Lockersedimentbraunerden auf gewaschenem Schotter (VII, VIII) liefern Grauwackenmaterial und Gneise.

Diese fünf Profile haben sich in verschiedener Position entwickelt: auf dem Talboden von Hochtälern (I), auf höhergelegenen Schwemmfächern von Seitengräben (III), im Alluvialbereich der Saalach bzw. der Haupttäler (VI), auf jun-

gen Schwemmfächern der Saalach bzw. der Hauptflüsse (VII) und auf Randterrassen (VIII).

Das zweite wichtige Substrat (der Tallagen) sind Geschiebelehme und Moränen mit hoher Lehmkomponente. Die Geschiebelehme sind auf einem Großteil der Flächen umgelagert, so daß sie in Primärlage meist erst in tieferen Profilpartien auftreten. Die Mächtigkeit der solifluidal und kolluvial verformten Profilpartien schwankt zwischen 70-90 cm (II, IX) und mehr (IV). Nur ein Profil liegt auf primärgelagertem Geschiebe (X). Es befindet sich auf der Kuppe eines Jungmoränenwalles. Die übrigen Profile finden sich auf Unterhängen (II), auf Unterhängen und auf Randflächen von Hohlformen des Jungmoränengebietes (IX) und auf höhergelegenen Hangverflachungen (IV).

Den Geschiebelehmen sind grobkörnige Komponenten in wechselndem Umfang beigemischt: paläozoische Schiefer, Klammkalke und Quarze (II), Gneise, Grünschiefer und Amphibolite (IX, IV, X).

In der Serie I-X wurde nur ein Profil (V) auf anstehendem Gestein (Phyllit) geöffnet. Es liegt in südexponierter Steilhangposition rund 200 m über dem Salzachtalboden. Trotz der Seichtgründigkeit des Profils treten Rutschungen auf, im Mikrorelief dominieren Viehangel.

Von den hier aufgezählten Substrat- und Positionsunterschieden sind drei Profil-Prägungsmodifikationen abhängig: die Krümen-Pseudovergleyung, die Entwicklung der (Hang-) Pseudogleye im engeren Sinn und der Grad der Verbraunung.

Die Frage nach der Mitbeteiligung des Substrates an der Krümen-Pseudovergleyung läßt sich aus dem Vergleich der beiden unvergleyten Lockersedimentbraunerden auf gewaschenem Schotter (VII, VIII) mit den übrigen durchwegs krümenpseudovergleyten Böden (I-VI, IX-X) beantworten. Der für den Wasserhaushalt relevante Unterschied besteht darin, daß die beiden unvergleyten Profile nur mittelgründig sind und auf gewaschenem, losem Schotter liegen. Alle übrigen Profile sind tiefgründig und/oder werden von dichtem Geschiebelehm unterlagert. Die beiden wirksamen Komponenten sind daher sowohl die Tiefgründigkeit der Feinsedimentdecken als auch die Dichtlagerung des unterlagerten Substrates. Im Verein mit der in der Regel hohen Porosität und dem guten Strukturzustand der Feinsedimentdecken im Unterboden weist der genannte Sachverhalt darauf hin,

daß die Krümen-Pseudovergleyung als Folge kompromierter Luftpolster auftritt, die die Aussickerung der Krümen hemmen. In tiefgründigen kolluvialen, jedoch jungen Böden hat die Entwicklung noch nicht zur Krümen-Pseudovergleyung geführt (Profil IV).

Die Pseudovergleyung bzw. Stauzonentwicklung ist auf die schmalsäumigen Unterkanten der Kolluvial- und Solifluktionsspakete im Übergangsbereich zu den unterlagernden, dichten Geschiebelehmen beschränkt. Die Tiefe, in welcher es zur Stauzonentwicklung kommt, ist daher von der Mächtigkeit der überlagernden Pakete abhängig. Bei tiefgründig kolluvialen Auflagen tritt zusätzlich zum Wasserstau noch eine Hangwasserdurchpulsung hinzu (IV, IX); infolge der Tiefe, in welcher die Stauzonen entwickelt sind, hat dieser Stau keine den Standort und die Profilentwicklung entscheidend prägende Rolle. Bei seichtgründig entwickelten Auflagen oder bei zutagetretenden Geschiebelehmen in primärer Lagerung werden aber der Standort und die Bodenentwicklung entscheidend umgeprägt; in solchen Fällen kommt es zur Entwicklung von Hangpseudogleyen (X). Diese Hangpseudogleye des Mitterpinzgaues haben alle charakteristischen Bodenmerkmale dieses Subtypus, es fehlt ihnen aber infolge der klimatischen Gegebenheiten die trockene Phase.

Der Lagerungsmodus bzw. die Umlagerungseffekte sind aber nicht allein für die Profilprägung und Wasserführung maßgebend. Beide sind auch Faktoren, von denen der Belegungscharakter der Kolloidoberflächen abhängt. Solche Umlagerungseffekte wurden bereits anderweitig vermerkt (vgl. F. SOLAR, 1971, S. 74).

Die stärkere oder schwächere Verbraunung der Böden beruht auf Bauerettisierungseffekten im Sinne von W. L. KUBIENA (1953). Bauerettisierung tritt im Exkursionsraum dort auf, wo das Ausgangsmaterial einen starken Anteil an Grauwackenkomponenten aufweist; dies ist im Mitterpinzgau vor allem entlang der Saalach der Fall. Das Grauwackenmaterial ist durch klobige Einsprengungen von dunklen Glimmern ausgewiesen. Die Glimmer haben geringe Verwitterungsresistenz und werden relativ rasch zersetzt. Dabei wird sehr viel Eisen freigesetzt, das die Verbraunung bewirkt. Die zurückbleibenden Restschotter zeigen die absonderlichsten, oft faustgroßen Auswitterungskorrosionen an jenen Stellen, aus denen der Glimmer herausgewittert ist. Dieses Phänomen wurde auch schon

aus anderen Räumen, deren Sedimente einen beträchtlichen Anteil von Grauwacken aufweisen, beschrieben (vgl. F. SOLAR, 1971).

Bauerettisierung und Verbraunung haben im Pinzgau zur Voraussetzung, daß kein Tagwasserstau wirksam ist. Insofern ist die Verbraunung indirekt auch von jenen Faktoren abhängig, welche über die Krümen-Pseudovergleyung bestimmen.

III. Bodenmerkmale und Stoffdynamik:

1. Der Humus:

Die Humusgehalte der Exkursionsprofile streuen über den sehr weiten Bereich von sehr schwach bis sehr stark humos, unter Einbeziehung des Torfanmoores sogar bis extrem humos ($< 0,5-49\%$ bzw. 78%). Dabei sind die Glocknerprofile deutlich auf die Humusgehaltsbereiche stark und sehr stark humos ($10-30\%$ bzw. $30-50\%$) konzentriert und nur der Humusgehalt einfacher Unterboden-Horizonte liegt unter 10% . Demgegenüber sind in Tallagen 10% Humus schon für die Krümen ein Mittelwert; die Humuswerte der Krümen streuen zwischen $5,6-15,0\%$, die Unterboden-Horizonte haben $< 0,5-4,4/6,5\%$ Humus.

Dieser Sachverhalt zeigt, daß die Humusakkumulation innerhalb gewisser Grenzen streng von der Seehöhe abhängt. Innerhalb der Profilserie I-X läßt sich kein weiterer differenzierender Einfluß der Seehöhe auf den Humusgehalt erkennen, wohl aber im Glocknerbereich, wo die Humuswerte nach der Seehöhe noch deutlich weiter differenziert sind.

Aus der Gliederung der Profilserie I-X nach dem Humusgehalt der Krümen und der unmittelbar darunter folgenden Horizonte lassen sich weitere für die Humusanreicherung wesentliche Faktoren ablesen:

VIII(15% , $6,5\%$) > V($13,4$, $5,6$) > IX($12,8$, $4,4$) > III($10,8$, $4,2$) > IV($9,8$, $3,7$) > VII(8 , $3,2$) > II($7,5$, $2,8$) > VI($7,1$, $2,1$) > I($6,8$, $2,8$) > X($5,2$, $1,0$).

An dieser Reihung überrascht, daß die beiden Braunerden mit der stärksten Durchlässigkeit (VIII, VII) Spitzen- bzw. Mittelpositionen einnehmen. Ebenso überrascht der Humusgehalt der südexponierten Steilhangbraunerde (V). Demgegenüber fallen vor allem die Humusgehalte der nordwestexponierten krümen-

pseudovergleyten Braunerde (II), des subalpinen Weideseudogleyes (I) und des krumenpseudovergleyten Aubodens (VI) ab. Damit wird ausgewiesen, daß in diesem Raum nicht der Krumeneinstau, sondern die hohe Durchlässigkeit und das Wärmeclima einen positiven Einfluß auf die Humusakkumulation in den Krumen ausübt. Die hohe Durchlässigkeit und die starke biologische Tätigkeit dieser Böden bringen es ferner mit sich, daß der Humus auch in tiefere Teile eingewaschen und eingearbeitet wird. Das Gegenteil wird sehr anschaulich an Hand des dichtlagernden Hangpseudogleyes (X) demonstriert.

Der humuskonservierende Einfluß des Wasserstaus wird erst in den Unterbodenhorizonten erkennbar: die AP- und P-Horizonte haben bei schwächer humosen Krumen geringfügig höhere Humusgehalte (2.5-5.6 bzw. 2.8 %) als die A-B- und B-Horizonte (1.6-3.3 bzw. 0.4-1.5 %); dieser Sachverhalt ist z.T. auch durch die größere Tiefenlage der AB- und B-Horizonte im Profil zu erklären.

Der im allgemeinen intensive und vor allem am Phosphorgehalt ablesbare Düngungszustand einiger stark humoser Böden (VIII, IX, III, VII) sowie deren Gegenteil (X) zeigt, daß die hohen Humusgehalte z.T. auch auf die organische Düngung zurückgeführt werden müssen. Die Position des mager versorgten, aber stark humosen Steilhangprofiles (X) zeigt, daß der anthropogene Faktor wohl nur modifizierenden Charakter hat.

Wird der Vergleich weiter gezogen, dann ist zu erkennen, daß die Tallagen des Mitterpinzgaues durch drei- bis fünfmal so hohe Humusgehalte ausgewiesen sind wie die außeralpinen Beckenlagen. Auch die inneralpinen Trockentäler (s. Inntal) sind trotz Auftretens von A/C-Böden durch schwächere Humusakkumulation ausgezeichnet. Demgegenüber erreichen im subnivalen Bereich nur die Torfanmoore jene extremen Humusgehalte, die in gleicher und geringerer Seehöhe auf Kalk die Regel sind (vgl. V. JANIK u. H. SCHILLER, 1960; F. SOLAR, 1959, 1964). Der Grund dafür ist im stärkeren Silikatreichtum dieses Raumes zu suchen, der immer wieder in die Profile auch äolisch eingemengt wird und eine so starke relative Humusanreicherung wie auf den reinen Kalken nicht zuläßt.

Nicht allein die Humusmenge, sondern auch die Humusform ist sehr stark von der Seehöhe abhängig. In den Tallagen sind die Böden durchaus mullhumos;

Auflagehumus fehlt auf den landwirtschaftlich (intensiv) genutzten Flächen. In exponierter Lage, bei extensiver Nutzung und gehemmttem Bodenleben treten Auflagehumushorizonte ab 950 m Seehöhe auf und die Humusform der A-Horizonte wird zum mullartigen (Feucht-)Moder. Der mullartige Moder wird in den subalpinen Lagen zur dominierenden Form; dazu gesellt sich im Hochalpin der Pechmoder.

In den meisten Unterbodenhorizonten der Tallagen ist die Humusform nur als Mull im weiteren Sinn zu verstehen. Die Farbunterschiede zwischen der FG- und FN-Bestimmung zeigen, daß die zerdrückten strukturgestörten Böden durchschnittlich um eine Skaleneinheit aufhellen bzw. an Chroma gewinnen. Humus und Bodenmatrix sind demnach inhomogen vermengt, der Humus ist vor allem an den Aggregatgrenzflächen konzentriert. Demgegenüber ist der Humus in den B- und P-Horizonten stark maskiert. Die Matrixfarbe dominiert über den Humus derart, daß die Feldansprache trotz 1-2.8 % Humus nur ein "schwach humos" bzw. sogar "humusfrei" zuläßt (s. Profil II). Diese Maskierung ist im hydro-morphen Bereich allgemein höher. Die maskierten Humusformen sind im Sinne des Kryptomull zu verstehen (s. S.A. WILDE, 1946).

2. Die Bodenart:

Die Böden des Exkursionsraumes sind sehr leicht bis mittelschwer. Die sehr leichten Böden sind auf den Glocknerbereich beschränkt, die leichten bis mittelschweren Böden sind über die Tal- und die subalpinen Lagen verteilt. Schwere Böden findet man erst nördlich des engeren Exkursionsraumes, wo saalachabwärts bindiges Reliktbodenmaterial der Kalkalpen sedimentiert wurde.

Die Rohtongehalte ($< 2 \mu$) der hochalpinen Böden liegen zwischen 1 und 6%, das Körnungsmaximum stellt der Sand ($> 50 \mu$). Die kolloidchemischen Eigenschaften dieser schwach lehmigen Sande werden fast ausschließlich durch den Humus bestimmt.

Die Rohtongehalte der Tallagen sind im Schnitt doppelt so hoch und schwanken zwischen 3/6 - 14/16 %. Ihr Anteil an Abschlämbbarem ($< 10 \mu$) beträgt 11-45%, auf den ATTERBERG-Schluff ($2-20 \mu$) entfallen 15-50% und auf den Schluff im weiteren Sinn ($2-60 \mu$) 32-68 %. Alle Fraktionen $< 60 \mu$ sind in den meisten

Profilen nach Typ I verteilt, d.h. sie nehmen nach unten hin ab, während der Sand zunimmt. Eine Ausnahme bilden die Profile I und IX, wo die Stauzonen durch ihre charakteristische Kornumverteilungsdynamik entweder an Rohton und Schluff (I) oder nur an Schluff gewinnen. Die Kornverteilung im Auboden (VI) ist im gesamten Profil annähernd konstant.

Die Böden haben demnach ihr Kornmaximum im Schluff, vor allem wenn dieser im weiteren Sinn verstanden wird. Dieses Merkmal wurde aus dem phyllit- und glimmerschieferreichen Substrat übernommen. Im Schluff, insbesondere aber in der Fraktion 2–10 μ muß noch ein Teil sorptionsaktiver Tonpartikel stecken. Die Böden sind nämlich auf Grund ihres Konsistenzverhaltens um eine Klasse schwerer, als es ihrem Rohtongehalt entspricht. Umgekehrt täuscht das Abschlämbare allein viel zu schwere Böden vor (sL-tL); im Mitterpinzgau begegnet man demnach dem sonst höchst seltenen Fall, daß die Fraktion <10 μ das Konsistenzverhalten völlig falsch wiedergibt. Auf Grund des Gesagten lassen sich die Böden als stark lehmige Sande (I, VII, X), sandige Lehme (VIII, IX), lehmige Schluffe (II, III, IV, V) und stark lehmige Schluffe (VI) klassifizieren.

Dem hohen Schluffanteil ist auch die Neigung zur Krümen-Pseudovergleyung zuzuschreiben. So haben auch die beiden unvergleyten Braunerden (VII, VIII) ihr Körnungsmaximum nicht im Schluff, sondern in der Sandfraktion.

3. Die Umtauschkapazität:

Die UK der Exkursionsprofile streut über den weiten Bereich von sorptionschwach bis sehr sorptionsstark bzw. extrem sorptionskräftig (7/11–68/96 bzw. 149 mval%). Der Hauptsorptionsträger ist im Hinblick auf die geringen Tongehalte der Böden der Humus. Dementsprechend sind die Glocknerprofile auch mit höherer UK ausgestattet als die Profile der Tallagen.

Die Glocknerprofile sind mäßig bis sehr stark sorptionskräftig (10–68/96 mval%), unter Einbeziehung von Torfanmooren sogar extrem sorptionskräftig (146/149 mval%). Im Vergleich zum Humusgehalt aber ist dieser hochalpine Moder relativ sorptionsschwächer als der Mull der Tallagen. In den Krümen der Tallagen werden nämlich bei niedrigeren Humusgehalten mittlere bis hohe UK-Werte erreicht (26–56.5 mval%) und in den darunterfolgenden geringe bis hohe UK (7/11–21/33.5 mval%).

Die UK wird in allen Böden derart dominant durch den Humus bestimmt, daß die sonst typischen Eigenheiten der Bodendynamik nicht deutlich werden. Vor allem ist der erniedrigende Einfluß des Tagwasserstaus auf die UK sehr undeutlich und die sonst so charakteristische Verteilung der UK nach dem Typus III (Minimum in den Stauzonen) kaum zu erkennen. Dieser Sachverhalt wird in der Stauzone des Hangpseudogleyes (X) angedeutet, wo der BP-Horizont trotz dreifachen Humusgehaltes und gleichem Rohntonanteil eine nur geringfügig höhere UK als der CS-Horizont besitzt.

4. Reaktion, Elektrolytgehalt, Basensättigung:

Die Böden des Exkursionsraumes sind nach Reaktion, Elektrolytgehalt und Basensättigung deutlich in die basenreicheren Böden des Hochalpin und in die sauren und basenärmeren Böden der Tallagen geschieden. Die Reaktion der hochalpinen Böden streut zwar von stark sauer bis alkalisch (pH 3.6-9.4), sie sind ferner karbonatfrei bis extrem karbonathaltig (0-30 %) und mäßig bis voll gesättigt (V 34-100 %), aber das Gros ist schwach sauer bis schwach alkalisch; nur einzelne E- und BS-Horizonte älterer Böden erreichen die unteren Schwellenwerte. Dagegen ist die Hauptmasse der Tallagen stark sauer (pH 3.9-4.5), nur acht Proben reagieren sauer (pH 4.5-5.5) und fünf schwach sauer (pH 5.5-5.9). Alle Feinböden sind karbonatfrei, stellenweise auftretendes Karbonat ist grobkörnig beigemengt. Ihre Sättigung ist gering bis mäßig (V 9-50). Nur in den Krumen von drei Profilen (II, III, VIII) werden mittlere Sättigungsgrade erreicht (V 52-64), die übrigen Krumen sind nur gering bis mäßig gesättigt (V 15-44). Die Basensättigung der Unterböden ist entsprechend geringer (V 9-33).

Reaktion und Basensättigung sind in den Tallagen nach dem Typ III verteilt, d.h. daß im Profilmittelteil das Minimum liegt und die Basensättigung sowohl in den Krumen als auch in den frischeren Horizonten darunter wieder ansteigt. Die Basenanreicherung in den Krumen ist sowohl auf die Bioakkumulation als auch auf die Düngung zurückzuführen. Infolge der unterschiedlichen Bodenpflege streuen Reaktion und Sättigung auch am stärksten in den Krumen. Der Einfluß der Bioakkumulation wird am deutlichsten an Hand der beiden extensiv bewirtschafteten Böden im Subalpin und in Steillage (I, V) demonstriert.

Alle Böden der Serie I-X bedürfen der Aufkalkung. Diese ist weniger im Hinblick auf die Korrektur des H/Ca-Verhältnisses als vielmehr auf Grund der ungünstigen K/Ca- und Mg/Ca-Verhältnisse sowie wegen der relativ und absolut hohen Natriumsättigung erforderlich.

Die aufgezeigten Unterschiede zwischen den hochalpinen Lagen und den Tallagen scheinen eine positive Beziehung zwischen der Seehöhe, dem Humusgehalt und dem Niederschlag auf der einen und der Reaktion, dem Elektrolytgehalt und der Basensättigung auf der anderen Seite zu ergeben. Tatsächlich sind diese den Gesetzen der Lösungs- und Auswaschungsverwitterung zuwiderlaufenden Beziehungen nur scheinbar. Die Unterschiede sind vielmehr substratbedingt und lassen sich ferner auf das unterschiedliche Alter der Böden zurückzuführen.

Die neutral bis alkalisch reagierenden, karbonatischen und gesättigten Glocknerprofile sind junge A/C-Böden. Frischer, alkali- und erdalkalireicher Detritus von (Kalk-) Glimmerschiefern ist im Profil noch reichlich enthalten und wird ferner den Krümen fortlaufend äolisch zugeführt. Die charakteristische Stoffdynamik dieser Böden ist demnach sowohl die Lösungsverwitterung als auch die Hydrolyse; letztere führt zur Bildung freier Alkalilagen und damit zur alkalischen Reaktion und zur mittleren bis hohen Na- und K-Sättigung. Das Stadium der Bildung freier Alkalilagen ist aber relativ kurz und auf die sehr jungen Böden beschränkt (120 Jahre). Bereits in wenig älteren A/C-Böden (350 Jahre) sinkt die Reaktion in den neutralen bis schwach sauren Bereich ab.

Die fortlaufende äolische Zufuhr basenreichen Materials erklärt auch, weshalb die Glocknerprofile neben der sonst üblichen Typ II-Verteilung der Basen (fortlaufende Zunahme nach unten hin) in alten Pseudogleyen und Podsolen auch die Typ I-Verteilung (fortlaufende Abnahmen nach unten) aufweisen. Darüber hinaus haben einzelne Pseudogleye und Podsole die Eigenheit, daß ihre maximale Basensättigung, vor allem aber die maximale Na-Sättigung, in den P- und E-Horizonten erreicht wird. Diesbezüglich sind sie der Dynamik in den Böden der Tallagen ähnlich.

5. Umtauschergarnitur und Nährstoffhaushalt:

Das Kalzium und der Wasserstoff sind die beiden vorherrschenden Kationen. Das Kalzium bleibt selbst bei starker Versauerung die dominierende Base.

Allerdings zeigt die Umtauschergarnitur dabei eine charakteristische "alpine" Modifikation. Ihr Wesenszug ist die relativ oder/und absolut hohe Alkalisättigung und die relativ hohe Mg-Sättigung in umgelagerten Böden. Die hohe Na-Sättigung ist meist auf die Böden aus jungen Sedimenten oder auf Sedimente in primärer Lagerung beschränkt und nimmt bei Bodenumlagerung ab, während die Mg-Sättigung steigt (vgl. F.SOLAR, 1970, 1971). Es kann als Eigentümlichkeit des Pinzgaues gelten, daß die Na-Sättigung als Folge von Umlagerungseffekten nicht so stark wie in anderen Räumen abnimmt.

In den Tallagen sind die Ca-Sättigung sehr gering bis mäßig (Ca V 5-55 %), die Mg-Sättigung gering bis mäßig (Mg V 0.9-8.6), die Na-Sättigung gering bis hoch (Na V 1-11) und die Kalisättigung gering bis hoch (K V 0.6-5.0). Die Sättigung an Kalzium, Kalium und Magnesium ist durch die Düngung modifiziert und daher in charakteristischer Weise nach Typ I verteilt (mit der Tiefe abnehmend). Das Natrium dagegen wird nach unten ausgewaschen bzw. ist in den schwächer verwitterten Unterbodenhorizonten (vor allem in den CS-Horizonten) reichlich vorhanden; deshalb ist die Na-V nach dem Typ II verteilt. Eine Ausnahme bilden - so wie in den Glocknerprofilen - die Stauzonen (I, IX), in denen das Natrium relativ stärker als die übrigen Kationen angereichert wird. Es zeigt damit dieselbe Verteilungstendenz wie der Schluff.

Die Umtauschergarnitur der Glocknerprofile ist davon qualitativ nicht verschieden, es treten gegenüber den Tallagen aber einige quantitative Verschiebungen auf: der Ca-V erreicht nirgends ähnlich niedrige Werte, der Na-V ist höher, der K-V erreicht weder die Maximalwerte noch die Minimalwerte der Tallagen und ist ausgeglichener; die Erhöhung des Ca-V und Na-V geht auf Kosten des Mg-V.

Diese Beschaffenheit der Umtauschergarnitur hat wesentlichen Einfluß auf die Bodenbonität. Infolge der disharmonischen Belegung ist eine optimale Pflanzernährung nicht garantiert. Die Disharmonie ist auf die forcierte K- und P-Düngung bei mangelhafter, gleichzeitiger Aufkalkung zurückzuführen. Einigermaßen harmonisch zusammengesetzt ist die Umtauschergarnitur des Profils II (V= 64, Ca-V 55, Mg-V 5.3, Na-V 3.2, K-V 0.6). Alle übrigen Standorte leiden unter Kalkmangel, die mit K und P relativ hochversorgten Profile VI, VIII, IX sind dringend aufkalkungsbedürftig.

Die relativ und z.T. auch absolut hohen Na-V führen zu Schwierigkeiten bei der Versickerung des Wassers. Der kritische Wert von Na-V = 5 wird in den Krümen zwar unterschritten, in einzelnen AB- und B-Horizonten aber nahezu erreicht oder sogar überschritten (s. Profil II, III, IV, V, VII, VIII); dasselbe gilt für die Stauzonen (I, IX). Im CS-Horizont des Hangpseudogleyes (X) sowie in einzelnen B-, C-, E- und P-Horizonten des Pasterzenvorfeldes wird sogar der Grenzwert der Solonetze (Na V = 15) nahezu erreicht und vereinzelt auch überschritten (s. Profil 6, 7, 9, 11!, 16, 28).

Die Beseitigung dieses Natriumüberschusses ist im Interesse einer optimalen Bodenwirtschaft unerlässlich. Sie ist am einfachsten durch Aufkalkung zu erreichen.

Die Phosphatgehalte schwanken in einem sehr weiten Bereich (0/1.5 - 4/9 - 37 mg% P_2O_5). Der Phosphatspiegel ist in erster Linie düngungsbedingt, weshalb das Phosphat in den Profilen auch nach Typ I (Abnahme nach unten) verteilt ist. In weniger intensiv gedüngten Böden (I, X) sowie in tiefgründigen Böden kann das Phosphat nach Typ III (Minimum im Profilmittelteil) verteilt sein; dieser Sachverhalt macht die starke Bioakkumulation des Phosphates augenscheinlich.

Einzelne Böden bedürfen einer stärkeren Phosphatzufuhr (I, IV, VI, X). Hand in Hand damit muß eine harmonische Aufkalkung erfolgen. Die Aufkalkung der Profile II und IX, vor allem aber der Profile II, VII, VIII ist im Interesse eines optimalen P/Ca-Verhältnisses unerlässlich.

OBERFLÄCHENVERGLEYUNG IM RAUM ZELL AM SEE

von K. SCHNETZINGER

(Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft in Wien)

Für den Raum Zell am See scheinen Oberflächenvergleyungen spezifisch zu sein. Schon bei der Kartierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen der Ortsgemeinde Bruck im Jahr 1955 (im Zuge der Versuchskartierungen) konnten auf etwa 40 % der Aufnahmefläche derartige Erscheinungen festgestellt werden. Man grenzte sie gegen Podsole und Hanggleye ab und prägte für diese Art der Tagwasserwirkung den Begriff "Weidepseudogley". Bei der Auswahl der Exkursionsprofile für die Exkursion der Österr. Bodenkundlichen Gesellschaft im Frühjahr und Sommer des Jahres 1972 bestätigte sich die seinerzeit festgestellte weite Verbreitung der Oberflächenvergleyung in diesem Raum. Von sieben nach rein landschaftsmorphologischen Gesichtspunkten ausgewählten Stellen war bei vieren diese Erscheinung festzustellen. Auch in natürlichen Aufschlüssen begegnet man ihr auf Schritt und Tritt. Das Gebiet um Zell am See scheint das Zentrum zu sein, denn nach Westen und Osten nehmen diese Phänomene allmählich ab, ohne allerdings in der Schieferzone des Zentralalpins völlig zu verschwinden, im Norden und Süden des Raumes endet ihre Verbreitung ziemlich abrupt.

Der Aufbau extremer Oberflächengleye lautet AP-P-B-C bzw. AP-P-C; häufiger sind allerdings Übergänge zu Braunerden oder zu A-C-Böden mit den Horizontfolgen A-AP-BP-B-C, A-AP-B-C ("Weidepseudogley") bzw. A-AP-C. Bei dieser Art von Tagwasservergleyung ist das Auffallende, daß ein mit der Stauzone korrespondierender, makroskopisch erkennbarer Staukörper (S) fehlt. Die Stauzone (AP, BP, P), die eng begrenzt ist, liegt im obersten Teil des Solums, sozusagen an der Oberfläche. Die Zonen eingeregelter Glimmerschluffes im Profil sind als Infra- oder Krypto-Staukörper denkbar.

Von diagnostischer Bedeutung sind die AP- und P-Horizonte. Der AP-Horizont zeigt Rostäderng und Rostfleckung, fahle Aggregatüberzüge, an der Horizontuntergrenze plattige Struktur, sein Humus ist meist Mull, in extremen Fällen Feucht-, Anmoor- oder Modernmull. Für den BP-Horizont sind vor allem Fahlflecken, aber auch Rostflecken und teilweise Gleyflecken typisch. Im P-Horizont

treten Verfahlungs- und Vergleyungserscheinungen flächenhaft auf, Konkretionen sind selten. Auffallend ist die plattige Struktur und eine allgemeine Verödung des Bodenlebens, das jedoch - bezeichnend für die Oberflächengleye - in größerer Tiefe floriert.

Das Zurücktreten der Rostfleckung und das Dominieren flächenhafter Verfählung erweckt in manchen Fällen bei flüchtiger Betrachtung den Eindruck, es handle sich um Eluvialhorizonte (E) podsoliger Bodenbildungen. Aber neben der meist doch auch vorhandenen Fleckung und der plattigen Struktur, die ja nicht auf Podsolierung hindeuten, fehlen alle wesentlichen Podsolkriterien, vor allem Anreicherungshorizonte, stark saure Reaktion, der bezeichnende Knick im pH-Verlauf und die Einzelkornstruktur. In extremen Oberflächengleyen liegen allerdings die pH-Werte im stark sauren Bereich und es zeigen sich sporadisch Vergleyungen, Auswaschungen und Anreicherungen an einem Objekt ("Naßfeld-Podsol"), so daß ein Zusammentreffen, Konvergieren und Überschneiden von Pseudogley und Podsoldynamik sowie Übergänge im Sinne von Molkenböden und Gley-podsolen nicht völlig auszuschließen sind. Die Unterscheidung dieser auf die Oberflächenzonen beschränkten Art von Pseudogleyen von Hanggleyen ist meist wenig schwierig, weil für die Hanggleye das Auftreten von Grundwassereinfluß neben der Tagwasserwirkung eine maßgebliche Bedingung ist. Beackerung verwischt zwar wie bei den Podsolen die typischen Profilverkmale, sie ist aber nicht imstande, sie völlig auszulöschen; es bleiben Spuren der Fleckigkeit und der spezifischen Struktur erhalten.

Nach ihren profilmorphologischen und dynamischen Eigenschaften sind die Oberflächengleye unzweifelhaft den Pseudogleyen zuzuordnen. Hiefür spricht auch ihre ökologisch bedeutsame Wechselfeuchtigkeit, die infolge der Betonung der Feuchtphase in einer für Grünland durchaus günstigen Form vorliegt. So wird bei der Schneeschmelze anfallendes Wasser im Boden durch Stau auf Vorrat gespeichert, was die für Grünland besonders gefährliche Frühjahrstrockenheit ausschließt.

Jede Erklärung des Oberflächengley-Phänomens als Folge eines Faktors ist unbefriedigend. Man weiß zwar um die Stautendenz des Schluffes, und Schlufflagen und Schluffnester sind auch in speziellen Fällen von Oberflächengleyen be-

sonders stark vergleht. Es gibt jedoch bei den oberflächenverglehten Profilen, die ihrer Bodenart nach dem Durchschnitt der Kristallinböden entsprechen, nicht nur solche, in denen der Schluff überwiegt, sondern auch - etwa zur Hälfte - Böden, deren Bodenart als lehmiger Sand zu bezeichnen ist. Ebenso ergeht es beim Versuch, die Oberflächenverglehtung allein als Klimafunktion - als Auswirkung der Höhenstufe oder der Exposition - verstehen zu wollen. Extreme Erscheinungen verdichten sich zwar im allgemeinen mit Zunahme der Seehöhe und der Niederschlagsmengen sowie in schattseitiger und schneebeeinflusster Lage, sie sind aber, wie Profile und Aufschlüsse beweisen, im untersten Talbereich und an frühzeitig aper werdenden Sonnhängen ebenso zu finden. Ausgeprägte Tagwasserverglehtungen dieser Art weisen in den obersten Horizonten sehr geringe Basensättigung und stark saure Reaktion auf, deutliche Oberflächenverglehtungen zeigen sich aber auch schon bei annehmbarem Basengehalt in saurem Milieu. Da Almen und Weiden das Kerngebiet der Oberflächengley bilden, schien ursprünglich auch die Annahme gerechtfertigt, im Betritt durch das Vieh die Ursache für die Ausbildung des "Weidpseudogleyes" zu sehen. Die diagnostischen Merkmale der Oberflächenverglehtung sind aber auch auf Wiesen, die nur geringfügig nachbeweidet werden, ja sogar auf zeitweise beackerten Flächen zu finden.

All diese Erfahrungen und Erkenntnisse führen zur Vorstellung, daß die Ursachen für die Ausbildung dieser besonderen Art von Tagwasserverglehtung nicht in einem, sondern in einer Vielfalt von Faktoren zu suchen sind, wie es im Boden meist der Fall ist. Das Zusammentreffen der zur Erzeugung von Wasserstau gleichsinnig wirkenden Faktoren Schluffgehalt, Feuchtigkeit in Abhängigkeit von Höhen-, Schnee- und Schattlage, Basensättigung und Reaktion sowie Weidtritt dürften in diesem Raum häufig jenen Schwellenwert überschreiten, bei dem sich Oberflächenverglehtungen spontan einstellen. Da der Weidtritt zwar eine gewichtige, aber nicht die einzige Ursache für diese Bodenbildungen ist, habe ich in der vorstehenden Erörterung statt der Bezeichnung "Weidpseudogley" die Tatsachenfeststellung "Oberflächengley" verwendet. Dabei ist dieses Wort ähnlich "Tagwassergley" schon infolge Bezugnahme auf die obersten Horizonte als Synonym für "Pseudogley" zu verstehen.

Die Oberflächengley des Pinzgaues erscheinen - ähnlich wie die A-C-

Lockersedimentformen inneralpiner Trockengebiete, jedoch in typologisch anderer Richtung - als Beispiel für die stets gesamtheitliche Prägung und strenge räumliche Bindung der Bodenbildungen im Alpin.